

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA
FACULDADE DE LETRAS CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CESAR AUGUSTO BORGES

**APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS X-ROAD, FHIR E HYPERLEDGER
FABRIC PARA RESOLUÇÃO DE INTEROPERABILIDADE NO SETOR DA
SAÚDE**

ALTO ARAGUAIA – MT
JUNHO DE 2025

CESAR AUGUSTO BORGES

**APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS X-ROAD, FHIR E HYPERLEDGER
FABRIC PARA RESOLUÇÃO DE INTEROPERABILIDADE NO SETOR DA
SAÚDE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência para a conclusão do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso Campus Universitário de Alto Araguaia/MT sob orientação da Profª Dr. Ubirajara Martin Coelho e Coordenação da Profa. Dra. Adriana de Oliveira Dias.

ALTO ARAGUAIA – MT

JUNHO DE 2025

Ficha catalográfica elaborada pela Supervisão de Bibliotecas da UNEMAT Catalogação de Publicação na Fonte.
UNEMAT - Unidade padrão

B732a Borges, Cesar Augusto.

APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS X-ROAD, FHIR E HYPERLEDGER FABRIC
PARA RESOLUÇÃO DE INTEROPERABILIDADE NO SETOR DA SAÚDE / Cesar
Augusto Borges. - Alto Araguaia, 2025.

167f.: il.

Universidade do Estado de Mato Grosso "Carlos Alberto Reyes
Maldonado", Ciência da Computação/AIA - Alto Araguaia -
Bacharelado - Contínua, Campus Universitário De Alto Araguaia.
Orientador: Ubirajara Martin Coelho.

1. Registros Eletrônicos de Saúde. 2. Interoperabilidade em
Saúde. 3. Blockchain. 4. FHIR. 5. X-Road. I. Coelho, Ubirajara
Martin. II. Título.

UNEMAT / MTSCB

CDU 004:61

Cesar Augusto Borges

**APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS X-ROAD, FHIR E HYPERLEDGER
FABRIC PARA RESOLUÇÃO DE INTEROPERABILIDADE NO SETOR DA
SAÚDE**

Monografia apresentada e aprovada em 24/06/2025, pela seguinte banca examinadora.

Documento assinado digitalmente
 UBIRAJARA MARTIN COELHO
Data: 09/07/2025 20:10:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Dr. Ubirajara Martin Coelho
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Orientador

Documento assinado digitalmente
 CAIO CESAR ENSIDE DE ABREU
Data: 09/07/2025 19:59:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Dr. Caio Cesar Enside de Abreu
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Examinador

Documento assinado digitalmente
 LUCAS KRIESEL SPEROTTO
Data: 09/07/2025 22:50:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Msc. Lucas Kriesel Sperotto
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Examinador

ALTO ARAGUAIA – MT
JUNHO DE 2025

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pelo milagre da vida, por me conceder força e sabedoria para perseverar nesta jornada do conhecimento e por iluminar meu caminho nos momentos de dúvida.

À minha mãe Cirlei, minha fortaleza inabalável, que me forjou com disciplina e duras verdades. Seu amor, ainda que rigoroso, moldou meu caráter e me ensinou a enfrentar os desafios da vida com determinação. Cada vitória minha carrega um pouco da sua força.

À minha avó Laudelina, pelo acolhimento incondicional e por me ensinar o verdadeiro significado do amor. Seus gestos de carinho e sabedoria foram refúgios seguros nos momentos mais difíceis desta caminhada.

Ao meu avô Gervasio, guardião das melhores histórias que já ouvi. Suas narrativas não apenas alimentaram minha imaginação, mas também me ensinaram valiosas lições de vida que levarei para sempre comigo.

À minha família, que nunca desistiu de mim mesmo nos momentos mais intensos de rebeldia, por me acolher quando eu mais precisava sem julgamentos e por compreender minhas ausências.

Aos meus amigos, pelo incentivo constante para concluir este curso. Suas palavras de encorajamento e apoio foram essenciais nos momentos em que pensei em desistir.

Ao meu orientador Prof. Dr. Ubirajara, por depositar confiança em mim. Sua orientação e paciência foram fundamentais para a conclusão deste trabalho.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, minha eterna gratidão.

"Eles até podem tirar as nossas vidas, mas eles jamais tirarão a nossa liberdade". Estas palavras de força e determinação ecoam profundamente nesta jornada. Assim como Wallace enfrentou um sistema que controlava o destino de seu povo, hoje lutamos pela emancipação do paciente como protagonista de sua própria saúde e senhor de seus dados. Como Wallace, acreditamos que alguns valores superam todos os obstáculos — e a liberdade é, sem dúvida, um deles.

William Wallace, Coração Valente

RESUMO

Este trabalho propõe uma solução para o problema de interoperabilidade em sistemas de saúde, combinando três tecnologias complementares: X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric. O objetivo foi desenvolver e validar um protótipo que integrasse essas tecnologias para superar desafios relacionados à padronização semântica, ao transporte seguro de dados e à gestão de consentimentos. Foi implementado um ambiente laboratorial que utiliza o X-Road como camada de comunicação segura entre organizações, o FHIR como padrão para representação dos dados clínicos, e o Hyperledger Fabric para o registro imutável de consentimentos e acessos. A arquitetura mantém os dados sob controle das instituições de origem, permitindo o compartilhamento seguro mediante autorização do paciente. Os testes realizados validaram fluxos críticos de verificação de consentimento, recuperação de dados e registro de acessos, demonstrando a viabilidade técnica da solução. Foram identificadas limitações relacionadas à complexidade de implementação e a possíveis desafios de escalabilidade. A principal contribuição é um modelo de interoperabilidade descentralizado que equilibra requisitos de privacidade, segurança e usabilidade, alinhado às exigências da LGPD e centrado no controle do paciente sobre seus dados clínicos.

Palavras-chave: Registros Eletrônicos de Saúde; Interoperabilidade em Saúde; Blockchain; FHIR; X-Road.

ABSTRACT

This work proposes a solution to the interoperability challenges in healthcare systems by combining three complementary technologies: X-Road, FHIR, and Hyperledger Fabric. The objective was to develop and validate a prototype that integrates these technologies to address issues related to semantic standardization, secure data exchange, and consent management. A laboratory environment was implemented, employing X-Road as a secure communication layer between organizations, FHIR as the standard for clinical data representation, and Hyperledger Fabric for the immutable recording of consents and access logs. The architecture maintains data under the control of the originating institutions, enabling secure sharing with patient authorization. The tests conducted validated critical processes such as consent verification, data retrieval, and access logging, demonstrating the technical feasibility of the proposed solution. Identified limitations include implementation complexity and potential scalability issues. The main contribution is a decentralized interoperability model that balances privacy, security, and usability requirements, aligned with Brazil's LGPD regulations and focused on patient-centered data control.

Keywords: Electronic Health Records; Health Information Interoperability; Blockchain; FHIR; X-Road.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Níveis de Interoperabilidade na Saúde.....	25
Figura 2: Modelo arquitetural em camada SOA.....	38
Figura 3: Arquitetura Enterprise Service Bus (ESB).....	40
Figura 4: Modelo de Integração de Sistemas SOA sem e com ESB.....	41
Figura 5: Quantidade de artigos sobre SOA em saúde por ano.....	43
Figura 6: Ecossistema X-Road.....	63
Figura 7: Modelo de Troca de Dados no X-Road.....	64
Figura 8: Modelo Estoniano de Infraestrutura de e-Governo (X-Tee).....	65
Figura 9: Estrutura de um Resource Patient e exemplo em JSON.....	71
Figura 10: Estrutura de um Resource Practitioner e exemplo em JSON.....	71
Figura 11: Estrutura de um Resource Observation e exemplo em JSON.....	72
Figura 12: Estrutura de um Resource Composition e exemplo em JSON.....	73
Figura 13: Estrutura de um Resource Extension e exemplo em JSON.....	73
Figura 14: Modelo de integração SMART Guidelines.....	77
Figura 15: Tecnologias Complementares para Interoperabilidade.....	95
Figura 16: Fluxo atual de informações em sistemas fragmentados.....	96
Figura 17: Fluxo de Informações na Solução Integrada.....	98
Figura 18: Arquitetura em Camadas da Solução Proposta.....	102
Figura 19: Principais Recursos FHIR Modelados no Sistema.....	104
Figura 20: Fluxo de Dados e Comunicação entre Componentes.....	105
Figura 21: Implantação da Infraestrutura de Comunicação.....	107
Figura 22: Implementação da Camada de Dados e Blockchain.....	108
Figura 23: Arquitetura Lógica de Integração entre Tecnologias.....	110
Figura 24: Fluxo Detalhado de Transação no Sistema Integrado.....	112
Figura 25: Diagrama de Sequência do Fluxo Completo de Operação.....	134
Figura 26: Interface do Hospital - Solicitação de Acesso pelo Médico.....	135
Figura 27: Interface do Hospital - Confirmação de Solicitação Enviada.....	135
Figura 28: Interface do Paciente - Escolha entre Aceitar ou Negar a Solicitação.....	136

Figura 29: Interface do Paciente - Trilha de Auditoria.....	136
Figura 30: Interface do Hospital - Médico visualiza dados após consentimento.....	137
Figura 31: Middleware - Rastreamento de Eventos de Acesso.....	137
Figura 32: Middleware - Monitoramento do Status da Rede.....	138
Figura 33: Comparação entre Abordagens de Interoperabilidade em Saúde.....	142

TABELAS

Tabela 1: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Fundacional.....	27
Tabela 2: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Estrutural.....	27
Tabela 3: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Semântico.....	28
Tabela 4: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Organizacional.....	29
Tabela 5: Problemas Identificados e Soluções Implementadas.....	132

ABREVIATURAS

AMA	American Medical Association – Associação Médica Americana
ANAO	Australian National Audit Office - Escritório Nacional de Auditoria da Austrália
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
ANS	Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANSI	American National Standards Institute - Instituto Nacional Americano de Padrões
API	Application Programming Interface - Interface de Programação de Aplicações
ATNA	Audit Trail and Node Authentication - Trilha de Auditoria e Autenticação de Nós
BRCORE	Perfil brasileiro baseado no FHIR para o sistema de saúde brasileiro
C-CDA	Consolidated Clinical Document Architecture – Guia de templates para documentos clínicos (padrão da HL7)
CA	Certification Authority – Autoridade Certificadora
CDA	Clinical Document Architecture – Arquitetura de Documentos Clínicos (padrão da HL7)
CDS Hooks	Clinical Decision Support Hooks - Ganchos de Suporte à Decisão Clínica
CID	Classificação Internacional de Doenças
CID-10	Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão
CID-11	Classificação Internacional de Doenças – 11ª Revisão
CMMI	Capability Maturity Model Integration - Modelo de Integração de Capacidade e Maturidade

CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – Base de dados dos estabelecimentos de saúde no Brasil
CNS	Cartão Nacional de Saúde – Documento de identificação dos usuários do SUS
CORBA	Common Object Request Broker Architecture - Arquitetura Comum de Intermediação de Requisição de Objetos
CPT	Current Procedural Terminology – Conjunto de códigos para procedimentos médicos (mantido pela AMA)
CQL	Clinical Quality Language - Linguagem de Qualidade Clínica
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Criar, Ler, Atualizar, Deletar
CMS	Centers for Medicare & Medicaid Services - Centros de Serviços Medicare e Medicaid
DAK	Digital Adaptation Kits - Kits de Adaptação Digital
DApps	Decentralized Applications - Aplicações Descentralizadas
DCOM	Distributed Component Object Model - Modelo de Objeto de Componente Distribuído
DDCC	Digital Documentation of COVID-19 Certificates - Documentação Digital de Certificados de COVID-19
DDoS	Distributed Denial of Service – Ataque de Negação de Serviço Distribuído
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine – Padrão para comunicação de imagens médicas
DPO	Data Protection Officer - Encarregado de Proteção de Dados
EHDS	European Health Data Space - Espaço Europeu de Dados de Saúde
eHDSI	eHealth Digital Service Infrastructure - Infraestrutura de Serviço Digital de Saúde Eletrônica

eIDAS	Electronic IDentification, Authentication and trust Services – Serviços de Identificação Eletrônica, Autenticação e Confiança
EHR	Electronic Health Record - Registro Eletrônico de Saúde
EMR	Electronic Medical Record - Registro Médico Eletrônico
ESB	Enterprise Service Bus - Barramento de Serviços Corporativos
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources - Recursos de Interoperabilidade Rápida dos Cuidados de Saúde
FMM	FHIR Maturity Model - Modelo de Maturidade FHIR
GDPR	General Data Protection Regulation - Regulamento Geral de Proteção de Dados
gRPC	Google Remote Procedure Call - Chamada de Procedimento Remoto do Google
HAPI	Biblioteca Java de código aberto para implementação do FHIR
HI	Healthcare Identifiers - Identificadores de Saúde
HIMSS	Healthcare Information and Management Systems Society - Sociedade de Sistemas de Gestão e Informação em Saúde
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act - Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (EUA)
HL7	Health Level Seven International
HSB	Health Service Bus - Barramento de Serviços de Saúde
HTML	HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto
HS	Health Systems - Sistemas de Saúde
ICD	International Classification of Diseases - Classificação Internacional de Doenças

ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos
IGs	Implementation Guides - Guias de Implementação
IHE	Integrating the Healthcare Enterprise - Integrando a Empresa de Saúde
IoT	Internet of Things - Internet das Coisas
JSON	JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript
JWT	JSON Web Token - Token Web JSON
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes
MHD	Mobile access to Health Documents - Acesso Móvel a Documentos de Saúde
ML	Machine Learning - Aprendizado de Máquina
MP	Medical Practitioner - Profissional Médico
MPT	Merkle Patricia Tries - Árvores Patricia de Merkle
MRSE	Medical Record Search Engine - Motor de Busca de Registros Médicos
MSP	Membership Service Provider - Provedor de Serviço de Associação
NHS	National Health Service - Serviço Nacional de Saúde (Reino Unido)
NIIS	Nordic Institute for Interoperability Solutions – Instituto Nórdico para Soluções de Interoperabilidade
NPI	National Provider Identifier – Número de identificação único para prestadores de serviços de saúde (EUA)
NPfIT	National Programme for IT - Programa Nacional de TI (Reino Unido)
NPP	National Provider Portal - Portal Nacional de Provedores

NSOC	NHS Service Operations Centre - Centro de Operações de Serviço do NHS
OCR	Office for Civil Rights - Escritório de Direitos Civis
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONC	Office of the National Coordinator for Health Information Technology - Escritório do Coordenador Nacional para Tecnologia da Informação em Saúde
OOP	Once Only Principle – Princípio do Compartilhamento Único
OSI	Open Systems Interconnection - Interconexão de Sistemas Abertos
P2P	Peer-to-Peer - Ponto a Ponto
PACS	Picture Archiving and Communication System – Sistema de Arquivamento e Comunicação de Imagens Médicas
PBFT	Practical Byzantine Fault Tolerance - Tolerância Prática a Falhas Bizantinas
PEC	Prontuário Eletrônico do Cidadão
PHI	Protected Health Information - Informações de Saúde Protegidas
PIX	Patient Identifier Cross-Referencing - Referência Cruzada de Identificadores de Pacientes
PKI	Public Key Infrastructure – Infraestrutura de Chave Pública
PoA	Proof of Authority - Prova de Autoridade
PoR	Proof of Reputation - Prova de Reputação
PoS	Proof of Stake - Prova de Participação
PoW	Proof of Work - Prova de Trabalho

REST	Representational State Transfer – Arquitetura para APIs baseada em princípios de simplicidade e escalabilidade
RIM	Reference Information Model - Modelo de Informação de Referência
RNDS	Rede Nacional de Dados em Saúde
RNF	Registro Nacional de Fornecedores
RSNA	Radiological Society of North America - Sociedade Radiológica da América do Norte
RUP/SE	Rational Unified Process/Systems Engineering - Processo Unificado Racional/Engenharia de Sistemas
SBIS	Sociedade Brasileira de Informática em Saúde – Entidade que promove a informática em saúde no Brasil
SDKs	Software Development Kits - Kits de Desenvolvimento de Software
SIA	Sistema de Informação Ambulatorial
SIEM	Security Information and Event Management - Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança
SIH	Sistema de Informação Hospitalar
SIS	Sistemas de Informação em Saúde
SLAs	Service Level Agreements - Acordos de Nível de Serviço
SNOMED CT	Nomenclatura Sistematizada da Medicina - termos clínicos
SOA	Service-Oriented Architecture - Arquitetura Orientada a Serviços
SOAP	Simple Object Access Protocol – Protocolo Simples de Acesso a Objetos
SPV	Simplified Payment Verification - Verificação Simplificada de Pagamento
STU	Standard for Trial Use - Padrão para Uso Experimental

SUS	Sistema Único de Saúde
TISS	Troca de Informações em Saúde Suplementar
TLS	Transport Layer Security – Protocolo de segurança para comunicação pela internet
TPS	Transactions Per Second - Transações Por Segundo
TSA	Time Stamping Authority – Autoridade de Carimbo de Tempo
TTV	Time to Value - Tempo para Valor
UDDI	Universal Description, Discovery, and Integration - Descrição, Descoberta e Integração Universal
UXP	Unified eXchange Platform – Plataforma de Intercâmbio Unificado
vCPUs	Virtual Central Processing Units - Unidades Centrais de Processamento Virtuais
WSDL	Web Services Description Language – Linguagem para descrever interfaces de serviços web
XDS	Cross-Enterprise Document Sharing - Compartilhamento de Documentos Entre Empresas
XHTML	Extensible HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto Extensível
XML	Extensible Markup Language – Linguagem de marcação para codificação de documentos
X-ROAD	Plataforma de interoperabilidade de dados segura entre sistemas governamentais (middleware utilizado para troca de dados entre organizações, desenvolvido na Estônia)
X-TEE	Nome da instância doméstica do X-Road na Estônia (diferenciando-se da versão internacional)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	22
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	24
2.1 INTEROPERABILIDADE NA SAÚDE.....	24
2.1.1 Níveis.....	25
2.1.2 Padrões.....	29
2.1.3 Desafios.....	34
2.2 ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS.....	35
2.2.1 Enterprise Service Bus (ESB) como padrão de integração.....	39
2.2.2 Aplicação do SOA e ESB na área da saúde.....	41
2.2.3 Perspectivas Internacionais e Tendências Emergentes.....	46
2.3 PADRÕES E NORMAS INTERNACIONAIS.....	48
2.3.1 HL7 (Health Level Seven International).....	50
2.3.2 IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).....	51
2.3.3 HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).....	53
2.3.4 GDPR (General Data Protection Regulation).....	54
2.3.5 LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).....	56
2.4 TECNOLOGIAS DE INTEROPERABILIDADE.....	59
2.4.1 X-ROAD.....	59
2.4.1.1 Origem e Evolução do X-Road.....	60
2.4.1.2 Arquitetura Técnica.....	62
2.4.1.3 X-VIA: A Experiência Brasileira.....	65
2.4.2 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).....	67
2.4.2.1 Arquitetura Técnica.....	68
2.4.2.2 Modelo de Maturidade.....	69
2.4.2.3 Recursos Fundamentais.....	70
2.4.2.4 Paradigmas de Implementação.....	75
2.4.2.5 Ecossistema FHIR e Ferramentas.....	76

2.4.2.6 FHIR e SMART Guidelines.....	76
2.4.2.7 Adoção Global do FHIR.....	79
2.4.2.8 FHIR no Contexto Brasileiro.....	80
2.4.3 HYPERLEDGER FABRIC.....	82
2.4.3.1 Fundamentos da Tecnologia Blockchain.....	82
2.4.3.2 Evolução da Tecnologia Blockchain.....	87
2.4.3.3 Hyperledger Fabric: Visão Geral e Características.....	89
2.4.3.4 Arquitetura Técnica.....	89
2.4.3.5 Processamento de Transações.....	91
2.4.3.6 Hyperledger Fabric na Saúde: Casos de Uso e Aplicações.....	92
2.4.3.7 Contribuições para a Interoperabilidade em Saúde.....	93
2.4.3.8 Desafios e Perspectivas Futuras.....	93
3. APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS.....	95
3.1 CENÁRIO-PROBLEMA.....	96
3.1.1 Situação Atual e Limitações.....	96
3.1.2 Proposta de Solução Integrada.....	98
3.1.3 O Caso de Maria: Um Exemplo Prático.....	99
3.2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO.....	100
3.2.1 Visão Geral da Arquitetura.....	101
3.2.2 Componentes e Camadas.....	102
3.2.3 Fluxo de Dados e Comunicação.....	104
3.2.4 Segurança e Privacidade.....	105
3.2.5 Implementação no Laboratório.....	106
3.3 DESCRIÇÃO DA INTEGRAÇÃO X-ROAD + FHIR + HYPERLEDGER.....	109
3.3.1 Arquitetura Lógica de Integração.....	109
3.3.2 Fluxo de Transações e Processamento de Dados.....	111
3.3.3 Componentes de Integração e Adaptadores.....	118
3.3.4 Segurança e Controle de Acesso.....	126
3.3.5 Implementação do Chaincode de Consentimento.....	127

3.4 RESULTADO E ANÁLISE CRÍTICA.....	132
3.4.1 Resultados Obtidos.....	132
3.4.2 Avaliação das Tecnologias.....	139
3.4.3 Comparação com Soluções Existentes.....	141
3.4.5 Limitações e Desafios.....	143
3.4.6 Direções Futuras.....	143
4. CONCLUSÃO.....	145
5. REFERÊNCIAS.....	147

1. INTRODUÇÃO

O setor da saúde enfrenta desafios significativos relacionados à fragmentação dos sistemas de informação, o que compromete a qualidade do atendimento, gera custos desnecessários e dificulta a tomada de decisões clínicas baseadas em dados completos. A interoperabilidade - definida como a capacidade de sistemas heterogêneos trocarem, interpretarem e utilizarem dados clínicos e administrativos de forma segura e eficiente (BENSON; GRIEVE, 2021) - emerge como elemento crítico para superar essa fragmentação. Segundo o *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE, 1990), trata-se da "habilidade de dois ou mais componentes trocarem informações e utilizarem os dados compartilhados". Apesar dos avanços tecnológicos das últimas décadas, que propiciaram a adoção generalizada de sistemas informatizados em instituições de saúde, essa digitalização, quando implementada de forma descoordenada, frequentemente resulta em "ilhas de informação" que comprometem a continuidade assistencial (SILVA; OLIVEIRA, 2024).

Os desafios para alcançar a interoperabilidade em saúde são multidimensionais, envolvendo aspectos técnicos, semânticos, organizacionais e legais. A coexistência de sistemas legados com aplicações modernas impõe barreiras significativas à integração em saúde, pois muitos hospitais públicos e privados ainda operam com plataformas desatualizadas, sem suporte a APIs RESTful ou a padrões modernos (BRASIL, 2023). A diversidade de formatos e terminologias clínicas constitui um grave entrave à interoperabilidade semântica, com grande parte das informações no SUS permanecendo em texto livre (AMAR; APRIL; ABRAN, 2024). Além disso, conforme destaca a *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2018), a modernização do parque tecnológico envolve altos custos de infraestrutura, recursos nem sempre disponíveis em unidades com orçamentos restritos.

Neste contexto, esta pesquisa propõe a integração de três tecnologias emergentes para endereçar os desafios de interoperabilidade em saúde: X-Road, FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) e Hyperledger Fabric. O X-Road, desenvolvido originalmente na Estônia, oferece uma infraestrutura de comunicação segura e descentralizada entre organizações, funcionando como uma camada intermediária (middleware) que integra diversos sistemas por meio de uma infraestrutura segura (ROBLES; GAMALIELSSON; LUNDELL, 2019). O FHIR, padrão desenvolvido pela HL7 International, proporciona uma abordagem moderna para representação e troca de dados clínicos, baseando-se em recursos

como *Patient, Practitioner e Observation* (MARQUES et al., 2020). Por fim, o Hyperledger Fabric, plataforma blockchain permissionada, agrega características de imutabilidade, auditabilidade e controle granular de acesso, essenciais para cenários que envolvem dados sensíveis como os da saúde (ANDROULAKI et al., 2018).

O objetivo geral deste trabalho é projetar e validar um protótipo que integre essas três tecnologias, demonstrando como sua aplicação combinada pode resolver problemas críticos de interoperabilidade no setor da saúde, especialmente relacionados à padronização semântica, transporte seguro de dados e gestão auditável de consentimentos. Para isso, desenvolveu-se uma arquitetura modular que preserva a autonomia dos sistemas existentes enquanto estabelece canais seguros para o compartilhamento de informações clínicas centrado no paciente, alinhando-se com marcos regulatórios como a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018) e o *General Data Protection Regulation* (EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2016).

Este estudo está estruturado em cinco capítulos principais. Após esta introdução, o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando conceitos de interoperabilidade na saúde, arquitetura orientada a serviços, padrões e normas internacionais, além do detalhamento das tecnologias estudadas, como X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric. O Capítulo 3 descreve a aplicação das tecnologias, iniciando pelo cenário-problema, passando pela arquitetura proposta, implementação do protótipo em ambiente laboratorial e integração entre as tecnologias, culminando em uma análise crítica dos resultados obtidos. O Capítulo 4 apresenta a conclusão, sintetizando as principais contribuições da pesquisa e indicando direções para trabalhos futuros. Por fim, o Capítulo 5 reúne as referências bibliográficas utilizadas ao longo do estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A transformação digital no setor da saúde tem avançado significativamente, como evidenciado pela Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, que reconhece a necessidade de integrar sistemas díspares para garantir que informações críticas fluam de maneira segura e ágil entre instituições, profissionais e pacientes (BRASIL, 2020). No entanto, esse progresso esbarra em desafios históricos bem documentados: a coexistência de padrões desalinhados, a heterogeneidade tecnológica e questões de segurança de dados (SILVA; OLIVEIRA, 2024; AMAR; APRIL; ABRAN, 2024).

A pesquisa TIC Saúde 2023 demonstra que, embora 87% dos estabelecimentos de saúde utilizem sistemas eletrônicos, apenas 25% conseguem compartilhar dados com outros sistemas, evidenciando lacunas críticas na interoperabilidade (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2024). Esta fragmentação resulta em "tratamentos desnecessários, testes duplicados e custos elevados", conforme destaca Souza (2019), comprometendo a eficiência dos sistemas de saúde.

A fragmentação dos Sistemas de Informação em Saúde no Brasil, caracterizada pela "duplicidade de dados, inconsistência dos registros e dispersão de informações entre múltiplas instituições", compromete significativamente a continuidade do cuidado (COELHO NETO; CHIORO, 2021). É nesse contexto que a interoperabilidade emerge não apenas como um conceito técnico, mas como um pilar estratégico para a sustentabilidade da saúde digital. Ao integrar tecnologias como X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric, propõe-se uma abordagem multidimensional capaz de harmonizar infra estruturas, semânticas e governanças — elementos essenciais para romper barreiras e construir ecossistemas de saúde verdadeiramente conectados.

2.1 INTEROPERABILIDADE NA SAÚDE

Na era da transformação digital dos sistemas de saúde, a fragmentação informacional emerge como um dos principais obstáculos à prestação de cuidados integrados e eficientes. O avanço tecnológico das últimas décadas propiciou a adoção generalizada de sistemas informatizados em instituições de saúde (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL,

2024); paradoxalmente, essa digitalização, quando implementada de forma descoordenada, frequentemente resulta em informação fragmentada que compromete a continuidade assistencial (SILVA; OLIVEIRA, 2024). Nesse cenário complexo, a interoperabilidade apresenta-se como elemento crítico para a evolução dos sistemas de saúde contemporâneos, possibilitando a criação de um ecossistema informacional coeso que transcende barreiras organizacionais e tecnológicas.

A interoperabilidade em saúde é definida como a capacidade de sistemas heterogêneos trocarem, interpretarem e utilizarem dados clínicos e administrativos de forma segura e eficiente, promovendo cuidados centrados no paciente (HL7, 2023). Segundo o IEEE, trata-se da "habilidade de dois ou mais componentes trocarem informações e utilizarem os dados compartilhados" (IEEE, 1990). Essa capacidade é essencial para superar desafios como a fragmentação de dados em *Electronic Health Records* (EHRs), especialmente quando envolvem notas clínicas em texto livre ou integração de dados não estruturados. Sua relevância está na promoção de cuidados mais amplos, redução de erros médicos e melhoria da tomada de decisão clínica, especialmente em sistemas de saúde fragmentados (SILVA; OLIVEIRA, 2024). Com base nessa definição, a *Healthcare Information and Management Systems Society* (HIMSS) propôs quatro níveis de interoperabilidade: (1) fundacional, (2) estrutural, (3) semântico e (4) organizacional (INTEROPERABILITY in Healthcare, [s.d.]). A Figura 1 ilustra esses níveis.

2.1.1 Níveis

Segundo o HIMSS (HIMSS, [s.d.]), a interoperabilidade é classificada em quatro níveis:

Figura 1: Níveis de Interoperabilidade na Saúde.

Fonte: Adaptado pelo autor. Interoperability levels (AMAR et al., 2024).

Nível Fundacional (Nível 1)

Refere-se aos requisitos básicos de conectividade entre os sistemas. Neste nível, define-se a capacidade de um sistema enviar e receber dados de outro, estabelecendo os protocolos e formatos mínimos para que a troca de informações ocorra de maneira segura e estável (HIMSS, [s.d.]).

Características principais:

Tabela 1: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Fundacional.

Elemento	Exemplo
Protocolos de rede	HTTPS, TCP/IP, DICOM (para imagens médicas)
Segurança	TLS 1.3, autenticação de dois fatores
Conectividade	Integração entre sistemas PACS e laboratórios

Fonte: Elaborado pelo autor.

Exemplo: Transmissão de uma ressonância magnética entre um hospital público e um laboratório privado usando o protocolo DICOM (HIMSS, [s.d.]).

Nível Estrutural (Nível 2)

Trata da organização e do formato dos dados que estão sendo trocados. Aqui se define a estrutura sintática das mensagens, incluindo campos, seções e modelos de dados. Esse nível garante que a informação recebida seja reconhecida e processada adequadamente pelo sistema de destino, mas não necessariamente assegura que o significado clínico seja o mesmo em todas as aplicações (HIMSS, [s.d.]).

Tabela 2: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Estrutural.

Padrão	Aplicação	Formato
HL7 FHIR	Troca de dados em tempo real (ex: prontuários)	JSON/XML
CDA (HL7)	Documentos clínicos estruturados	XML
TISS (ANS)	Integração na saúde suplementar brasileira	XML

Fonte: Elaborado pelo autor.

Exemplo: Uso do recurso *Patient* do FHIR para padronizar dados como nome, CPF e data de nascimento em sistemas do SUS (HL7, 2023).

Nível Semântico (Nível 3)

Garante que dados clínicos tenham significado inequívoco entre sistemas distintos, por meio de terminologias padronizadas. Isso elimina ambiguidades como variações linguísticas (ex: "IAM" vs. "Infarto Agudo do Miocárdio") ou diferenças regionais (ex: "glicemia" vs. "glicose sérica"), assegurando que informações sejam interpretadas de forma idêntica, independentemente da origem (HIMSS, [s.d.]).

Tabela 3: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Semântico.

Terminologia	Aplicação	Exemplo de Código

SNOMED CT	Diagnósticos, sintomas e procedimentos.	<i>I21.9</i> (Infarto agudo do miocárdio)
LOINC	Exames laboratoriais e observações clínicas.	<i>2345-7</i> (Glicose sérica)
CID-11	Classificação estatística de doenças (OMS).	<i>IC44.0</i> (Diabetes mellitus tipo 2)

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Exemplo: Um hospital no SUS utiliza o termo "hiperglicemia" em seu sistema local, enquanto uma clínica privada codifica o mesmo conceito como "E11.9" (CID-10). Sem padronização semântica, integrações automáticas falham, exigindo ajustes manuais que retardam o atendimento e aumentam custos (BRASIL, 2020).

Nível Organizacional (Nível 4)

Diz respeito às políticas, à governança e às estruturas institucionais necessárias para permitir a cooperação efetiva entre organizações de saúde. Esse nível inclui questões sociais, legais e culturais que precisam ser coordenadas para o uso seguro e apropriado dos dados, tais como protocolos de privacidade, acordos de confidencialidade, alinhamento de processos clínicos e padrões de governança. É nessa camada que se define como os fluxos de trabalho serão organizados, como a colaboração interinstitucional ocorrerá e de que forma serão estabelecidas as responsabilidades e a regulamentação em torno da troca de informações (HIMSS, [s.d.]).

Características principais:

Tabela 4: Componentes dos Níveis de Interoperabilidade Organizacional.

Aspecto	Exemplo
Conformidade com leis	LGPD (Brasil), GDPR (Europa)

Modelos de compartilhamento de dados	Consentimento do paciente
Alinhamento de fluxos de trabalho entre redes públicas e privada	Integração SUS x saúde suplementar

Fonte: Elaborado pelo autor.

Exemplo: Compartilhamento de prontuários entre hospitais públicos e operadoras de planos de saúde, seguindo a **Portaria nº 2.073/2011** (BRASIL, 2011).

2.1.2 Padrões

A proliferação de sistemas de informação em saúde com arquiteturas distintas evidencia a necessidade de convenções formais que viabilizem a comunicação entre plataformas heterogêneas. Os padrões de interoperabilidade representam a resposta da comunidade científica e técnica a esse desafio, estabelecendo diretrizes que transcendem especificidades tecnológicas e institucionais.

Os padrões de interoperabilidade são organizados em categorias que possibilitam uma comunicação eficaz entre os sistemas de informação em saúde. Conforme definido pela HIMSS (HIMSS, [s.d.]), esses padrões podem ser agrupados nas seguintes categorias:

Padrões de Vocabulário/Terminologia

A comunicação efetiva em sistemas de saúde enfrenta o desafio intrínseco da ambiguidade terminológica presente no universo biomédico. A linguagem clínica, caracterizada por sua riqueza semântica e variabilidade contextual, frequentemente apresenta termos polissêmicos e sinônimas que comprometem a interpretação precisa da informação quando transitada entre diferentes sistemas ou instituições. A normalização terminológica emerge, portanto, como alicerce fundamental para a construção de uma semântica computacional que permita o processamento inequívoco de dados clínicos.

Esses padrões garantem a representação inequívoca de conceitos clínicos, elemento essencial para a comunicação entre sistemas. Exemplos incluem:

CPT (Current Procedural Terminology): mantido pela Associação Médica Americana (AMA), é utilizado para codificar procedimentos ambulatoriais (ex.: consultas e exames) no faturamento.

LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes): Codifica exames laboratoriais e observações clínicas (ex.: glicemia, pressão arterial), atuando como identificador universal para perguntas clínicas (ex.: "glicemia em jejum"), conforme o modelo de pares pergunta-resposta proposto pela HL7 International (2023).

SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms): Terminologia abrangente para representar diagnósticos, sintomas e tratamentos em prontuários eletrônicos, codificando respostas semânticas (ex.: "código 44054006: diabetes mellitus tipo 2").

CID-10/11 (Classificação Internacional de Doenças): Desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), padroniza diagnósticos em escala global. No Brasil, o CID-10 ainda é amplamente utilizado na prática clínica e em sistemas de informação, enquanto a adoção do CID-11 está em fase de planejamento estratégico pelo Ministério da Saúde, com previsão de implementação gradual a partir de 2026, conforme diretrizes da OMS (BRASIL, 2023; OMS, 2023).

Padrões de documentos

Os documentos clínicos representam artefatos informacionais complexos que encapsulam contexto, temporalidade e relações semânticas essenciais para a interpretação adequada dos dados em saúde.

Os padrões de documentos estabelecem frameworks estruturais que normatizam a organização, representação e transmissão de informações clínicas entre sistemas heterogêneos. Estes padrões definem não apenas a sintaxe dos dados, mas também as regras de validação, relacionamentos hierárquicos e atributos contextuais necessários para preservar a integridade semântica durante o intercâmbio informacional entre instituições de saúde. A implementação destes padrões possibilita que documentos clínicos mantenham sua coerência interpretativa independentemente do sistema de origem, facilitando a interoperabilidade.

Entre os principais padrões de documentos clínicos empregados no setor de saúde,

destacam-se:

HL7 CDA (Clinical Document Architecture): Padrão baseado em XML para representação de documentos clínicos (laudos, prontuários, receitas), estruturado em três níveis hierárquicos: (1) cabeçalho (metadados do documento e paciente), (2) corpo (conteúdo clínico em texto livre ou codificado) e (3) anexos (imagens, vídeos). Sua principal inovação reside na capacidade de preservar legibilidade humana (via renderização HTML) e persistência contextual, garantindo que o documento mantenha significado clínico independentemente do sistema que o processe (HL7, 2023). A flexibilidade do CDA permite adaptação a diversos cenários, porém exige customizações locais que podem comprometer a interoperabilidade semântica.

C-CDA (Consolidated Clinical Document Architecture): Padronização derivada do Clinical Document Architecture (CDA), desenvolvida pela HL7 International, que estabelece modelos estruturais para troca de documentos clínicos eletrônicos. No contexto brasileiro, sua adoção é regulamentada pelo Ministério da Saúde como parte da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, sendo empregada na interoperabilidade de sistemas do SUS (Sistema Único de Saúde) e redes privadas, com ênfase na integração de sumários clínicos padronizados (BRASIL, 2023).

Padrões de Transporte

Em um ambiente complexo de sistemas de informação em saúde, definir formatos e estruturas de dados é apenas parte do desafio da interoperabilidade. Igualmente importante é garantir que esses dados sejam enviados com segurança por redes diferentes, de modo que não sejam alterados, acessados indevidamente ou perdidos pelo caminho. É aí que entram os padrões de transporte: eles determinam como as mensagens são trocadas, como os dados são agrupados e protegidos, além de definir as regras de segurança e privacidade que devem ser seguidas pelas instituições.

Regulam, portanto, a transmissão segura de dados entre sistemas:

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources): Baseado em APIs RESTful e formatos modernos (JSON/XML), o FHIR combina agilidade na transmissão em tempo real (ex.: pedidos de exames para laboratórios) com interoperabilidade semântica através de

recursos padronizados (ex.: *ServiceRequest* para solicitações clínicas, *Observation* para resultados). Sua arquitetura modular permite a criação de FHIR Profiles adaptados a requisitos locais, como o Perfil Nacional de FHIR para o SUS, em desenvolvimento pelo Ministério da Saúde (HL7, 2023; BRASIL, 2023).

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine): Específico para imagens diagnósticas (ex.: ressonância magnética, tomografia), o DICOM padroniza não apenas o formato dos arquivos (com metadados clínicos incorporados, como orientação do paciente e parâmetros de aquisição), mas também os protocolos de rede para transferência, armazenamento em PACS (*Picture Archiving and Communication Systems*) e recuperação de estudos. Garante compatibilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes e integração com EHRs (NEMA, 2023).

Padrões de Identificação

A dispersão dos registros assistenciais em diversos sistemas e instituições de saúde impõe o desafio de garantir que cada dado seja corretamente associado ao mesmo paciente ou profissional. Em ambientes distribuídos, a coexistência de múltiplos identificadores para um mesmo indivíduo pode gerar duplicidade de prontuários, registros inconsistentes e, conseqüentemente, riscos à continuidade e à qualidade do cuidado. Os padrões de identificação atuam como alicerce da arquitetura de interoperabilidade, definindo convenções que ultrapassam limites organizacionais e asseguram o reconhecimento unívoco de entidades — sejam pacientes, profissionais ou dispositivos — em todo o ecossistema de saúde.

Garantem identificação única de pacientes e profissionais:

Cadastro Nacional de Saúde (CNS): No Brasil, o CNS é o identificador primário de cada cidadão no âmbito do SUS. Instituído pelo Ministério da Saúde, esse número acompanha o paciente em todos os pontos de atenção – desde unidades básicas até hospitais de alta complexidade – permitindo o registro único de atendimentos, exames e procedimentos. A utilização do CNS reduz significativamente a ocorrência de prontuários duplicados, facilita a consolidação do histórico clínico longitudinal e apoia programas de monitoramento de saúde pública (DATASUS, 2023).

NPI (National Provider Identifier): Originalmente concebido nos Estados Unidos, o

NPI é um número único de 10 dígitos atribuído a prestadores de serviços de saúde (médicos, enfermeiros, clínicas, laboratórios). Sua adoção serve como referência para faturamento e reembolso em planos de saúde, e tem inspirado iniciativas internacionais — no Brasil, o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e o RNF (Registro Nacional de Fornecedores) utilizam lógica semelhante para identificar organizações e profissionais, integrando dados de estrutura, localidade e especialidade clínica.

5. Padrões de Privacidade e Segurança

Alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a normas internacionais, esses padrões definem controles técnicos e organizacionais para assegurar sigilo, integridade e rastreabilidade dos dados de saúde:

Certificação Digital (ICP-Brasil):

Utiliza chaves assimétricas e infraestrutura de chaves públicas (PKI) para autenticar usuários e garantir não-repúdio. No contexto dos prontuários eletrônicos, a assinatura digital assegura que laudos, prescrições e relatórios não sejam adulterados após sua emissão, conferindo validade jurídica equivalente a documentos em papel.

Criptografia de Dados:

- *Em trânsito:* uso obrigatório de TLS (*Transport Layer Security*) em todas as comunicações API (FHIR, XDS, DICOMweb), evitando interceptação ou alteração de mensagens.
- *Em repouso:* adoção de algoritmos robustos (AES-256) para proteção de bancos de dados e backups, de modo a impedir acesso não autorizado mesmo em caso de violação física ou lógica do servidor (ISO/IEC 27001, 2022).

No contexto brasileiro a **Portaria nº 2.073/2011** do Ministério da Saúde incentiva a adoção desses padrões, enquanto a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) promove certificações para sistemas de prontuário eletrônico (ex: TISS para troca de dados na saúde suplementar). Apesar das iniciativas regulatórias, os desafios persistem como mostrado no capítulo a seguir.

2.1.3 Desafios

A consolidação de um ecossistema interoperável de informações em saúde apresenta desafios multidimensionais que transcendem a mera implementação de soluções tecnológicas. O contexto brasileiro, caracterizado pela heterogeneidade de sistemas, desigualdades regionais na infraestrutura tecnológica e pela complexidade do sistema público-privado de saúde, amplifica estas dificuldades. A transição de arquiteturas informacionais fragmentadas para um modelo coeso de intercâmbio de dados enfrenta obstáculos estruturais que demandam abordagens integradas, contemplando não apenas aspectos tecnológicos, mas também dimensões governamentais, culturais e regulatórias. Abaixo, detalhamos cada uma dessas dimensões.

1. Desafios Técnicos

A coexistência de sistemas legados com aplicações modernas impõe barreiras significativas à integração em saúde: muitos hospitais públicos e privados ainda operam com plataformas desatualizadas, sem suporte a APIs RESTful ou a padrões como FHIR, o que obriga a criação de “pontes” customizadas onerosas e sujeitas a falhas (BRASIL, 2023). Além disso, a modernização do parque tecnológico envolve altos custos de infraestrutura — aquisição de servidores de alta disponibilidade, implantação de certificados digitais e treinamento especializado de equipes de TI —, recursos nem sempre disponíveis em unidades com orçamentos restritos (OECD, 2018). Por fim, a limitada conectividade em áreas remotas — onde a banda larga ainda é precária — dificulta a adoção de soluções em nuvem e compromete a transmissão em tempo real de dados clínicos críticos (WHO, 2022).

2. Desafios Semânticos

A diversidade de formatos e terminologias clínicas constitui um grave entrave à interoperabilidade semântica. Grande parte das informações no SUS permanece em texto livre, o que inviabiliza a extração automática e a validação de dados clínicos (AMAR; APRIL; ABRAN, 2024). Simultaneamente, a migração para o CID-11 no setor público convive com a manutenção do CID-10 em muitas instituições privadas, gerando

inconsistências e mapeamentos complexos entre classificações de diagnóstico (OMS, 2023). Soma-se a isso a presença de múltiplos vocabulários — SNOMED CT, LOINC e terminologias proprietárias — que exigem sofisticadas ferramentas de normalização e governança de ontologias para permitir que sistemas distintos “falem a mesma língua” (HL7, 2023).

3. Desafios Organizacionais

Para além da tecnologia, a interoperabilidade demanda arranjos de governança e acordos institucionais sólidos. Muitas organizações de saúde resistem ao compartilhamento de dados por temor de expor informações estratégicas ou pela insegurança jurídica resultante da LGPD, que impõe requisitos rigorosos para consentimento e proteção de dados sensíveis (BRASIL, 2023; WHO, 2022). A falta de um órgão coordenador nacional com poder de regulamentação e auditoria faz com que estados, redes hospitalares e clínicas sigam cronogramas e prioridades distintas, impedindo a sincronia necessária para projetos de larga escala. Além disso, a baixa adesão a certificações reconhecidas — como as da SBIS para sistemas de prontuário eletrônico — compromete a confiança na qualidade e segurança das plataformas em uso (SBIS, 2023).

4. Desafios Culturais

A adoção de padrões interoperáveis exige não apenas mudanças tecnológicas, mas também uma transformação cultural entre profissionais de saúde. Muitos médicos, enfermeiros e gestores não dispõem de tempo nem de formação para compreender as especificidades de FHIR ou HL7, o que leva à implementação superficial ou incorreta desses padrões (SBIS, 2023). Ademais, a preferência por métodos tradicionais de registro — como papel ou sistemas isolados — reflete a falta de familiaridade com ferramentas digitais e o receio acerca da privacidade e segurança do paciente, exigindo programas de capacitação contínua e comunicação clara sobre os benefícios da interoperabilidade (OECD, 2018).

2.2 ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA - do inglês: *Service Oriented Architecture*)

emergiu no início dos anos 2000 como resposta às necessidades organizacionais de integração entre sistemas heterogêneos. Seus fundamentos evoluíram de tecnologias predecessoras como CORBA e DCOM, consolidando-se efetivamente com a maturação dos padrões de Web Services - SOAP, WSDL e UDDI (ERL, 2005). A publicação do modelo de referência OASIS SOA em 2006 estabeleceu um arcabouço conceitual que impulsionou sua adoção corporativa. Como define Carter (2007), "SOA é uma jornada" - um processo evolutivo que demanda planejamento e adaptação contínua.

Uma característica importante da evolução da SOA foi sua abordagem aos chamados "silos organizacionais" - estruturas departamentais que funcionam de maneira isolada, dificultando o fluxo de informações e a colaboração entre áreas (JOSUTTIS, 2007). Antes do SOA, era comum que diferentes departamentos mantivessem sistemas proprietários sem integração, resultando em visões fragmentadas dos processos organizacionais e potenciais redundâncias de dados e funcionalidades (MARKS; BELL, 2006).

Princípios fundamentais

Na essência do SOA, um serviço é definido como "uma unidade de lógica autônoma, independente e reutilizável, projetada para executar uma função de negócio específica" (ERL, 2005). Esta abordagem se fundamenta em seis princípios essenciais:

- **Autonomia:** serviços mantêm controle sobre sua lógica encapsulada
- **Baixo acoplamento:** serviços minimizam dependências mútuas
- **Abstração:** implementações são ocultadas, expondo apenas interfaces
- **Reusabilidade:** serviços são projetados para múltiplos contextos
- **Composabilidade:** serviços podem combinar-se formando novas funcionalidades
- **Descoberta:** serviços são publicados para localização via mecanismos padronizados

A comunicação entre consumidores e provedores ocorre através de contratos de serviço formalmente definidos, estabelecendo interfaces padronizadas que garantem interoperabilidade entre plataformas distintas.

Modelo arquitetural em camadas

Arsanjani (2004) propõe uma representação da SOA em sete camadas funcionais conforme mostra a figura 2:

1. **Camada de Sistemas Operacionais:** base que inclui sistemas legados e aplicações que necessitam ser expostos como serviços
2. **Camada de Componentes Empresariais:** concentra componentes responsáveis pela implementação da lógica de negócio e qualidade de serviço
3. **Camada de Serviços:** disponibiliza interfaces formais (WSDL/REST) tornando os componentes descobríveis e invocáveis
4. **Camada de Composição:** agrupa serviços em fluxos orquestrados, suportando processos de negócio complexos
5. **Camada de Apresentação:** interfaces com o usuário final que consomem serviços
6. **Camada de Integração (ESB):** provê roteamento, mediação de protocolos e transformação de dados, desacoplando produtores e consumidores
7. **Camada de Qualidade de Serviço:** monitora, gerencia e mantém SLAs de segurança, performance e disponibilidade

Figura 2: Modelo arquitetural em camada SOA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Evolução e aplicação em contextos organizacionais

Na evolução das arquiteturas corporativas, o SOA trouxe uma perspectiva de integração que permitiu a coexistência de diferentes sistemas em uma infraestrutura unificada. Setareh et al. (2014) documentaram modelos de integração baseados em SOA e computação

em nuvem que possibilitaram acesso compartilhado a componentes de sistemas distribuídos. No contexto organizacional, estes modelos buscavam criar ambientes de "continentes de serviços" em contraponto às "ilhas de serviços" isoladas.

Em setores com alta complexidade de sistemas, como o setor de saúde, diversos estudos observaram a aplicação de SOA como abordagem para interoperabilidade. Mantzana et al. (2010) analisaram implementações de SOA no contexto de sistemas de informação em saúde, documentando os desafios específicos da interoperabilidade neste setor. De forma similar, Mohammed et al. (2010) descreveram arquiteturas para compartilhamento de registros de saúde utilizando conceitos de SOA combinados com tecnologias de nuvem.

A adoção da arquitetura SOA em diferentes contextos organizacionais seguiu tipicamente uma estratégia baseada na identificação de motivadores de negócios e tecnológicos, selecionando capacidades de serviços com características de reutilização e modularidade (DATAPEAKER, 2022). Esse padrão de evolução refletiu um movimento gradual de adaptação das organizações frente às necessidades crescentes de integração entre sistemas e áreas funcionais.

Este modelo em camadas estabeleceu uma referência conceitual para implementações concretas de SOA em diferentes contextos organizacionais, permitindo que funcionalidades de negócio fossem expostas como serviços padronizados, interoperáveis e reutilizáveis, contribuindo para a evolução das arquiteturas corporativas.

2.2.1 Enterprise Service Bus (ESB) como padrão de integração

O *Enterprise Service Bus* (ESB) consolidou-se como um componente fundamental para a implementação bem-sucedida da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) em ambientes corporativos distribuídos. Funcionando como uma camada de abstração sobre sistemas de mensageria, o ESB oferece recursos de roteamento, transformação e mediação que eliminam a necessidade de desenvolvimento customizado para cada conexão ponto a ponto (CHAPPELL, 2004). Embora facilite a organização de serviços de forma mais modular e com menor acoplamento, sua adoção não elimina a complexidade inerente à interoperabilidade, exigindo governança, planejamento e constante alinhamento com os objetivos de negócio e as capacidades técnicas da organização.

Definição e papéis do ESB

Papazoglou et al. (2007) definem o ESB como "um barramento de mensagens baseado em padrão aberto, projetado para possibilitar a implementação, desenvolvimento e gerenciamento de soluções baseadas em SOA com foco no empacotamento, desenvolvimento e gestão de serviços distribuídos".

A centralização destes componentes no ESB promove a reutilização de serviços e simplifica o gerenciamento de mudanças conforme ilustrado na figura 3, pois nomes lógicos de serviços são mapeados em destinos físicos em tempo de execução, possibilitando substituições ou atualizações sem impactar consumidores existentes (MARTINS, 2006).

Figura 3: Arquitetura Enterprise Service Bus (ESB).

Fonte: Adaptado pelo autor. (BOSS COMMUNITY [s.d.]).

ESB como template de integração

Josuttis (2007) propõe uma visão do ESB como um template arquitetural que conecta sistemas corporativos centrais a interfaces de serviço reutilizáveis. Nesta concepção, o ESB oferece conversão de modelos de dados, roteamento inteligente e orquestração em um componente unificado. Sem a presença do ESB, cada aplicação precisaria expor e consumir diretamente múltiplas APIs como ilustra na figura 4, o que aumentaria significativamente a

carga sobre as equipes de desenvolvimento e dificultaria a manutenção evolutiva (ERL, 2005).

Figura 4: Modelo de Integração de Sistemas SOA sem e com ESB.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora o ESB seja um padrão consolidado em cenários de Arquitetura Orientada a Serviços, oferecendo funções de mediação, roteamento e transformação de mensagens, ele é apenas um dos mecanismos de integração disponíveis. Em um hospital, por exemplo, um ESB pode intermediar a troca de solicitações de exames: recebe uma mensagem em HL7 v2 do sistema de gestão hospitalar, aplica transformação para o formato FHIR JSON exigido pelo laboratório e encaminha o payload ao destino correto, registrando logs e executando políticas de segurança. Contudo, sua eficácia depende de um desenho cuidadoso — avaliar desempenho, evitar pontos únicos de falha e garantir governança — e, em muitos casos, arquiteturas mais modernas (como APIs RESTful, barramentos leves ou redes distribuídas baseadas em blockchain) podem complementar ou substituir o ESB, dependendo dos requisitos de escalabilidade e resiliência do ambiente.

2.2.2 Aplicação do SOA e ESB na área da saúde

A busca por interoperabilidade na saúde evoluiu ao longo de décadas. Inicialmente, as primeiras tentativas de integração baseavam-se em interfaces ponto a ponto entre sistemas, resultando no que muitos especialistas denominam "arquitetura espaguete", devido à complexidade das conexões e à dificuldade de manutenção (BLOBEL, 2018).

Com o tempo, abordagens mais estruturadas começaram a surgir, incluindo o uso de gateways de comunicação, interfaces HL7 v2.x e a adoção gradual de arquiteturas orientadas a serviços (SOA). Cada estágio dessa evolução buscou resolver as limitações da abordagem anterior, adicionando camadas de abstração e padronização para facilitar a interoperabilidade entre sistemas cada vez mais diversos e complexos (BENSON, 2016).

A Arquitetura Orientada a Serviços surgiu como uma evolução natural dessas tentativas, buscando criar uma abordagem mais sistemática e escalável para a integração de sistemas heterogêneos. No entanto, como veremos, mesmo o SOA apresenta limitações importantes que motivaram o desenvolvimento de abordagens mais recentes, incluindo padrões como FHIR e o uso de tecnologias como X-Road e Hyperledger Fabric.

A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) representa um paradigma arquitetural que organiza as funcionalidades de sistemas como serviços autônomos, padronizados e interoperáveis, dispostos para serem descobertos, acessados e combinados para atender a necessidades específicas de negócio (ERL, 2005). Na saúde, a SOA proporcionou um modelo conceitual para integrar diversos sistemas heterogêneos, tanto dentro de uma mesma instituição quanto entre diferentes organizações de saúde (KOUMADITIS, 2015).

É importante observar que a implementação do SOA na saúde geralmente segue princípios específicos, como contratos de serviço bem definidos, baixo acoplamento, reusabilidade, autonomia, descoberta, composição e statelessness (ausência de estado) (ERL, 2005). Entretanto, a aplicação destes princípios na saúde apresenta particularidades devido à natureza sensível dos dados, às exigências regulatórias e aos requisitos críticos de disponibilidade e desempenho que caracterizam o setor (KAWAMOTO; LOBACH, 2007).

Health Service Bus (HSB)

O *Health Service Bus* (HSB) representa uma especialização do conceito de ESB para o domínio da saúde. Segundo Ryan e Eklund (2010), o HSB é um framework de interoperabilidade baseado na arquitetura de middleware ESB, apresentado como uma tentativa de solução para os três níveis de interoperabilidade definidos pelo grupo de trabalho de Interoperabilidade de EHR da HL7: técnica, semântica e organizacional.

De acordo com Bergmann et al. (2007), o HSB diferencia-se de um ESB genérico por incluir funcionalidades específicas para o domínio da saúde, como:

- Suporte nativo a padrões de saúde como HL7, DICOM, IHE
- Mapeamento e tradução entre diferentes terminologias clínicas (SNOMED CT,

LOINC, ICD, etc.)

- Implementação de políticas de segurança e privacidade específicas da saúde
- Gerenciamento de identificações de pacientes e reconciliação de registros
- Suporte a fluxos de trabalho clínicos

Análise bibliométrica e tendências de pesquisa sobre SOA na saúde

Para complementar a análise sobre a aplicação de SOA e ESB na área da saúde, é importante observar as tendências de interesse acadêmico neste campo. Siqueira, Oliveira e Oliveira (2016) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre a utilização de SOA para integração de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) e apresentaram uma análise bibliométrica reveladora. De acordo com os autores, a distribuição dos 28 artigos selecionados em seu estudo demonstrou uma variação significativa ao longo dos anos, com um pico de publicações em 2010 e 2011, seguido por uma queda acentuada nos anos subsequentes. A ausência completa de publicações no ano de 2015 pode ser constatada nas bases pesquisadas e disponibilizadas em Siqueira, Oliveira e Oliveira (2016) e no gráfico da figura 5.

Figura 5: Quantidade de artigos sobre SOA em saúde por ano.

Fonte: (SIQUEIRA et al., 2016).

Esta tendência decrescente sugere uma possível perda de relevância acadêmica das abordagens baseadas em SOA para integração de sistemas de saúde, coincidindo com o surgimento de paradigmas mais recentes e potencialmente mais adequados às necessidades

contemporâneas de interoperabilidade neste setor.

A análise geográfica das publicações também oferece perspectivas relevantes. Segundo os autores, Estados Unidos e China lideraram o número de publicações sobre SOA em sistemas de saúde no período analisado, seguidos por Espanha e Reino Unido. Esta distribuição indica que, embora o interesse na aplicação de SOA na saúde tenha sido um fenômeno global, existiu uma contribuição limitada de países da América Latina, incluindo o Brasil, neste campo de pesquisa (SIQUEIRA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016).

Os autores identificaram ainda que a maioria dos trabalhos analisados utilizou Web Services como tecnologia fundamental para viabilizar a implementação de SOA, com padrões específicos de saúde como HL7 e DICOM sendo adotados em diversos estudos. Esta predominância de Web Services como tecnologia de implementação reflete o estado da arte da época, mas também aponta para potenciais limitações técnicas que podem ter contribuído para o declínio do interesse na abordagem SOA tradicional nos anos seguintes.

O declínio nas publicações sobre SOA em saúde após 2011 coincide cronologicamente com o surgimento de novos paradigmas de interoperabilidade, como o padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), introduzido pela HL7 em 2012 (BENDER; SARTIPI, 2013), e posteriormente, com a emergência de arquiteturas de microsserviços que começaram a ganhar maior adoção a partir de 2014 (NEWMAN, 2015). Esta correlação temporal sugere uma possível migração do interesse acadêmico para abordagens mais modernas e potencialmente mais adequadas aos desafios contemporâneos de interoperabilidade em saúde.

A diminuição no volume de publicações sobre SOA na saúde, evidenciada no estudo de Siqueira, Oliveira e Oliveira (2016), fornece um indicador objetivo da perda de relevância acadêmica desta abordagem, reforçando a necessidade de explorar alternativas arquiteturais mais recentes, como X-Road, FHIR e tecnologias baseadas em blockchain, que constituem o foco principal desta pesquisa.

SOA no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil: Avanços e Oportunidades de Evolução

No contexto brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem implementado gradativamente conceitos de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) em suas iniciativas de informatização, buscando enfrentar o desafio da fragmentação dos sistemas de informação em saúde. Esta adoção reflete o reconhecimento da necessidade de maior integração entre os diversos componentes tecnológicos que apóiam a gestão e a assistência em saúde pública no

país.

A iniciativa mais representativa neste sentido é o Barramento do Cartão Nacional de Saúde (CNS), também conhecido como Barramento DATASUS. De acordo com o DATASUS (2023), esta solução constitui uma implementação de middleware baseada em SOA que atua como elemento central de integração, permitindo a comunicação entre diversos sistemas de informação do SUS através de serviços web padronizados. O barramento oferece serviços específicos como verificação de cadastros, validação de cartões e atualização de dados demográficos, representando um exemplo concreto de Health Service Bus (HSB) no contexto nacional.

Esta arquitetura visa primariamente facilitar a interoperabilidade entre os diferentes níveis de atenção à saúde, desde unidades básicas até hospitais terciários, além de garantir a consistência dos dados de identificação dos usuários do sistema em todo o território nacional. Como explica o Ministério da Saúde (2020), o barramento foi concebido para funcionar como um Enterprise Service Bus (ESB) especializado para o domínio da saúde, interconectando sistemas como o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), o Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

No âmbito da atenção primária, o projeto e-SUS AB também incorporou elementos de SOA em sua arquitetura, conforme documentado por Freire, Meirelles e Cunha (2019). Esta iniciativa buscou modernizar o registro das informações na atenção básica, possibilitando a integração entre sistemas locais municipais e o sistema centralizado do Ministério da Saúde. Os autores observam, contudo, que a interoperabilidade efetiva neste contexto requer abordagens mais robustas para garantir não apenas a integração técnica, mas também a integração semântica e a segurança distribuída dos dados, aspectos que representam desafios significativos para as implementações tradicionais de SOA.

Um dos desafios mais persistentes nas implementações de sistemas de informação no SUS é a interoperabilidade semântica. Sales e Pinto (2019) abordam em seu estudo sobre padrões de metadados que a efetiva comunicação entre sistemas de saúde vai além da integração técnica, necessitando de padronização terminológica e modelos estruturados que permitam a troca e o compartilhamento eficiente de informações. Este desafio torna-se especialmente crítico no contexto de um sistema de saúde com a escala e diversidade do SUS, que opera em realidades tecnológicas e administrativas heterogêneas, onde a padronização e a interoperabilidade são fundamentais para otimizar os fluxos e processos informacionais nas diferentes organizações e níveis de atenção.

Além disso, a abordagem centralizada característica dos ESB tradicionais enfrenta

dificuldades para atender às demandas de um sistema de saúde distribuído geograficamente como o SUS. A implementação do Barramento DATASUS, embora represente um avanço importante na estratégia de interoperabilidade no SUS, ainda apresenta limitações de escalabilidade e flexibilidade quando confrontada com a realidade diversificada da infraestrutura tecnológica nas diferentes regiões do país. O DATASUS desenvolveu esta arquitetura voltada para atender a capilaridade de sistemas com ambiente tecnológico heterogêneo, principalmente por meio do Barramento SOA do Cartão Nacional de Saúde, porém a centralização tecnológica pode criar pontos únicos de falha que comprometem a resiliência do sistema como um todo.

Reconhecendo essas limitações, o Ministério da Saúde vem evoluindo sua estratégia com o desenvolvimento da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Esta nova abordagem incorpora padrões mais modernos como FHIR e adota uma arquitetura mais distribuída para interoperabilidade (BRASIL, 2020). A RNDS representa uma resposta às limitações identificadas nas implementações anteriores de SOA no SUS e reflete uma tendência global de transição para modelos de interoperabilidade mais flexíveis, resilientes e adaptáveis às realidades locais dos sistemas de saúde.

A experiência acumulada com o Barramento DATASUS e outras implementações de SOA no SUS fornece importantes insights sobre os requisitos e desafios específicos do contexto brasileiro, servindo como base para a avaliação crítica de novas abordagens tecnológicas. Estas experiências anteriores demonstram que, além dos aspectos puramente técnicos, fatores como a governança federativa do sistema de saúde, a heterogeneidade regional e as questões de privacidade e segurança dos dados são elementos centrais que devem ser considerados na evolução das estratégias de interoperabilidade no setor da saúde brasileiro.

2.2.3 Perspectivas Internacionais e Tendências Emergentes

No cenário internacional, diversos países e organizações têm implementado e avaliado criticamente arquiteturas baseadas em SOA e ESB para interoperabilidade em saúde, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada de suas limitações e impulsionando a busca por abordagens alternativas.

Experiências Internacionais com SOA na Saúde

O *National Health Service* (NHS) do Reino Unido implementou um dos mais ambiciosos projetos baseados em SOA na saúde, o National Programme for IT (NPfIT). Segundo Hendy et al. (2015), este programa, que investiu mais de £12 bilhões (NATIONAL AUDIT OFFICE, 2006), enfrentou desafios significativos relacionados à governança centralizada, complexidade técnica e dificuldades na harmonização semântica, resultando em atrasos substanciais e, eventualmente, no cancelamento de partes significativas do projeto. Os autores concluem que “a abordagem top-down e centralizada para interoperabilidade, característica do SOA tradicional, mostrou-se inadequada para a realidade complexa e heterogênea do sistema de saúde britânico” (HENDY et al., 2015; NATIONAL AUDIT OFFICE, 2006).

Nadkarni e Miller (2007) oferecem uma análise equilibrada das promessas e desafios da SOA em software médico, enfatizando que “as implementações tradicionais de SOA na saúde frequentemente falham em endereçar adequadamente questões críticas de privacidade, segurança distribuída e interoperabilidade semântica” (NADKARNI; MILLER, 2007). Os autores concluem que o futuro da interoperabilidade em saúde demandará evoluções tecnológicas que complementam as abordagens SOA tradicionais, particularmente em aspectos relacionados à governança distribuída e à preservação da privacidade em ecossistemas de saúde (NADKARNI; MILLER, 2007).

Na Estônia, a experiência com sistemas de informação em saúde demonstra uma evolução significativa na abordagem de interoperabilidade. Habicht et al. (2018) documentam como o país implementou uma das infraestruturas digitais de saúde mais integradas da Europa, utilizando a plataforma X-Road como base para a troca de informações entre organizações. Esta plataforma, conforme destacado por Metsallik et al. (2018), foi explicitamente baseada nos princípios da arquitetura orientada a serviços (SOA), mas adaptada para um contexto federado que prioriza a autonomia das organizações participantes - uma distinção importante em relação às implementações SOA convencionais mais centralizadas. Anthes (2015) observa que esta abordagem permitiu maior flexibilidade ao sistema de saúde estoniano, possibilitando a integração de serviços heterogêneos sem comprometer a autonomia das instituições. Como resultado, o modelo estoniano conseguiu superar várias limitações normalmente associadas a arquiteturas centralizadas, oferecendo maior resiliência no ecossistema complexo de serviços de saúde e tornando-se um caso de referência internacional em interoperabilidade de dados em saúde (METSALLIK et al., 2018).

2.3 PADRÕES E NORMAS INTERNACIONAIS

A evolução dos sistemas de informação em saúde nas últimas décadas ocorreu em paralelo ao desenvolvimento de padrões técnicos e marcos regulatórios que buscam conciliar a necessidade de comunicação eficiente entre sistemas heterogêneos com a proteção de dados sensíveis dos pacientes. O surgimento desses padrões e normas representa uma resposta à crescente digitalização do setor de saúde, que transformou radicalmente a forma como as informações clínicas são coletadas, armazenadas, processadas e compartilhadas.

A partir da década de 1980, com a proliferação de sistemas informatizados em hospitais e clínicas, tornou-se evidente que a ausência de padronização resultava em silos de informação isoladas, comprometendo a continuidade do cuidado e a eficiência operacional. Esta fragmentação impulsionou o desenvolvimento dos primeiros padrões de interoperabilidade, inicialmente focados em aspectos técnicos da comunicação entre sistemas (BENSON; GRIEVE, 2021). Simultaneamente, o aumento da digitalização de dados sensíveis levantou preocupações sobre privacidade e segurança, especialmente após incidentes de vazamentos e uso indevido de informações médicas, que provocaram demandas sociais por regulamentação específica para proteção de dados de saúde (HOFFMAN, 2016).

Este cenário evolutivo deu origem a dois grupos complementares de padrões e normas que, juntos, estabelecem o arcabouço necessário para viabilizar a troca segura de informações em saúde em escala global:

Padrões técnicos de interoperabilidade: Desenvolvidos por organizações especializadas, frequentemente sem fins lucrativos e baseadas em consenso internacional, estes padrões definem estruturas, semântica, terminologias e protocolos para comunicação entre sistemas de saúde. Surgiram como resposta à necessidade técnica de estabelecer uma "linguagem comum" entre sistemas heterogêneos, permitindo que informações geradas em diferentes plataformas mantenham sua integridade semântica ao serem compartilhadas (HAMMOND; CIMINO, 2021). Entre os principais expoentes encontram-se o *Health Level Seven International* (HL7), fundado em 1987 com foco em mensageria e documentos clínicos, e o *Integrating the Healthcare Enterprise* (IHE), estabelecido em 1998 para definir perfis de integração aplicáveis a fluxos de trabalho específicos em ambientes clínicos (SARIPALLE; RUNYAN; RUSSELL, 2019).

Normas regulatórias de proteção de dados: Implementadas por autoridades governamentais, estas normas estabelecem requisitos jurídicos para coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados pessoais, com atenção especial aos dados de saúde, classificados universalmente como sensíveis. Emergiram como resposta às preocupações crescentes com privacidade, segurança e autonomia informacional em um contexto de digitalização acelerada do setor de saúde (GORDON; CATALINI, 2018). Destacam-se o *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) nos Estados Unidos, promulgado em 1996 em resposta a preocupações com privacidade e portabilidade de seguros de saúde; o *General Data Protection Regulation* (GDPR) na União Europeia, implementado em 2018 após anos de discussões sobre harmonização regulatória; e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, sancionada em 2018 seguindo tendência global de fortalecimento de marcos regulatórios para proteção de dados pessoais (MENDES; DONEDA, 2018).

Historicamente, observa-se uma evolução na abordagem destes padrões e normas: de esforços inicialmente fragmentados e localizados para iniciativas mais abrangentes e coordenadas internacionalmente; de foco primário em interoperabilidade técnica para preocupação crescente com interoperabilidade semântica; e de modelos prescritivos detalhados para frameworks mais adaptativos baseados em princípios (LEHNE; SASS; ESSENWANGER; SCHEPERS; THUN, 2019). Esta evolução reflete o reconhecimento progressivo de que a interoperabilidade em saúde é um desafio multifacetado que transcende aspectos puramente técnicos, envolvendo dimensões legais, éticas, organizacionais e culturais.

A adoção global destes padrões e normas tem sido impulsionada não apenas por requisitos regulatórios, mas também por benefícios mensuráveis ao ecossistema de saúde, tais como:

- Melhoria da qualidade assistencial por meio de acesso oportuno a informações clínicas completas e pontuais, redução de erros médicos e de exames redundantes (BEHESHTI; KALANKESH, 2022)
- Otimização de processos administrativos e redução de custos operacionais (SCHEIBNER; IENCA; SLEIGH; VAYENA, 2021)
- Suporte a pesquisa clínica e vigilância epidemiológica, graças à padronização e agregação de dados de saúde
- Empoderamento dos pacientes por meio do acesso facilitado e seguro a seus próprios registros eletrônicos (BEHESHTI; KALANKESH, 2022)

As seções seguintes examinam em detalhe cada um destes padrões e normas, analisando suas origens históricas, características técnicas, requisitos específicos e desafios de implementação, com ênfase em suas implicações para a aplicação das tecnologias propostas neste trabalho.

2.3.1 HL7 (Health Level Seven International)

O HL7 é um conjunto de padrões abertos desenvolvido pela Health Level Seven International, organização sem fins lucrativos fundada em 1987 e acreditada pela *ANSI (American National Standards Institute)*, com o objetivo de uniformizar a troca eletrônica de informações clínicas, administrativas e financeiras entre sistemas de saúde. O nome deriva do sétimo nível do modelo *OSI (Open Systems Interconnection)*, correspondente à camada de aplicação, onde ocorre a interface entre sistemas e usuários finais (HL7, 2023).

Este padrão define formatos de mensagem (como v2.x e v3) e documentos estruturados (por exemplo, *CDA – Clinical Document Architecture*) que especificam não apenas a sintaxe, mas também a semântica de cada segmento de dados. O HL7 v2.x, amplamente adotado em todo o mundo, utiliza sintaxe delimitada por pipes (“|”) e oferece grande flexibilidade para extensão e retrocompatibilidade. Já o HL7 v3 foi concebido a partir do Modelo de Informação de Referência (RIM) e emprega XML para impor maior rigor estrutural e consistência semântica entre as implementações (HL7 INTERNATIONAL, 2021). A especificação CDA Release 2, por sua vez, define documentos clínicos em XML com um metamodelo e regras de construtor que garantem interoperabilidade e auditabilidade dos registros trocados (BEALE; HEARD, 2011).

A adoção massiva do HL7 em hospitais, laboratórios e operadoras de planos de saúde deve-se à sua flexibilidade para suportar diferentes cenários — desde simples notificações de resultado laboratorial até complexos documentos de alta assistencial — e à existência de amplo suporte de ferramentas comerciais e de código aberto para validação, roteamento e transformação de mensagens. O padrão favorece a interoperabilidade internacional, permitindo comunicação entre sistemas em diferentes países, o que é particularmente relevante em contextos de mobilidade de pacientes e cooperação entre instituições de saúde (BENSON, 2016).

A evolução mais recente e transformadora do HL7 é o FHIR, que demonstra o

compromisso contínuo do padrão com arquiteturas web modernas, APIs RESTful e modelos de dados granulares, facilitando a integração em arquiteturas baseadas em microserviços e computação em nuvem. O FHIR combina as melhores características das versões anteriores com paradigmas contemporâneos de desenvolvimento web, utilizando formatos como JSON e XML, com foco em implementação simplificada e desenvolvimento ágil. A organização das informações em "recursos" padronizados (pacientes, procedimentos, medicamentos etc.) facilita sua manipulação por sistemas heterogêneos e desenvolvimento de aplicações modernas (BENDER; SARTIPI, 2013).

A adoção global do HL7, particularmente do FHIR, tem sido impulsionada por iniciativas governamentais e requisitos regulatórios. Nos Estados Unidos, as regras de interoperabilidade dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) e do Escritório do Coordenador Nacional para Tecnologia da Informação em Saúde (ONC) estabeleceram o FHIR como padrão mandatório para interfaces de programação de aplicativos em sistemas certificados (OFFICE OF THE NATIONAL COORDINATOR FOR HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY, 2020). No Brasil, a Estratégia de Saúde Digital 2020-2028 reconhece o FHIR como padrão preferencial para interoperabilidade na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) (BRASIL, 2020).

No contexto das tecnologias que serão abordadas neste trabalho, o HL7 FHIR proporciona a camada semântica essencial para que estas infraestruturas de intercâmbio compreendam não apenas o formato, mas também o significado das informações de saúde trocadas, facilitando implementações que atendam simultaneamente requisitos técnicos e necessidades clínicas reais.

2.3.2 IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)

O IHE não é um padrão de mensagem isolado, mas sim uma iniciativa colaborativa internacional entre profissionais de saúde e indústria de tecnologia, fundada em 1998 pela *Radiological Society of North America* (RSNA) e pelo *Healthcare Information and Management Systems Society* (HIMSS). O IHE define "perfis de integração" — conjuntos de requisitos, fluxos de transações e casos de uso clínicos ou administrativos concretos — baseados em padrões existentes, como DICOM e HL7 (IHE INTERNATIONAL, 2025a).

Cada perfil IHE descreve como um sistema deve se comportar para cumprir um fluxo

específico (por exemplo, troca de resultados de imagem ou gestão de ordens de exames), promovendo interoperabilidade "endpoint a endpoint" e reduzindo significativamente o esforço de customização entre implementações distintas. Esta abordagem pragmática complementa padrões como o HL7, que definem formatos de dados, ao especificar como estes padrões devem ser aplicados em contextos clínicos específicos (IHE INTERNATIONAL, 2025a).

Os perfis IHE são organizados em domínios clínicos e operacionais (*Radiology, Cardiology, Patient Care Coordination, Laboratory, Pharmacy, IT Infrastructure*, entre outros) e validados através de "connectathons" anuais, eventos nos quais fornecedores testam a conformidade de seus produtos em cenários reais de troca de informações. Esta certificação prática assegura que soluções de fornecedores diferentes possam se comunicar sem necessidade de interfaces proprietárias, o que é fundamental para ambientes de saúde integrados e multi-institucionais (IHE INTERNATIONAL, 2025b).

Exemplos representativos de perfis IHE incluem o *Cross-Enterprise Document Sharing* (XDS), que define processos para compartilhamento de documentos clínicos entre instituições utilizando padrões como HL7 CDA e DICOM; o *Patient Identifier Cross-Referencing* (PIX), que facilita a correlação de identificadores de pacientes entre sistemas; e o *Audit Trail and Node Authentication* (ATNA), que estabelece mecanismos de segurança para transações clínicas (IHE INTERNATIONAL, 2020).

A implementação do IHE em escala nacional tem sido adotada como estratégia por diversos países para fomentar a interoperabilidade. Na Europa, iniciativas como o *eHealth Digital Service Infrastructure* (eHDSI) incorporaram perfis IHE como fundamentos para o intercâmbio transfronteiriço de dados de saúde (European Commission, 2019). No Brasil, a Estratégia de Saúde Digital reconhece o IHE como referência metodológica para implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde (BRASIL, 2020).

A complementaridade entre IHE e tecnologias emergentes como FHIR tem sido amplamente reconhecida, exemplificada pelo perfil *Mobile Access to Health Documents* (MHD), que define como aplicativos móveis podem acessar documentos clínicos utilizando interfaces FHIR. Esta convergência é particularmente relevante para as tecnologias abordadas neste trabalho, onde os perfis IHE proporcionam modelos validados de fluxos de trabalho que podem ser implementados sobre tecnologias emergentes, garantindo não apenas interoperabilidade técnica, mas também alinhamento com processos clínicos estabelecidos (HOLMGREN et al., 2021).

2.3.3 HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

O avanço da tecnologia nos sistemas de saúde criou a necessidade de regras claras para proteger as informações dos pacientes. O *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA), criado nos Estados Unidos em 1996, surgiu com dois objetivos principais: garantir que trabalhadores pudessem manter seus seguros de saúde ao mudar de emprego e estabelecer padrões para a segurança das informações de saúde no ambiente digital (COHEN; MELLO, 2018).

O HIPAA se organiza em regras complementares que formam um sistema completo de proteção. A Regra de Privacidade, implementada em 2003, estabelece proteções para as Informações de Saúde Protegidas (PHI), definindo quando e como estas informações podem ser usadas ou compartilhadas. Um princípio importante desta regra é o conceito de "mínimo necessário", que limita o acesso às informações apenas ao que é realmente indispensável para uma finalidade específica (HHS, 2020).

Complementando esta estrutura, a Regra de Segurança (Security Rule) foca na proteção das informações eletrônicas de saúde através de três tipos de salvaguardas: administrativas, físicas e técnicas. Como observa Baran (2023), esta regra inovou ao adotar uma abordagem baseada em risco, permitindo que as instituições implementem controles de segurança adaptados às suas características e aos riscos identificados, em vez de impor medidas rígidas iguais para todos.

Um diferencial importante do HIPAA é sua abrangência, que atinge não apenas os prestadores diretos de serviços de saúde, mas também seus "associados de negócios" – organizações que processam informações de saúde em nome de hospitais, clínicas ou planos de saúde. Esta visão ampliada, reforçada pela HITECH Act em 2009, reconhece que nas redes modernas de saúde, muitos parceiros diferentes têm acesso aos dados dos pacientes e todos precisam seguir as mesmas regras de proteção (ALLEN, 2021).

As penalidades por violações do HIPAA variam conforme a gravidade da infração, indo de US\$100 por violação para casos não intencionais até US\$50.000 por violação em casos de negligência deliberada, com limite anual de US\$1,5 milhão por categoria de violação. Este sistema de multas, junto com as fiscalizações realizadas pelo *Office for Civil Rights* (OCR), cria incentivos econômicos reais para que as organizações levem a sério a proteção dos dados (OFFICE FOR CIVIL RIGHTS, 2021).

Embora seja uma lei americana, o HIPAA tornou-se um referencial de proteção de dados em saúde adotado em diversas jurisdições. Desde sua promulgação, ele passou a influenciar diretamente a arquitetura de leis e regulamentos internacionais, refletindo-se na adoção de salvaguardas semelhantes em vários países (JMIR, 2024).

Para as tecnologias de interoperabilidade abordadas neste trabalho, o HIPAA oferece diretrizes valiosas. Os requisitos de autenticação forte e registros de auditoria podem ser implementados na camada de comunicação do x-road. No FHIR, os controles de acesso e mecanismos de consentimento podem ser incorporados na definição dos recursos. E no Hyperledger Fabric, as capacidades de auditoria imutável e verificação de integridade podem atender aos requisitos de rastreabilidade e segurança exigidos pelo HIPAA (KUO; KIM; OHNO-MACHADO, 2017).

2.3.4 GDPR (General Data Protection Regulation)

O *General Data Protection Regulation* (GDPR) representa um ponto de virada na proteção de dados pessoais globalmente. Aprovado em 2016 pelo Parlamento Europeu e implementado a partir de maio de 2018, o GDPR surgiu para resolver dois problemas principais: a fragmentação das regras entre os países da União Europeia e os novos desafios trazidos pela rápida evolução digital (VOIGT; VON DEM BUSSCHE, 2017).

Esta regulamentação trouxe mudanças importantes, consolidando direitos já existentes e criando novas obrigações para organizações que tratam dados pessoais. Uma de suas principais inovações é a abordagem baseada em princípios como transparência, minimização de dados e responsabilização, que servem como diretrizes gerais para todas as regras específicas do regulamento (HOOFNAGLE; VAN DER SLOOT; BORGESIUS, 2019).

O GDPR introduziu o conceito revolucionário do "direito ao esquecimento" (Artigo 17), também conhecido como direito ao apagamento, que permite aos titulares dos dados solicitar a eliminação de suas informações pessoais sob determinadas condições. Este direito é particularmente significativo no setor de saúde, onde os dados sensíveis podem ter impactos duradouros na vida das pessoas. Como explicam Politou et al. (2018), a implementação deste direito representa desafios técnicos consideráveis, especialmente em sistemas distribuídos ou tecnologias como blockchain, onde a imutabilidade é uma característica central.

O consentimento assume características específicas no GDPR, devendo ser livre,

específico, informado, inequívoco e, no caso de dados sensíveis como os de saúde, explícito. Diferentemente de modelos anteriores, o regulamento europeu exige que o consentimento seja tão fácil de retirar quanto de dar, proibindo práticas como termos pré-marcados ou consentimento embutido em termos de serviço. Esta abordagem rigorosa visa garantir que os titulares tenham controle efetivo sobre seus dados e possam fazer escolhas genuinamente informadas (EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, 2020).

Na área da saúde, o GDPR reconhece que os dados relativos à saúde física ou mental são “categorias especiais de dados pessoais” (Art. 9(1)). O tratamento destes dados só é permitido se enquadrado em uma das hipóteses do Art. 9(2), incluindo quando necessário para “fins de medicina preventiva, diagnóstico médico, prestação de cuidados de saúde ou tratamento” (Art. 9(2)(h)) ou para “interesses de saúde pública no interesse geral” (Art. 9(2)(i)). Essas derrogações refletem a importância crítica do compartilhamento de informações em contextos clínicos e de pesquisa, sem comprometer a proteção dos titulares (EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2016; KUNER; BYGRAVE; DOCKSEY, 2020).

Um aspecto crucial do GDPR são as regras sobre transferências internacionais de dados. O regulamento permite a transferência de dados pessoais para países fora da União Europeia apenas quando existem garantias adequadas de proteção. Estas podem incluir decisões de adequação por parte da Comissão Europeia (reconhecendo que o país oferece nível equivalente de proteção), cláusulas contratuais padrão, normas corporativas vinculantes, entre outros mecanismos. Esta estrutura impacta significativamente a interoperabilidade internacional de sistemas de saúde, exigindo salvaguardas específicas para o compartilhamento transfronteiriço de dados clínicos (EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, 2020).

O GDPR obriga que, em caso de violação de dados pessoais, o controlador notifique a autoridade supervisora competente “sem demora injustificada e, se possível, no máximo em 72 horas após ter tomado conhecimento do incidente” (EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2016, Art. 33(1)). Quando a violação apresentar alto risco aos direitos e liberdades dos titulares, estes devem ser informados sem atrasos indevidos (EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2016, Art. 34). Essa exigência de transparência passou a representar uma mudança cultural relevante, sobretudo em áreas sensíveis como a saúde.

Uma característica marcante do GDPR é sua aplicação além das fronteiras europeias, alcançando organizações de qualquer lugar do mundo que ofereçam serviços a residentes

européus ou monitorem seu comportamento. Este alcance global transformou o GDPR em um padrão de referência internacional, influenciando práticas de proteção de dados em todo o mundo.

O direito à portabilidade dos dados (Art. 20) obriga os controladores a fornecerem dados pessoais “num formato estruturado, de uso comum e de leitura automática”, criando uma necessidade legal para que sistemas de saúde adotem padrões interoperáveis. Esta exigência tem sido citada como um dos principais motivadores para a adoção do FHIR na Europa, já que seus recursos entregam exatamente esse tipo de formato padronizado (EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2016, Art. 20; HL7 EUROPE, 2019).

O GDPR também impõe obrigações importantes para as organizações, incluindo a proteção de dados desde a concepção dos sistemas (privacy by design) e a realização de avaliações de impacto para processamentos de alto risco, como o tratamento em grande escala de dados de saúde. Além disso, a designação de um Encarregado de Proteção de Dados (DPO) torna-se obrigatória para organizações que processam dados sensíveis em grande escala, trazendo expertise especializada para a governança de dados (BIEKER et. al., 2016).

As penalidades previstas pelo GDPR são expressas no Artigo 83, podendo atingir até 20 milhões de euros ou 4 % do faturamento global anual da organização, o que for maior. Esse regime de multas elevadas cria forte incentivo para que entidades, especialmente no setor de saúde, invistam em programas robustos de conformidade e proteção de dados (EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2016, Art. 83; VOIGT; VON DEM BUSSCHE, 2017).

Para as tecnologias abordadas neste trabalho, o GDPR estabelece parâmetros importantes. A arquitetura descentralizada do X-Road se alinha naturalmente com os princípios de minimização de dados. O FHIR pode facilitar a implementação do direito à portabilidade, permitindo transferências estruturadas entre sistemas (HL7 EUROPE, 2019). Já o Hyperledger Fabric oferece mecanismos robustos de auditoria e controle de acesso, embora seu modelo de imutabilidade apresente desafios para implementar o direito ao esquecimento, exigindo soluções criativas que conciliam segurança e direitos individuais (POLITOU; ALEPIS; PATSAKIS, 2018).

2.3.5 LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) representa um marco na evolução do sistema jurídico brasileiro em resposta aos desafios da sociedade da informação. Sancionada em agosto de 2018 após longo processo legislativo, e com vigência plena a partir de setembro de 2020, a LGPD emergiu em contexto de crescente conscientização sobre os riscos associados ao tratamento inadequado de dados pessoais e de pressões internacionais por adequação regulatória, particularmente após a implementação do GDPR europeu (MENDES; DONEDA, 2018).

A legislação brasileira incorpora influências significativas do modelo europeu, mas adapta conceitos e disposições às especificidades do contexto nacional. Como observam Tepedino e Teffé (2020), a LGPD estabelece um sistema principiológico robusto, articulado em dez princípios fundamentais: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Estes princípios, expressos no Artigo 6º, estabelecem vetores interpretativos que permeiam a aplicação de todas as disposições específicas da lei, proporcionando flexibilidade para adaptação a diferentes contextos e evolução tecnológica.

No âmbito específico da saúde, a LGPD confere proteção intensificada aos dados relacionados à saúde, classificando-os como "dados sensíveis" (Artigo 5º, II), sujeitos a disposições específicas que reconhecem tanto sua natureza intrinsecamente delicada quanto sua importância crítica para finalidades assistenciais e de pesquisa. A lei estabelece um equilíbrio cuidadoso entre proteção da privacidade e facilitação de tratamentos legítimos, introduzindo bases legais específicas para o contexto de saúde, como a possibilidade de tratamento para "tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária" (Artigo 11, II, f), que viabiliza o compartilhamento necessário entre profissionais e instituições no curso normal da assistência (MALDONADO; BLUM, 2019).

Particularmente relevante para a interoperabilidade em saúde é o § 4º do Art. 11 da LGPD, que autoriza a comunicação ou uso compartilhado de dados sensíveis entre controladores para "fins de assistência farmacêutica ou à saúde, incluindo serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, em benefício dos titulares" (BRASIL, 2018, art. 11, § 4º). Esse dispositivo fornece base legal explícita para iniciativas de interoperabilidade no setor, garantindo que o compartilhamento de informações clínicas, quando em benefício do paciente, não contrarie as disposições de proteção de dados.

Além disso, a **Resolução ANPD nº 2, de 18 de maio de 2021**, reforça

orientações práticas para o tratamento de dados de saúde, detalhando critérios de segurança e o papel do encarregado (DPO) em processos de compartilhamento entre diferentes agentes de saúde (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 2021).

O arcabouço de direitos estabelecido pela LGPD inclui confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento e revogação do consentimento, entre outros. Estes direitos, detalhados no Artigo 18, apresentam implicações significativas para sistemas de informação em saúde, particularmente o direito à portabilidade (Artigo 18, V), que, embora pendente de regulamentação específica pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), estabelece expectativa de implementação de mecanismos técnicos que facilitem a transferência estruturada de dados entre prestadores (MULHOLLAND, 2020).

As obrigações organizacionais introduzidas pela LGPD incluem a implementação de medidas técnicas e administrativas de segurança proporcionais aos riscos envolvidos, a elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados para tratamentos de alto risco, e a designação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, figura similar ao DPO europeu, responsável por atuar como canal de comunicação entre controlador, titulares e autoridade nacional. Como destacam Cots e Oliveira (2021), estas obrigações transformam substancialmente a governança de dados em organizações de saúde, exigindo revisão de processos, políticas e infraestruturas tecnológicas para adequação aos novos parâmetros regulatórios.

O sistema de responsabilização previsto na LGPD está descrito no Art. 52 da Lei 13.709/2018, prevendo sanções que vão desde advertência até multa de até 2 % do faturamento da empresa, limitada a R\$ 50 milhões por infração, além de determinar bloqueio e eliminação dos dados pessoais envolvidos (BRASIL, 2018, art. 52). A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) como órgão fiscalizador complementa esse arcabouço, oferecendo diretrizes de aplicação e gerando incentivos concretos ao cumprimento das normas, ainda que as regulamentações setoriais específicas para a saúde estejam em fase de desenvolvimento (MENDES; DONEDA, 2018).

Para as tecnologias de interoperabilidade exploradas neste trabalho, a LGPD estabelece parâmetros regulatórios determinantes no contexto brasileiro. O X-Road, com sua arquitetura descentralizada que minimiza concentrações de dados, alinha-se potencialmente com princípios de necessidade e minimização. O FHIR, ao facilitar implementações técnicas do direito à portabilidade, representa potencial catalisador para iniciativas de

interoperabilidade regulatoriamente conformes. O Hyperledger Fabric, por sua capacidade de implementar controles granulares de acesso e mecanismos robustos de auditoria, oferece ferramentas valiosas para operacionalizar requisitos de transparência, segurança e *accountability*, embora apresente desafios específicos relacionados ao direito de eliminação de dados, exigindo arquiteturas cuidadosamente projetadas que conciliam as características de imutabilidade com os direitos individuais previstos na legislação.

2.4 TECNOLOGIAS DE INTEROPERABILIDADE

Antes de detalharmos cada tecnologia, é importante contextualizar o papel que elas desempenham no ecossistema de saúde conectado. As soluções de interoperabilidade que serão analisadas — X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric — atuam em diferentes camadas do fluxo de dados clínicos:

X-Road oferece uma infraestrutura de troca de dados distribuída e segura, permitindo que organizações governamentais e de saúde compartilhem informações de forma confiável, com autenticação mútua e registro de auditoria.

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) é o padrão moderno da HL7 que define “recursos” modulares de saúde e APIs RESTful, facilitando integração ágil entre sistemas eletrônicos de prontuário, aplicativos móveis e plataformas clínicas.

Hyperledger Fabric constitui uma camada de ledger distribuído orientada a permissão, que garante imutabilidade e transparência nas transações de dados, ao mesmo tempo em que preserva privacidade por meio de canais privados e políticas de acesso granular.

Em conjunto, essas tecnologias oferecem um arcabouço robusto para superar os desafios de segurança, governança e escalabilidade na troca de informações em saúde. Nas seções seguintes, discutiremos em profundidade cada uma delas, avaliando seus princípios de funcionamento, casos de uso e como podem ser combinadas para atender aos requisitos técnicos e regulatórios identificados na fundamentação teórica.

2.4.1 X-ROAD

O X-Road representa uma solução tecnológica para o desafio da interoperabilidade entre sistemas de informação heterogêneos, funcionando como uma camada de comunicação que facilita a troca de dados de forma segura e padronizada. Ao contrário de abordagens que centralizam informações em repositórios únicos, esta plataforma permite que cada organização mantenha autonomia sobre seus dados, enquanto estabelece canais seguros para o compartilhamento quando necessário.

Este capítulo analisa o X-Road como componente potencial de um framework de interoperabilidade para o setor de saúde, examinando seus princípios fundamentais, sua arquitetura técnica e experiências de implementação em diferentes contextos. A compreensão desta tecnologia fornece insights valiosos para enfrentar os desafios de fragmentação de dados que afetam os sistemas de informação em saúde globalmente.

2.4.1.1 Origem e Evolução do X-Road

A abordagem do X-Road configura-se como um marco fundamental na modernização dos serviços públicos e na promoção da interoperabilidade entre sistemas governamentais, representando uma ferramenta indispensável para a transformação digital em escala global. Essa plataforma surgiu em resposta a desafios históricos de integração e comunicação entre bancos de dados, quando registros de agências, ministérios e outras organizações eram mantidos de forma isolada e incompatível (ROBLES; GAMALIELSSON; LUNDELL, 2019). Em um cenário em que os governos passaram a priorizar a governança centrada em serviços e a coleta massiva e estratégica de dados, a necessidade de estabelecer conexões seguras e consistentes tornou-se premente para a efetividade das políticas públicas.

Originalmente desenvolvido na Estônia como parte do projeto X-tee, o X-Road foi concebido para solucionar a ausência de padrões uniformes que dificultavam a comunicação intersetorial e comprometiam a eficiência dos serviços digitais. Esse software de código aberto atua como uma camada intermediária (middleware) que integra diversos sistemas por meio de uma infraestrutura segura, utilizando servidores certificados e protocolos como o TLS para garantir a integridade e o tempo real das transações (ROBLES; GAMALIELSSON; LUNDELL, 2019). Esse modelo de integração não apenas simplifica a troca de informações, mas também evita a redundância e permite uma reutilização eficaz dos dados, elementos essenciais para a modernização digital dos Estados.

No contexto internacional, a experiência estoniana de e-Governance, na qual mais de 99% dos serviços governamentais estão disponíveis online, demonstra como o X-Road pode ser adaptado e replicado com sucesso. A plataforma não é exclusiva da Estônia; sua implementação encontrou ressonância em países como Finlândia e Islândia, que desenvolveram suas próprias instâncias, adaptadas às suas realidades locais (E-ESTONIA, [s.d.]; NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY SOLUTIONS, [s.d.]). Além disso, outras nações têm adotado alternativas interoperáveis, baseadas no modelo do X-Road, como o UXP desenvolvido pela Cybernetica, ampliando o alcance e a flexibilidade dessa tecnologia para territórios como Groenlândia, Ucrânia, Benim e Namíbia (SAPUTRO; PAPPEL; VAINSAU; LIPS; DRAHEIM, 2020; CYBERNETICA, [s.d.]).

A disseminação internacional do X-Road demonstra que a transferência de práticas inovadoras da Estônia para outros contextos deve ser analisada à luz das especificidades sociais, culturais e políticas de cada país. Enquanto a confiança depositada nas instituições estonianas, fortalecida pelo contexto de superação de traumas históricos, foi determinante para a construção de uma administração digital robusta (PRIISALU; OTTIS, 2017), a replicação desse modelo em outros lugares tem sido objeto de debates e críticas quanto à sua adaptabilidade e segurança, evidenciadas em análises acadêmicas e nas discussões em veículos de comunicação internacionais (CHADWICK, 2003; ANTHES, 2015).

Outro aspecto crucial do X-Road é sua capacidade de proporcionar transações digitais seguras e auditáveis. Através da implementação de carimbos de tempo e da autenticação de identidade dos usuários, a plataforma não se apoia em tecnologias descentralizadas, como o blockchain, mas sim em um modelo centralizado que garante a rastreabilidade e a confiabilidade dos dados (KIVIMÄKI, 2018). Essa característica reforça a importância do papel do Estado na manutenção e operação dos serviços digitais, criando um ambiente de confiança que facilita o acesso dos cidadãos às soluções governamentais (MÄE, 2017; ROBINSON, 2020).

Em síntese, a análise teórica internacional do X-Road evidencia não apenas sua relevância tecnológica para a interoperabilidade dos sistemas de informação governamentais, mas também a necessidade de compreender suas aplicações dentro dos contextos específicos de cada país. A integração bem-sucedida dos dados, a segurança nas transações e a promoção de uma governança digital moderna fazem do X-Road uma ferramenta exemplar para a transformação do setor público, remetendo à experiência pioneira da Estônia e sua expansão para diversos ambientes geopolíticos (E-ESTONIA, [s.d.]; NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY SOLUTIONS, [s.d.]; SAPUTRO et al., 2020; CYBERNETICA,

[s.d.]; WENDT, 2020; JENSEN; COLES-KEMP; WENDT; LEWIS, 2020). Dessa forma, ao combinar fundamentos teóricos e práticos, o X-Road representa um modelo robusto para a evolução das políticas de e-Governance em âmbito internacional.

2.4.1.2 Arquitetura Técnica

A arquitetura do X-Road é estruturada para garantir interoperabilidade segura e descentralizada entre sistemas heterogêneos, integrando componentes técnicos e organizacionais. Conforme ilustrado na Figura 6, o ecossistema baseia-se em três entidades principais: o operador do X-Road, provedores de serviços confiáveis e membros institucionais (ANTHES, 2015). O operador, geralmente representado por organizações como o Instituto Nórdico para Soluções de Interoperabilidade (NIIS), regula padrões, cadastra membros e gerencia componentes centrais, como servidores de segurança e autoridade certificadora (NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY SOLUTIONS, [s.d.]). Já os provedores de serviços confiáveis incluem autoridades de carimbo de tempo (TSA) e certificação (CA), responsáveis por validar a autenticidade e integridade das transações por meio de infraestrutura de chave pública (PKI) (E-ESTONIA, [s.d.]).

Figura 6: Ecosistema X-Road.

Fonte: (X-ROAD GLOBAL, 2025).

Os membros — organizações públicas ou privadas — conectam-se à rede por meio de security servers, servidores seguros que atuam como intermediários na troca de dados. Cada servidor é autenticado por certificados TLS, garantindo comunicação criptografada e rastreável, com carimbos de tempo para evitar repúdio (KIVIMÄKI, 2018). Esse modelo elimina a necessidade de um repositório centralizado de dados, adotando um design descentralizado em que a comunicação ocorre diretamente entre os nós autorizados (Figura 7). Essa abordagem evita pontos únicos de falha e distribui riscos, como demonstrado durante os ataques DDoS de 2007, quando a descentralização permitiu isolar e conter danos sem colapso sistêmico (ANTHES, 2015).

Figura 7: Modelo de Troca de Dados no X-Road.

Fonte: (X-ROAD GLOBAL, 2025).

A troca de dados segue protocolos como REST/OpenAPI, embora originalmente baseado em SOAP/WSDL, refletindo adaptações tecnológicas para suportar arquiteturas modernas e *cloud-based* (ALENCAR et al., 2022). Cada transação é tratada como evidência digital, utilizando padrões eIDAS para assinaturas eletrônicas, garantindo conformidade legal na União Europeia (E-ESTONIA, [s.d.]). Além disso, o princípio de "compartilhamento único" (*Once Only Principle — OOP*) assegura que dados fornecidos uma vez sejam reutilizados por múltiplas instituições, reduzindo redundâncias e riscos de inconsistência (NYMAN METCALF, 2019).

A segurança é reforçada por controles de acesso granulares, onde cada membro define permissões específicas para seus recursos, evitando abuso de poder ou uso indevido (SAPUTRO et al., 2020). A Figura 8 destaca a interação entre servidores centrais, serviços de confiança e membros, criando um ecossistema auditável e resiliente (X-ROAD GLOBAL, [s.d.]). Para federações internacionais, como entre a Estônia (X-Tee) e Finlândia (Suomi.fi), a NIIS estabelece acordos de confiança mútua, permitindo que cidadãos acessem serviços transfronteiriços sem replicação de autenticação (NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY SOLUTIONS, [s.d.]).

Figura 8: Modelo Estoniano de Infraestrutura de e-Governo (X-Tee).

Fonte: (HARVARD BUSINESS SCHOOL, 2016).

A escalabilidade do X-Road é viabilizada por sua natureza modular, permitindo que novos países ou regiões, como Islândia (Straumurinn) e Groenlândia (PITU, 2018), personalizem instâncias locais enquanto mantêm interoperabilidade global (WENDT, 2020; CYBERNETICA, [s.d.]). Contudo, a adoção exige ecossistemas legais robustos, identidades digitais seguras e investimento em infraestrutura — fatores críticos destacados por Kattel e Mergel (2019) para evitar dependência excessiva ou vulnerabilidades.

2.4.1.3 X-VIA: A Experiência Brasileira

A iniciativa X-VIA, inspirada no modelo internacional do X-Road, tem se destacado como uma alternativa viável para integrar os dados públicos no Brasil, promovendo a transformação digital e a interoperabilidade entre os diversos órgãos governamentais. Essa

abordagem busca superar desafios históricos de fragmentação e isolamento dos dados na administração pública, visando proporcionar um acesso mais simples, seguro e centralizado aos serviços digitais para os cidadãos (CAMPOS et al., 2022).

A experiência internacional, especialmente a da Estônia, demonstra que a digitalização dos serviços públicos pode reduzir a burocracia e gerar ganhos econômicos significativos, além de melhorar a eficiência e a transparência na gestão governamental (TRINDADE, 2018; X-ROAD GLOBAL, 2022). Inspirado nesse modelo, o Governo do Estado de Mato Grosso adaptou o conceito do X-Road para o seu contexto, dando origem ao projeto X-VIA MT. Essa iniciativa fundamenta-se na criação de uma camada de interoperabilidade que permite a troca segura de informações entre sistemas de diferentes órgãos, mantendo a autonomia e a propriedade dos dados de cada entidade (CAMPOS et al., 2022).

No âmbito do X-VIA MT, os dados são compartilhados por meio de pontos de acesso seguros – os Servidores Seguros – que implementam especificações técnicas padronizadas e protocolos como o Transport Layer Security (TLS) para garantir a integridade, confidencialidade e autenticidade das informações transmitidas (CAMPOS et al., 2022). Além disso, a plataforma utiliza carimbos de tempo e assinaturas digitais que conferem o não repúdio das transações, elementos essenciais tanto para a segurança jurídica quanto para a confiabilidade das operações digitais. Dessa forma, mesmo em um cenário de alta complexidade da administração pública, o cidadão passa a se beneficiar de uma interface unificada, na qual a complexidade interna dos sistemas é abstraída, permitindo o acesso a múltiplos serviços por meio de um único portal, como demonstrado no aplicativo MT Cidadão (CAMPOS et al., 2022).

A implementação do X-VIA no Brasil evidencia, por um lado, um enorme potencial para a modernização do governo digital ao promover a integração entre os órgãos, reduzindo a redundância dos dados e facilitando a prestação de serviços públicos. Por outro lado, a realidade brasileira impõe desafios adicionais, tais como a necessidade de harmonizar padrões técnicos entre os entes federativos, a superação da histórica dispersão dos dados e o investimento contínuo em infraestrutura tecnológica para suportar a escalabilidade da solução (CAMPOS et al., 2022; GOVERNO DO PIAUÍ, 2023; X-VIA, [s.d.]).

Iniciativas em outros estados também demonstram os benefícios da adoção da plataforma X-VIA. No Piauí, por exemplo, a implantação já resultou em maior agilidade e segurança no acesso aos serviços públicos, enquanto no Amapá a arquitetura distribuída do sistema resolveu questões relativas à propriedade e ao gerenciamento dos dados, possibilitando a expansão dos serviços sem sobrecarregar a infraestrutura (X-VIA, [s.d.]);

GOVERNO DO PIAUÍ, 2023). Tais experiências reforçam a ideia de que a interoperabilidade não apenas facilita a comunicação entre os sistemas, mas também cria um ambiente de colaboração que potencializa o alcance e a eficácia das políticas públicas.

Apesar dos avanços, a plena integração nacional ainda depende da superação de barreiras técnicas, culturais e operacionais. A experiência do X-VIA MT ilustra como a centralização de dados pode ser evitada sem comprometer a segurança ou a autonomia dos responsáveis, mas ao mesmo tempo evidencia a necessidade de uma transformação mais abrangente no modelo de gestão dos dados públicos no Brasil (CAMPOS et al., 2022). Essa dualidade entre o potencial da iniciativa e as limitações impostas pelo contexto brasileiro caracteriza o cenário atual: um ambiente promissor que, contudo, requer esforços contínuos para a consolidação de uma infraestrutura digital robusta e integrada em toda a federação.

2.4.2 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)

O padrão FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) representa uma evolução significativa no campo da interoperabilidade em saúde, ao oferecer uma abordagem leve e flexível para a troca de informações clínicas e administrativas. Lançado em 2011 pela organização HL7 (*Health Level Seven International*), o FHIR integra conceitos dos melhores padrões da web para promover uma implementação simplificada e eficiente dos sistemas de informação em saúde (MARQUES et al., 2020; MAXHELAKU; KIKA, 2019).

O FHIR baseia-se em dois componentes fundamentais: os Resources e as APIs. Os Resources são entidades que modelam dados reais utilizados no contexto clínico, como informações demográficas, observações médicas e dados administrativos. Cada recurso possui uma URL única, metadados associados, uma narrativa em XHTML e, frequentemente, referências para outros Resources, oferecendo uma estrutura padronizada que facilita a reutilização e a composição de informações (MARQUES et al., 2020; SOLBRIG et al., 2017). Em consonância com o Princípio de Pareto, a abordagem FHIR prioriza os 20% dos requisitos que atendem a 80% das necessidades comuns de interoperabilidade, evitando a redundância e a propagação desnecessária de informações (BENSON; GRIEVE, 2021).

Complementando a modelagem dos dados, o FHIR define uma interface RESTful baseada em API que possibilita a manipulação dos Resources por meio de operações conhecidas, como *Create*, *Read*, *Update* e *Delete* (CRUD). Essa arquitetura facilita não

somente a troca de documentos e mensagens, mas também a invocação de serviços, permitindo que os sistemas de informação se comuniquem de forma eficiente e escalável. Os *Resources* são tipicamente representados em formatos leves, como JSON e XML, que são facilmente processados tanto por máquinas quanto por humanos, o que reforça a usabilidade e a acessibilidade do padrão (MAXHELAKU; KIKA, 2019; BENSON, 2016).

Adicionalmente, o FHIR incorpora mecanismos para a extensão e customização dos *Resources* por meio de *profiles*, permitindo que instituições definam restrições e variações conforme necessidades específicas sem comprometer a interoperabilidade global. Essa característica é essencial para adaptar o padrão a contextos variados, como os que envolvem diferentes terminologias e conjuntos de dados clínicos – por exemplo, a utilização de sistemas de códigos como SNOMED CT, LOINC e ICD para padronizar a comunicação dos termos clínicos (BRASIL, 2020; METKE-JIMENEZ et al., 2018).

Outro elemento importante é a capacidade dos servidores FHIR de descrever suas funcionalidades por meio de recursos como o *CapabilityStatement*. Esse recurso detalha aspectos como a segurança da implementação, os *Resources* suportados e os parâmetros de busca disponíveis, sendo crucial para orientar a integração entre sistemas e para a verificação da conformidade dos serviços oferecidos (OZDEMIR, 2020; HL7, 2023).

2.4.2.1 Arquitetura Técnica

A base do FHIR é composta por dois elementos centrais: os **Resources** e as **APIs**. Os *Resources* são entidades que representam instâncias de dados—tais como informações demográficas, resultados laboratoriais e dados administrativos—e formam o “vocabulário” que modela a realidade clínica (MARQUES et al., 2020; MAXHELAKU; KIKA, 2019). Por meio de uma interface RESTful, o FHIR permite a manipulação desses *Resources* através de operações CRUD (*Create, Read, Update e Delete*), utilizando formatos leves de dados como JSON e XML, que garantem interoperabilidade e facilidade de integração entre sistemas, por exemplo, na comunicação entre o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEC) e outras aplicações de saúde (MARQUES et al., 2020; BENSON, 2016).

No fluxo típico de dados, as informações originadas em sistemas como o PEC passam por uma transformação e normalização para serem representadas como *Resources* FHIR. Esse processo envolve a validação dos dados, a aplicação de regras de negócio definidas pelos

Profiles e, posteriormente, a disponibilização das informações via APIs, de forma que outros sistemas consumidores possam realizar consultas, atualizações e análises em tempo real (MAXHELAKU; KIKA, 2019; OZDEMIR, 2020).

2.4.2.2 Modelo de Maturidade

O padrão FHIR emprega um modelo de maturidade que serve como instrumento para avaliar a robustez, a estabilidade e a prontidão dos seus artefatos para implementação em ambientes de saúde. Esse modelo é estruturado a partir de dois eixos fundamentais: o status do conteúdo—que pode ser classificado como *Draft*, *Trial Use*, *Normative*, *Informative* ou *Deprecated*—e o *FHIR Maturity Model* (FMM), que atribui um nível de 0 a 6 com base na extensão dos testes, da adoção prática e do grau de estabilização do recurso (HL7, 2025).

FMM 0 (Draft) – Rascunho:

Nesta fase, o artefato foi divulgado, mas ainda se encontra em estágio preliminar, caracterizando uma base conceitual que ainda necessita de amplas validações. Recursos classificados como *Draft* servem para captar feedback inicial e direcionar iterações subsequentes (HL7, 2025).

FMM 1 – Inicial ou Conceitual:

Neste nível, o recurso supera os obstáculos iniciais de sua publicação, não gerando avisos críticos durante o processo de build, e é considerado substancialmente completo para iniciar implementações limitadas. No entanto, a experiência prática com seu uso ainda é restrita (HL7, 2025).

FMM 2 (Trial Use) – Em Desenvolvimento:

Atingindo o FMM 2, o recurso foi testado em cenários de interoperabilidade envolvendo pelo menos três sistemas desenvolvidos independentemente. Essa fase permite comprovar, por exemplo, que cerca de 80% dos elementos essenciais estão funcionando conforme o esperado, embora o recurso ainda esteja em fase experimental e sujeito a revisões com base nos feedbacks dos implementadores (HL7, 2025).

FMM 3 – Em Uso Experimental:

Com o FMM 3, o recurso já foi submetido a um processo formal de balotagem, contando com contribuições e críticas de múltiplas organizações. Esse nível é demonstrativo de que o recurso foi ajustado e refinado a partir de um conjunto mínimo de implementações

representativas, o que aumenta a confiabilidade de seu comportamento em uso prático (HL7, 2025).

FMM 4 – Maturidade Normativa:

Recursos que atingem o FMM 4 são amplamente testados em seu escopo, tendo sido implementados em projetos-piloto e publicados em ciclos formais. Essa maturidade indica um nível de estabilidade que permite seu uso em ambientes controlados, embora mudanças futuras possam ocorrer mediante consultas contínuas com a comunidade de implementadores, sempre visando minimizar efeitos de retrocompatibilidade (HL7, 2025).

FMM 5 – Ampla Adoção e Especialização:

No nível FMM 5, os recursos demonstram ampla aceitação, com implementações em produção consolidada em ao menos cinco sistemas independentes distribuídos em diferentes países. Esse estágio, que já passou por dois ciclos formais de lançamento (STU), evidencia que o recurso é suficientemente robusto para que possa ser especializado por meio de perfis sem comprometer sua interoperabilidade central (HL7, 2025).

FMM 6 (Normative) – Avançado e Sustentado:

O FMM 6 representa o ápice da maturidade, correspondendo ao status normativo. Nesse estágio, o recurso foi submetido a um processo normativo rigoroso, passando por balotagens e validações extensivas, de forma que alterações futuras são fortemente restritas pela necessidade de manter a compatibilidade entre versões. Esse nível reforça a confiabilidade e a estabilidade dos artefatos, tornando-os aptos para uso generalizado em ambientes críticos de saúde (HL7, 2025).

2.4.2.3 Recursos Fundamentais

Patient

O recurso *Patient* estrutura informações relativas ao indivíduo, incluindo dados demográficos, identificadores e informações de contato. É central na troca de dados em saúde, pois representa o “paciente” em diversas interações e serve de referência para a ligação entre outros *Resources* (HL7, 2025). Este exemplo mostra como o recurso *Patient* organiza informações essenciais como identificadores, nome, gênero, data de nascimento e contatos. (HL7, 2025)

Figura 9: Estrutura de um Resource Patient e exemplo em JSON.

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Patient	N		DomainResource	Information about an individual or animal receiving health care services
identifier	Σ	0..*	Identifier	Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained. An identifier for this patient
active	?	Σ 0..1	boolean	Whether this patient's record is in active use
name	Σ	0..*	HumanName	A name associated with the patient
telecom	Σ	0..*	ContactPoint	A contact detail for the individual
gender	Σ	0..1	code	male female other unknown Binding: AdministrativeGender (Required)
birthDate	Σ	0..1	date	The date of birth for the individual
deceased[x]	?	Σ 0..1		Indicates if/when the individual is deceased
deceasedBoolean			boolean	
deceasedDateTime			dateTime	
address	Σ	0..*	Address	An address for the individual
maritalStatus		0..1	CodeableConcept	Marital (civil) status of a patient Binding: Marital Status Codes (Extensible)
multipleBirth[x]		0..1		Whether patient is part of a multiple birth
multipleBirthBoolean			boolean	
multipleBirthInteger			integer	
photo		0..*	Attachment	Image of the patient
contact	C	0..*	BackboneElement	A contact party (e.g. guardian, partner, friend) for the patient + Rule: SHALL at least contain a contact's details or a reference to an organization
relationship		0..*	CodeableConcept	The kind of personal relationship Binding: PersonalRelationshipRoleType (Preferred)
role	TU	0..*	CodeableConcept	The kind of functional role Binding: Patient Relationship Type (Preferred)
name	C	0..1	HumanName	A name associated with the contact person
additionalName	TU	0..*	HumanName	Additional names for the contact person
telecom	C	0..*	ContactPoint	A contact detail for the person
address	C	0..1	Address	Address for the contact person
additionalAddress	TU	0..*	Address	Additional addresses for the contact person
gender		0..1	code	male female other unknown Binding: AdministrativeGender (Required)
organization	C	0..1	Reference(Organization)	Organization that is associated with the contact


```

{
  "resourceType": "Patient", // Recurso FHIR do tipo Patient
  "id": "exemplo-completo", // Identificador l3gico do recurso
  "identifier": [
    {
      "system": "http://hospital.exemplo.org/pacientes", // Sistema de identificaç3o
      "value": "P987654" // Valor 3nico (exemplo: prontu3rio)
    },
    {
      "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/rnds/namingSystem/cns", // CNS (Cart3o Nacional de Sa3de)
      "value": "123456789012345" // Valor do CNS
    }
  ],
  "active": true, // Registro ativo (obrigat3rio se presente)
  "name": [
    {
      "use": "official", // Nome oficial
      "family": "SOUZA", // Sobrenome
      "given": ["Carlos", "Eduardo"], // Nomes
      "prefix": ["Dr."] // T3tulo (opcional)
    }
  ],
  "telecom": [
    {
      "system": "phone", // Telefone principal
      "value": "+55 11 91234-5678", // N3mero
      "use": "mobile", // Uso: celular
    },
    {
      "system": "email", // E-mail
      "value": "carlos.souza@exemplo.org"
    }
  ],
  "gender": "male", // G3nero (male|female|other|unknown)
  "birthDate": "1975-08-23", // Data de nascimento (ISO 8601)
  "deceasedBoolean": false, // Indica se o paciente est3 falecido
  "address": [
    {
      "use": "home", // Endereç3o residencial
      "line": ["Avenida Brasil, 1500"],
      "city": "S3o Paulo",
      "state": "SP",
      "postalCode": "01311-100"
    }
  ],
  "maritalStatus": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus", // Sistema de c3digos
        "code": "M" // C3digo "M" para casado
      }
    ]
  }
}

```

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado na especificaça3o (HL7 FHIR, 2025).

Practitioner(s)

O recurso *Practitioner* possibilita a representaça3o das informaça3es dos profissionais de sa3de, incorporando detalhes sobre qualificaça3es, especialidades e identificadores profissionais. Esse recurso 3 fundamental para assegurar que as informaça3es sobre os prestadores de cuidado estejam integradas nos fluxos de dados cl3nicos (HL7, 2025).

Figura 10: Estrutura de um Resource Practitioner e exemplo em JSON.

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Practitioner	TU		DomainResource	A person with a formal responsibility in the provisioning of healthcare or related services
identifier	Σ	0..*	Identifier	Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifier. An identifier for the person as this agent
active	?	Σ 0..1	boolean	Whether this practitioner's record is in active use
name	Σ	0..*	HumanName	The name(s) associated with the practitioner
telecom	Σ	0..*	ContactPoint	A contact detail for the practitioner (that apply to all roles)
gender	Σ	0..1	code	male female other unknown Binding: AdministrativeGender (Required)
birthDate	Σ	0..1	date	The date on which the practitioner was born
deceased[x]	?	Σ 0..1		Indicates if the practitioner is deceased or not
deceasedBoolean			boolean	
deceasedDateTime			dateTime	
address	Σ	0..*	Address	Address(es) of the practitioner that are not role specific (typically home address)
photo		0..*	Attachment	Image of the person
qualification		0..*	BackboneElement	Qualifications, certifications, accreditations, licenses, training, etc. pertaining to the provision of care
identifier		0..*	Identifier	An identifier for this qualification for the practitioner
code		1..1	CodeableConcept	Coded representation of the qualification Binding: hTUVIS-degreeLicenseCertificate (Example)
status		0..1	CodeableConcept	Status/progress of the qualification Binding: Qualification Status (Preferred)
period		0..1	Period	Period during which the qualification is valid
issuer		0..1	Reference(Organization)	Organization that regulates and issues the qualification
communication		0..*	BackboneElement	A language which may be used to communicate with the practitioner
language		1..1	CodeableConcept	The language code used to communicate with the practitioner Binding: All Languages (Required) Additional Bindings: Purpose Common Languages: Starter
preferred		0..1	boolean	Language preference indicator


```

{
  "resourceType": "Practitioner", // Recurso FHIR do tipo Practitioner
  "id": "exemplo-medico", // Identificador l3gico do recurso
  "identifier": [
    {
      "system": "http://hospital.exemplo.org/medicos", // Sistema de identificaç3o interno
      "value": "M12345" // N3mero de registro no hospital
    },
    {
      "system": "http://www.cremesp.org.br/crm", // Sistema do CRM (Conselho Regional de Medicina)
      "value": "CRM/SP 98765" // N3mero do CRM
    }
  ],
  "active": true, // Registro ativo (obrigat3rio se presente)
  "name": [
    {
      "use": "official", // Nome oficial
      "family": "SANTOS", // Sobrenome
      "given": ["Pedro", "Henrique"], // Nomes
      "prefix": ["Dr."] // T3tulo profissional
    }
  ],
  "telecom": [
    {
      "system": "phone", // Telefone principal
      "value": "+55 11 99876-5432", // N3mero
      "use": "work", // Uso: trabalho
    },
    {
      "system": "email", // E-mail profissional
      "value": "pedro.santos@hospital.exemplo.org"
    }
  ],
  "gender": "male", // G3nero (male|female|other|unknown)
  "birthDate": "1985-07-20", // Data de nascimento (ISO 8601)
  "address": [
    {
      "use": "home", // Endereç3o residencial
      "line": ["Rua das Palmeiras, 45"],
      "city": "S3o Paulo",
      "state": "SP",
      "postalCode": "04552-000"
    }
  ],
  "photo": [
    {
      "contentType": "image/jpeg", // Tipo da imagem
      "url": "http://hospital.exemplo.org/fotos/m12345.jpg" // URL da foto
    }
  ]
}

```

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado na especificação (HL7 FHIR, 2025).

Observation

O *Observation* é empregado para registrar dados clínicos e diagnósticos, como medições e resultados de exames. Entre seus atributos críticos estão:

- **status:** que indica a condição atual da observação;
- **category:** que agrupa o tipo de observação, facilitando a classificação dos dados;
- **code:** que define o tipo de observação realizada;
- **system:** que padroniza a terminologia utilizada, garantindo a consistência e a interoperabilidade das informações (HL7, 2025).

Figura 11: Estrutura de um Resource Observation e exemplo em JSON.

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Observation	N		DomainResource	Measurements and simple assertions = Rule: Observation.dataAbsentReason SHALL only be present if Observation.value[x] is not present = Rule: If Observation.component.code is the same as Observation.code, then Observation.value SHALL NOT be present (the Observation.component.value[x] holds the value). = Rule: bodyStructure SHALL only be present if Observation.bodySite is not present = Rule: Observation.component.dataAbsentReason SHALL only be present if Observation.component.value[x] is not present = Rule: If organizer exists and organizer = true, then value[x], dataAbsentReason and component SHALL NOT be present
identifier	I	0..*	Identifier	Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension Business Identifier for observation
instantiates[x]	I	0..1	Instantiates FHIR ObservationDefinition	Instantiates FHIR ObservationDefinition
instantiatesCanonical	I	0..1	canonical(ObservationDefinition)	
instantiatesReference	I	0..1	Reference(ObservationDefinition)	
basedOn	I	0..*	Reference(CarePlan DeviceRequest ImmunizationRecommendation MedicationRequest NutritionOrder ServiceRequest)	Fulfills plan, proposal or order
triggeredBy	I	0..*	BackboneElement	Triggering observation(s)
observation	I	1..1	Reference(Observation)	Triggering observation
type	I	1..1	code	reflex repeat re-run Binding: triggered ByType (Required)
reason	I	0..1	string	Reason that the observation was triggered
partOf	I	0..*	Reference(MedicationAdministration MedicationDispense MedicationStatement Procedure Immunization ImagingStudy GenomicStudy)	Part of referenced event
status	I	1..1	code	registered specimen-in-process preliminary final amended corrected appended cancelled entered-in-error unknown cannot-be-obtained Binding: Observation Status (Required)
category	I	0..*	CodeableConcept	Classification of type of observation Binding: Observation Category Codes (Preferred)
code	I	1..1	CodeableConcept	Type of observation (code / type) Binding: LOINC Codes (Example)
subject	I	0..1	Reference(Patient Group Device Location Organization Procedure Practitioner Medication Substance BiologicallyDerivedProduct)	Who and/or what the observation is about


```

{
  "resourceType": "Observation", // Recurso FHIR do tipo Observation
  "id": "exemplo-pressao-arterial", // Identificador lógico
  "status": "final", // Status obrigatório (final, preliminary, etc.)
  "category": [
    {
      "coding": [
        {
          "system": "http://terminology.hl7.org/codesystem/observation-category", // Categoria
          "code": "vital-signs", // Código para "sinais vitais"
          "display": "Sinais vitais"
        }
      ]
    }
  ],
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org", // sistema LOINC
        "code": "8534-9", // código LOINC para pressão arterial sistólica e diastólica
        "display": "Blood pressure panel with all children optional"
      }
    ]
  },
  "subject": {
    "reference": "Patient/exemplo-paciente" // Referência ao paciente
  },
  "performer": [
    {
      "reference": "Practitioner/exemplo-medico" // Médico responsável
    }
  ],
  "effectiveDateTime": "2024-05-19T14:30:00-03:00", // Data/hora da medição
  "component": [
    {
      "code": {
        "coding": [
          {
            "system": "http://loinc.org",
            "code": "8480-6", // Código LOINC para pressão arterial sistólica
            "display": "Systolic blood pressure"
          }
        ]
      },
      "valueQuantity": {
        "value": 120, // Valor numérico
        "unit": "mmHg", // unidade de medida
        "system": "http://unitsofmeasure.org",
        "code": "mm[Hg]"
      }
    }
  ]
}

```

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado na especificação (HL7 FHIR, 2025).

Composition

O recurso *Composition* organiza e contextualiza outros *Resources*, formando um documento clínico coeso. Em implementações como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), esse recurso pode ser utilizado para agrupar informações essenciais, como o Cartão Nacional de Saúde (CNS), assegurando a integração de dados cruciais para a continuidade do cuidado (HL7, 2025).

Figura 12: Estrutura de um Resource Composition e exemplo em JSON.

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Composition	TU		DomainResource	A set of resources composed into a single coherent clinical statement with clinical attestation
url		0..1	uri	Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
id		0..*	Identifier	Canonical identifier for this Composition, represented as a URI (globally unique)
version		0..1	string	Version-independent identifier for the Composition
status	? I	1..1	code	An explicitly assigned identifier of a variation of the content in the Composition Binding: Composition Status (Required) registered partial preliminary final amended corrected appended cancelled entered-in-error deprecated unknown
type	I	1..1	CodeableConcept	Kind of composition (LOINC if possible) Binding: FHIR Document Type Codes (Preferred)
category	I	0..*	CodeableConcept	Categorization of Composition Binding: Referenced Item Category Value Set (Example)
subject	I	0..*	Reference(Any)	Who and/or what the composition is about
encounter	I	0..1	Reference(Encounter)	Context of the Composition
date	I	1..1	dateTime	Composition editing time
useContext	I	0..*	UsageContext	The context that the content is intended to support
author	I	1..*	Reference(Practitioner PractitionerRole CareTeam Device Patient RelatedPerson Organization)	Who and/or what authored the composition
name	I	0..1	string	Name for this Composition (computer friendly)
title	I	1..1	string	Human Readable name/title
note		0..*	Annotation	For any additional notes
attester		0..*	BackboneElement	Attests to accuracy of composition
mode		1..1	CodeableConcept	personal professional legal official Binding: Composition Attestation Mode (Preferred)
time		0..1	dateTime	When the composition was attested
party		0..1	Reference(Patient RelatedPerson Practitioner PractitionerRole Organization)	Who attested the composition
custodian	I	0..1	Reference(Organization)	Organization which maintains the composition
relatesTo		0..*	BackboneElement	Relationships to other compositions/documents
type		1..1	code	documentation justification predecessor successor derived-from depends-on composed-of part-of amends amended-with appends appended-with cites cited-by comments-in comment-in contains contained-in corrects correction-in replaces replaced-with retracts retracted-by signs similar-to supports supported-with transforms transformed-into transformed-with specification-of created-with


```

{
  "resourceType": "Composition", // Recurso FHIR do tipo Composition
  "id": "exemplo-sumario-clinico", // Identificador l\u00f3gico
  "status": "final", // Status obrigat\u00f3rio (final, conforme binding)
  "type": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org", // Sistema LOINC para tipo de documento
        "code": "68991-5", // C\u00f3digo LOINC para "Sum\u00e1rio Cl\u00ednico"
        "display": "Patient summary"
      }
    ]
  },
  "category": [
    {
      "coding": [
        {
          "system": "http://hl7.org/fhir/composition-category", // Categoria do documento
          "code": "clinical-summary",
          "display": "Resumo Cl\u00ednico"
        }
      ]
    }
  ],
  "subject": {
    "reference": "Patient/exemplo-paciente" // Refer\u00eancia ao paciente
  },
  "date": "2024-05-19T15:00:00-03:00", // Data/hora da cria\u00e7\u00e3o (ISO 8601)
  "author": [
    {
      "reference": "Practitioner/exemplo-medico" // M\u00e9dico respons\u00e1vel
    }
  ],
  "title": "Sum\u00e1rio Cl\u00ednico de Jo\u00e3o Silva", // T\u00edtulo leg\u00edvel
  "encounter": {
    "reference": "Encounter/exemplo-consulta" // Refer\u00eancia ao encontro cl\u00ednico
  },
  "custodian": {
    "reference": "Organization/org-hospital-exemplo" // Organiza\u00e7\u00e3o respons\u00e1vel
  },
  "attester": [
    {
      "mode": "legal", // Modo de atestado (legal)
      "time": "2024-05-19T15:30:00-03:00", // Data/hora do atestado
      "party": {
        "reference": "PractitionerRole/exemplo-medico" // Profissional que atesta
      }
    }
  ]
}

```

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado na especifica\u00e7\u00e3o (HL7 FHIR, 2025).

Extension

Extension \u00e9 um mecanismo que permite a inclus\u00e3o de dados ou funcionalidades adicionais n\u00e3o contemplados na especifica\u00e7\u00e3o base do FHIR. Essa capacidade de extens\u00e3o \u00e9 vital para adaptar o padr\u00e3o a contextos regionais ou a necessidades espec\u00edficas de implementa\u00e7\u00e3o, mantendo ao mesmo tempo a interoperabilidade e a conformidade com as regras gerais do FHIR (HL7, 2025).

Figura 13: Estrutura de um Resource Extension e exemplo em JSON.

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Extension	N		Element	Optional Extensions Element + Rule: Must have either extensions or value[x], not both
url		1..1	uri	Elements defined in Ancestors: id, extension identifies the meaning of the extension
value[x]	I C	0..1	*	Value of extension


```

{
  "resourceType": "Extension", // Recurso FHIR do tipo Extension
  "id": "contato-emergencia", // Identificador l\u00f3gico (opcional)
  "url": "http://exemplo.org/fhir/extensions/contato-emergencia", // URL \u00fanica
  "extension": [ // Campos da extens\u00e3o (estrutura plana)
    {
      "url": "nomeContato", // Nome do contato de emerg\u00eancia
      "valueString": "Maria Oliveira"
    },
    {
      "url": "relacionamento", // Rela\u00e7\u00e3o com o paciente
      "valueCodeableConcept": {
        "coding": [
          {
            "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode",
            "code": "FAMMEMB", // C\u00f3digo para "Familiar"
            "display": "Familiar"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "url": "telefone", // Telefone de contato
  "valueContactPoint": {
    "system": "phone",
    "value": "+55 11 91234-5678",
    "use": "mobile"
  },
  "url": "observacoes", // Observa\u00e7\u00f5es adicionais
  "valueString": "Contatar prioritariamente no hor\u00e1rio comercial"
}

```

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado na especifica\u00e7\u00e3o (HL7 FHIR, 2025).

Comentário: No JSON de exemplo estou criando uma extensão composta como um recurso independente isso é permitido usando o *resourceType* no entanto é mais comum encontrar o uso de *extension* junto a outro *resource*.

Perfis

Os Perfis (*Profiles*) são utilizados para restringir, especializar ou adaptar os recursos FHIR de forma a atender casos de uso específicos ou requisitos institucionais e regionais. Por meio dos perfis, é possível definir regras adicionais, impor restrições sobre a cardinalidade dos elementos e especificar terminologias a serem adotadas, contribuindo para a uniformização dos dados e a garantia de qualidade na troca de informações (HL7, 2025).

Um exemplo ilustrativo é o *US Core Patient Profile*, desenvolvido pelo *HL7 US Realm Steering Committee* e detalhado no *US Core Implementation Guide Resource Profile: US Core Patient Profile* (HL7, 2025). Este perfil especializa o recurso **Patient** para o contexto dos Estados Unidos, impondo restrições que garantem a presença de informações essenciais, como identificadores obrigatórios, nome, data de nascimento e gênero. Além disso, o perfil define a utilização de sistemas padronizados de codificação e impõe regras de cardinalidade para assegurar que os dados sejam consistentes e interoperáveis entre diferentes implementações. Um outro exemplo é o da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) que utiliza perfis FHIR adaptados à realidade brasileira, publicados e gerenciados na plataforma Simplifier.net.

Por exemplo:

- **Perfil BR-Patient:** Exige a inclusão do Cartão Nacional de Saúde (CNS) como identificador obrigatório, usando o sistema <http://www.saude.gov.br/fhir/rnds/NamingSystem/cns> (RNDS n. d).
- **Regras de Cardinalidade:** Campos como *Patient.name* são definidos como obrigatórios (cardinalidade 1..1), enquanto *Patient.telecom* pode ser opcional (0..*).
- **Terminologias:** Padroniza o uso de códigos como CID-10 para diagnósticos e ANS para procedimentos.

Esses perfis são acessíveis publicamente no Simplifier.net (<https://simplifier.net/>), plataforma que centraliza definições técnicas e facilita a implementação por desenvolvedores (SIMPLIFIER, 2024).

Ao adaptar o recurso base a partir de um perfil como o *US Core Patient Profile* e o RNDS, implementadores conseguem assegurar que os dados trocados atendam a requisitos

específicos, promovendo uma integração de alta qualidade e fiabilidade dos sistemas de saúde. Dessa forma, o uso de perfis é fundamental para a padronização e especialização dos *Resources*, alinhando as práticas de interoperabilidade às necessidades do ambiente clínico ou institucional (HL7, 2025; HL7 2023).

2.4.2.4 Paradigmas de Implementação

A arquitetura e funcionalidade do FHIR sustentam-se em quatro paradigmas fundamentais:

- **Documentos:**

O FHIR possibilita a criação de documentos clínicos coesos ao agrupar *Resources* relacionados por meio do recurso *Composition*. Essa abordagem permite a formação de pacotes de informações que podem ser compartilhados de maneira integrada entre diferentes sistemas de saúde (HL7, 2025; HL7 2023).

- **API REST:**

A interface RESTful, que constitui a espinha dorsal do FHIR, facilita a comunicação entre sistemas por meio de uma API bem definida. Essa arquitetura permite operações CRUD que possibilitam o acesso, a modificação e a atualização dos *Resources* de forma escalável e padronizada (HL7, 2025; HL7 2023).

- **Mensagens:**

O paradigma de mensageria no FHIR suporta a troca assíncrona de informações, sendo particularmente útil em cenários de suporte à decisão clínica. Através de mensagens, os dados do paciente podem ser utilizados para disparar fluxos de trabalho, realizar questionários e responder a eventos clínicos em tempo real (HL7, 2025).

- **Serviços:**

A plataforma FHIR também se configura como uma base para o desenvolvimento de aplicativos e serviços inovadores em saúde. Essa abordagem possibilita que desenvolvedores construam soluções que aproveitem os dados padronizados, ampliando o alcance dos serviços de saúde por meio de integrações com sistemas móveis, nuvens e outras plataformas (HL7, 2025; HL7 2023).

2.4.2.5 Ecossistema FHIR e Ferramentas

No ecossistema FHIR, alguns termos são fundamentais para a sua compreensão e aplicação prática:

- **HAPI FHIR:** Uma implementação de código aberto do padrão FHIR em Java, que facilita a criação de servidores, clientes e a validação de *Resources* (HAPI FHIR, 2025).
- **Smart on FHIR:** Um framework que permite a integração de aplicativos de terceiros com os sistemas de saúde baseados em FHIR, promovendo a interoperabilidade e a criação de soluções centradas no usuário (SMART HEALTH IT, 2020).
- **Cloud Healthcare API FHIR Google e AWS FHIR:** Serviços de computação em nuvem oferecidos por grandes provedores como Google e Amazon, que suportam a implementação e o gerenciamento de dados FHIR em ambientes escaláveis e seguros (GOOGLE, 2024; AMAZON, 2020).
- **CDS Hooks:** Um padrão que integra serviços de Suporte à Decisão Clínica com sistemas baseados em FHIR, permitindo que aplicativos de saúde acessem e processem informações clínicas em tempo real para auxiliar os profissionais de saúde (CDS, 2018).
- **BRCORE:** Perfil brasileiro baseado no FHIR que define *Resources* e extensões adaptadas às necessidades do sistema de saúde do Brasil, garantindo conformidade com normas locais (ex.: ANVISA, DATASUS) e interoperabilidade nacional. Desenvolvido em colaboração com o Ministério da Saúde, alinha-se às diretrizes do HL7, mas customizado para a realidade brasileira (BRCORE, 2025).
- **RNDS:** A Rede Nacional de Dados em Saúde do Brasil, que incorpora o padrão FHIR para promover a integração e a troca segura de informações de saúde em âmbito nacional (RNDS, [s.d.]).

2.4.2.6 FHIR e SMART Guidelines

O padrão FHIR e as SMART Guidelines da Organização Mundial da Saúde (OMS) representam sinergias críticas para a transformação digital em saúde. Os componentes Smart GUIDELINE (L1-L5) oferecem uma estrutura estratégica para operacionalizar diretrizes

clínicas em sistemas digitais, alinhando-se à arquitetura técnica do FHIR para garantir interoperabilidade, reutilização de recursos e adaptação contextual. A integração desses componentes é analisada abaixo, com ênfase em suas camadas:

Figura 14: Modelo de integração SMART Guidelines.

Fonte: Adaptado pelo autor. (WHO. SMART, 2024).

1. L1: Camada Narrativa

A camada narrativa engloba diretrizes clínicas tradicionais, aprimoradas para suportar a transformação digital. No contexto do FHIR, essa camada fornece a base semântica para recursos como *Patient* e *Observation*, que estruturam dados demográficos e observações clínicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021). Por exemplo, as diretrizes de cuidado pré-natal da OMS foram adaptadas para incluir metadados que facilitam a rastreabilidade em sistemas FHIR, como códigos LOINC para exames (ABALOS et al., 2016). A narrativa humanizada do FHIR, presente em recursos como *Composition*, assegura clareza clínica mesmo quando integrada a formatos legíveis por máquina (HL7, 2023).

2. L2: Camada Operacional

Nesta fase, as recomendações são traduzidas em requisitos digitais por meio de Kits de Adaptação Digital (DAK), que definem fluxos de trabalho e terminologias padronizadas. O FHIR atua como ponte técnica, mapeando conceitos operacionais (ex.: registros de HIV) para

recursos como *Encounter* e *MedicationRequest* (WHO, 2024). O DAK para HIV, por exemplo, detalha como dados de carga viral devem ser representados em *Observation.valueQuantity*, usando unidades padronizadas (TAMRAT et al., 2022). Essa camada também estabelece a necessidade de perfis FHIR personalizados, como a inclusão do CNS (Cartão Nacional de Saúde) em *Patient.identifier* no contexto brasileiro (HL7 BRASIL, 2022).

3. L3: Camada Legível por Máquina

Aqui, as diretrizes são codificadas em padrões computáveis, como *FHIR Implementation Guides* (IGs) e *Clinical Quality Language* (CQL). O FHIR destaca-se ao estruturar recursos em JSON/XML, permitindo que sistemas heterogêneos interpretem dados de forma consistente. O *Digital Documentation of COVID-19 Certificates* (DDCC) ilustra esse processo, definindo como recursos como *Immunization* e *Composition* devem ser usados para certificados digitais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022). A camada L3 também envolve a modelagem de lógica clínica, como regras para alertas de interações medicamentosas usando CDS Hooks (STRASBERG; et al., 2021).

4. L4: Camada Executável

Nível em que as especificações são implementadas em aplicativos funcionais. O FHIR viabiliza essa etapa por meio de APIs RESTful e servidores como HAPI FHIR. Por exemplo, o módulo digital de pré-natal da OMS (L4) utiliza *QuestionnaireResponse* para coletar dados de gestantes e *CarePlan* para gerar planos de acompanhamento, integrando-se a plataformas nacionais de saúde (HADDAD et al., 2020). A reutilização de recursos FHIR em SDKs (ex.: Android) reduz custos de desenvolvimento, conforme observado em implementações no Ruanda e Zâmbia (MULIOKELA; et al., 2022).

5. L5: Camada Dinâmica

A camada dinâmica utiliza análises de big data para personalizar diretrizes em tempo real. O FHIR suporta essa adaptação contínua através de extensões e perfis dinâmicos, que incorporam dados de wearables (ex.: glicemia monitorada) em recursos como *Observation* (MEHL et al., 2021). A integração com modelos de IA, alimentados por dados FHIR estruturados, permite ajustar recomendações conforme evidências do mundo real, como otimizar protocolos de antimicrobianos baseados em resistência local (SCOTT; HEIGL et al., 2023).

Convergência entre FHIR e Smart GUIDELINE Components

A utilização do padrão FHIR é fundamental para dar suporte à implementação dos SMART Guidelines, pois oferece um modelo de dados flexível e um conjunto robusto de APIs que facilitam a troca de informações entre sistemas heterogêneos. Ferramentas como HAPI FHIR proporcionam implementações de código aberto que aceleram o desenvolvimento, enquanto frameworks como Smart on FHIR promovem a integração de aplicativos de terceiros com os sistemas de saúde. Além disso, serviços em nuvem, como o Cloud Healthcare API do Google ou AWS FHIR, ampliam a escalabilidade e segurança dos dados, e tecnologias como CDS Hooks viabilizam a criação de suportes de decisão clínica que se alinham com os componentes executáveis dos SMART Guidelines (STRASBERG; et al., 2021; SCOTT; HEIGL et al., 2023).

2.4.2.7 Adoção Global do FHIR

O padrão FHIR tem consolidado sua posição como um dos principais alicerces para a interoperabilidade em saúde a nível global, moldando a maneira como dados clínicos são trocados, compartilhados e utilizados em sistemas de informação. Essa transformação digital é evidenciada tanto em pesquisas recentes quanto em análises de cenário mundial, que demonstram a crescente adoção e o potencial de expansão do FHIR em diversos contextos regulatórios e tecnológicos.

Em uma pesquisa realizada em 2024, denominada *2024 State of FHIR Survey Results May 2024*, foram coletadas respostas de 38 participantes provenientes de 29 países, incluindo nações como Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Croácia, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Índia, Israel, Itália, Japão, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Eslovênia, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos (FIREHOSE, 2024). Esses dados ressaltam não apenas a diversidade geográfica dos adotantes, mas também a crescente expectativa de que a implementação do FHIR seja ampliada nos próximos anos, mesmo em países onde sua utilização se dá de forma pontual ou experimental.

A adoção global do FHIR é fortemente estimulada por iniciativas governamentais e estratégias digitais que promovem a padronização e a interoperabilidade dos dados de saúde.

Na América do Norte, por exemplo, os Estados Unidos lideram com um alto índice de adoção, impulsionados por marcos regulatórios como a Cures Act, que exige dos fornecedores de sistemas eletrônicos de saúde a implementação de APIs compatíveis com FHIR, alcançando taxas de adoção superiores a 75% em instituições de saúde (CODESION, 2024). No Canadá, a estratégia digital de saúde e iniciativas como o PrescribeIT contribuem para a integração do FHIR em sistemas interprovinciais. Em países europeus, como Alemanha e Reino Unido, políticas nacionais e a criação de espaços de dados como o *European Health Data Space* (EHDS) têm fomentado a utilização do FHIR para unificar os sistemas de saúde, com metas de adoção que se aproximam de 80% em alguns contextos (CODESION, 2024).

Na região Ásia-Pacífico, a rápida expansão das tecnologias digitais tem impulsionado a adoção do FHIR em mercados como Austrália, Japão e China, onde investimentos em telemedicina e plataformas de saúde digital têm acelerado a implementação desse padrão. Embora em algumas economias emergentes, como na América Latina e África, a adoção do FHIR ainda seja incipiente – com taxas próximas a 30% e 20%, respectivamente –, há esforços governamentais significativos em países como o Brasil e a África do Sul para superar limitações de infraestrutura e capacitar profissionais para a transição digital (CODESION, 2024; FIREHOSE, 2024).

O panorama mundial evidencia, portanto, que o FHIR não só facilita a troca segura e eficiente de dados clínicos como também se adapta às diversas realidades e desafios de cada região. Essa flexibilidade é crucial para promover a interoperabilidade, reduzir custos e acelerar a transformação digital dos sistemas de saúde. À medida que a adoção do padrão se expande, espera-se que a padronização global, aliada ao fortalecimento da infraestrutura digital, contribua para uma melhoria significativa na qualidade dos cuidados, na gestão dos dados de saúde e, conseqüentemente, nos resultados clínicos em todo o mundo (CODESION, 2024; FIREHOSE, 2024).

2.4.2.8 FHIR no Contexto Brasileiro

No contexto brasileiro, a adoção do padrão HL7 FHIR representa uma oportunidade transformadora para mitigar a fragmentação dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) e promover uma integração robusta e padronizada dos dados clínicos e administrativos. Esse potencial é particularmente relevante diante dos desafios históricos do país, que incluem a

duplicidade de dados, a inconsistência dos registros e a dispersão de informações entre múltiplas instituições, comprometendo a continuidade do cuidado e a eficiência dos serviços de saúde (COELHO NETO, 2019).

A necessidade de uma modelagem consistente e sistemática da informação em saúde é um requisito essencial para a efetivação da interoperabilidade. Nesse sentido, a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) emerge como a infraestrutura digital que, ao centralizar e padronizar os dados, possibilita a troca de informações de forma contínua entre os estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2020). A implementação do FHIR no Brasil, portanto, se apresenta como uma solução tecnológica capaz de suprir essa demanda, ao oferecer um modelo baseado em recursos e APIs que permite a conversão dos dados originados em diversos sistemas para um formato unificado e de fácil interpretação (ANTÃO, 2021).

A abordagem FHIR propicia uma série de vantagens no cenário nacional. Em primeiro lugar, a sua estrutura flexível — que utiliza recursos padronizados para representar dados clínicos, administrativos e epidemiológicos — viabiliza a integração de sistemas díspares, permitindo que informações cruciais sejam compartilhadas de forma segura e precisa, independentemente do sistema de origem (ANTÃO, 2021). Essa padronização não só favorece a melhoria no diagnóstico e tratamento dos pacientes, mas também otimiza os fluxos de trabalho e contribui para a redução de custos operacionais, uma vez que elimina a necessidade de retrabalho e redundância na coleta e análise dos dados.

Entretanto, apesar de suas inegáveis vantagens, a implementação do FHIR no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. A fragmentação dos SIS, aliada à ausência de uma padronização consolidada, gera um cenário onde as informações são muitas vezes geradas e armazenadas de forma isolada, dificultando a comunicação entre os diversos atores do sistema de saúde (COELHO NETO; CHIORO, 2021). Além disso, a carência de uma governança técnica e estratégica robusta, que envolva investimentos em infraestrutura e capacitação de recursos humanos, impede a consolidação de um ambiente digital verdadeiramente integrado (COELHO NETO, 2019). Esses entraves técnicos e organizacionais demandam a criação de políticas públicas que incentivem a adoção de padrões de interoperabilidade, bem como a participação ativa de todos os envolvidos no processo de transformação digital.

A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, vigente no período 2020-2028, enfatiza a importância de estabelecer diretrizes e marcos regulatórios que orientem o desenvolvimento e a implementação de modelos de informação padronizados. Nesse contexto, a RNDS é definida como o mecanismo de interoperabilidade central, destinado a facilitar a troca de dados entre os SIS e, conseqüentemente, contribuir para a melhoria dos serviços de saúde

prestados à população (BRASIL, 2020). Assim, a integração do FHIR às práticas de governança e padronização é considerada um pilar estratégico para a transformação digital no setor, proporcionando não apenas ganhos operacionais, mas também elevando a qualidade e a segurança dos cuidados oferecidos.

2.4.3 HYPERLEDGER FABRIC

O Hyperledger Fabric representa uma evolução significativa na aplicação da tecnologia blockchain em ambientes empresariais, oferecendo um framework robusto e flexível para desenvolvimento de soluções de registro distribuído que atendem aos requisitos de privacidade, segurança e controle de acesso exigidos em setores regulamentados como o da saúde. Desenvolvido como um projeto colaborativo da Linux Foundation, destaca-se por sua arquitetura modular e natureza permissionada, característica que o torna particularmente adequado para cenários onde a confidencialidade dos dados é crítica.

No contexto da interoperabilidade em saúde, o Hyperledger Fabric apresenta potencial para complementar outras tecnologias como X-Road e FHIR, adicionando camadas de imutabilidade, rastreabilidade e auditabilidade às trocas de informações clínicas. Nas seções seguintes, exploraremos os fundamentos da tecnologia blockchain que sustentam esta plataforma, sua arquitetura específica e seus mecanismos de funcionamento, além de analisar como suas características podem ser aplicadas para resolver desafios concretos de compartilhamento de dados no ecossistema de saúde.

2.4.3.1 Fundamentos da Tecnologia Blockchain

A tecnologia blockchain é uma solução disruptiva que tem transformado a maneira como os ativos digitais são gerenciados e trocados globalmente. Em sua essência, o blockchain é um livro-razão descentralizado que armazena transações de forma imutável e transparente, eliminando a necessidade de uma autoridade central para validar e gerenciar essas transações (NAKAMOTO, 2008; GREVE et al., 2018). Dependendo do nível de acesso e controle requerido, as redes blockchain podem ser classificadas em três categorias

principais: públicas (não-permissionada), privadas (permissionada) e híbridas, cada uma adaptada a contextos específicos de uso.

O conceito de blockchain foi popularizado com o surgimento do Bitcoin, cuja proposta inovadora, apresentada por Satoshi Nakamoto em 2008, resolveu o problema do gasto duplo por meio da combinação de técnicas avançadas de criptografia e da utilização de uma arquitetura peer-to-peer (NAKAMOTO, 2008). Essa abordagem permite que cada nó na rede mantenha uma cópia idêntica da cadeia de blocos, garantindo que todas as transações sejam verificadas de forma distribuída e robusta (ANDROULAKI et al., 2018).

- **Blockchain Pública (não-permissionada)**

Nessas redes, o acesso é totalmente aberto, permitindo que qualquer pessoa participe do processo de envio, recepção e auditoria das transações. Os protocolos de consenso exigem que cada transação seja autorizada coletivamente por todos os nós, assegurando uma estrutura totalmente descentralizada, distribuída e transparente. Exemplos clássicos de blockchain pública incluem o Bitcoin e o Ethereum (NAKAMOTO, 2008; BUTERIN, 2014).

- **Blockchain Privada (permissionada)**

Em redes privadas, o acesso às informações é restrito a participantes autorizados, geralmente definidos por um consórcio ou uma autoridade reguladora. Esse modelo é ideal para ambientes corporativos ou para setores que demandam alta confidencialidade, como o da saúde, onde dados sensíveis precisam ser protegidos. Em uma blockchain privada, as decisões sobre a inclusão de novos membros e a validação de transações são feitas por um grupo seletivo, garantindo que somente entidades confiáveis possam participar.

- **Blockchain Híbrida**

As redes híbridas buscam combinar os benefícios das redes públicas e privadas. Nessas configurações, parte dos dados permanece aberta e acessível aos membros autorizados, enquanto controles específicos são aplicados para definir quais transações serão publicamente visíveis e quais permanecerão restritas.

- **Funções Hash**

Um dos pilares que sustentam a integridade do blockchain são as funções hash. Essas funções transformam dados de entrada em uma sequência fixa de caracteres (hash) de maneira que qualquer alteração mínima na entrada produza uma saída completamente diferente. Essa propriedade assegura a imutabilidade dos dados, pois qualquer modificação em um bloco resultaria em um hash divergente, invalidando todos os blocos subsequentes (NAKAMOTO, 2008; GREVE et al., 2018).

- **Criptografia de Chave Assimétrica**

Complementando o uso das funções hash, a criptografia de chave assimétrica é empregada para garantir a autenticidade e a segurança das transações. Cada participante na rede possui um par de chaves – uma chave pública, que pode ser compartilhada para identificação, e uma chave privada, utilizada para assinar digitalmente as transações. Esta abordagem assegura que somente o detentor da chave privada possa autorizar uma operação, proporcionando não repúdio e integridade às transações (ANTONOPOULOS; WOOD, 2018).

- **Arquitetura Peer-to-Peer**

A estrutura do blockchain é fundamentada em uma arquitetura *peer-to-peer* (P2P), na qual os nós da rede se comunicam diretamente entre si, sem a intervenção de um servidor central. Essa descentralização fortalece a resiliência do sistema, pois a falha de um nó não afeta a continuidade das operações, garantindo alta disponibilidade e redundância dos dados (NAKAMOTO, 2008; ANDROULAKI et al., 2018).

- **Contratos Inteligentes**

A partir do surgimento do Ethereum, a aplicação dos chamados contratos inteligentes ampliou o potencial do blockchain para além do simples registro de transações monetárias. Propostos inicialmente por Nick Szabo em 1997 e posteriormente implementados por Vitalik Buterin em 2013, os contratos inteligentes são programas de computador imutáveis que executam automaticamente às cláusulas de um acordo quando condições pré-estabelecidas são atendidas (BUTERIN, 2014; ANTONOPOULOS; WOOD, 2018). Esses contratos permitem a criação de aplicações descentralizadas (DApps), que podem automatizar processos complexos e proporcionar maior transparência e eficiência em diversas áreas.

- **Algoritmo de Consenso**

A robustez e a segurança das redes blockchain dependem fundamentalmente dos algoritmos de consenso, que garantem que todos os nós da rede concordem com o estado atual da cadeia de blocos. Esses algoritmos são essenciais para manter a integridade do sistema, evitando fraudes como o gasto duplo e assegurando que as transações sejam registradas de forma confiável e imutável (NAKAMOTO, 2008; GREVE et al., 2018).

- **Proof of Work (PoW)**

O Proof of Work é o modelo pioneiro de consenso, introduzido por Satoshi Nakamoto em 2008 com o Bitcoin. Nele, os nós mineradores competem para resolver desafios matemáticos complexos, cuja resolução gera um valor (hash) que, quando combinado com os dados do bloco, deve apresentar características predeterminadas. Esse processo computacional intensivo torna a criação de novos blocos dispendiosa e assegura que qualquer tentativa de fraude (como o gasto duplo) seja detectada, pois a alteração de um bloco inviabiliza a

correspondência do hash em todos os blocos seguintes (NAKAMOTO, 2008).

- **Proof of Stake (PoS)**

Como alternativa ao elevado consumo de energia característico do PoW, o Proof of Stake foi desenvolvido para reduzir significativamente os custos operacionais. Neste modelo, a chance de um nó ser selecionado para validar um novo bloco é proporcional à quantidade de criptomoedas que ele possui "em jogo". Essa dependência do "stake" não só diminui o consumo de energia, mas também estimula a manutenção de uma participação honesta, já que o valor depositado no sistema serve como garantia de comportamento ético por parte do participante (EYAL; SIRER, 2018).

- **Byzantine Fault Tolerance (PBFT)**

Para redes permissionadas ou ambientes onde o controle de acesso é necessário, o algoritmo *Byzantine Fault Tolerance* (PBFT) mostra-se especialmente eficaz. Projetado para garantir consenso mesmo quando há nós maliciosos ou com falhas – o chamado problema das falhas bizantinas – o PBFT requer a comunicação entre um número mínimo de participantes para validar cada transação. Essa abordagem é ideal para sistemas onde os nós são conhecidos e há o e uma expectativa de confiabilidade mútua, proporcionando alta integridade dos dados em redes distribuídas (CASTRO; LISKOV, 2002).

- **Proof of Reputation (PoR)**

O *Proof of Reputation* é um modelo emergente que atribui autoridade aos nós com base na sua performance, histórico e confiabilidade na rede. Ao invés de basear a validação em recursos computacionais ou na quantidade de moedas retidas, o PoR avalia a reputação dos participantes, conferindo-lhes maior influência no consenso conforme seu desempenho e comportamento ético. Essa abordagem visa incentivar a participação honesta e fortalecer a confiança coletiva, embora a sua aplicação prática ainda dependa do desenvolvimento de mecanismos robustos para medir a reputação.

- **Proof of Authority (PoA)**

No *Proof of Authority*, a validação dos blocos é realizada por um conjunto restrito de nós confiáveis, previamente identificados e autorizados. Esse modelo é amplamente utilizado em blockchains privadas ou consorciadas, onde a segurança e a velocidade das transações são prioridades. Em vez de depender do poder computacional ou do volume de ativos, o PoA fundamenta a confiança na credibilidade dos validadores, permitindo transações mais rápidas e com menor custo energético.

- **Encadeamento da Cadeia de Blocos**

A característica que define o blockchain é o encadeamento dos blocos, onde cada

bloco contém um hash do bloco anterior. Essa ligação criptográfica entre os blocos assegura que qualquer tentativa de alterar um bloco anterior requeira a recomputação de todos os hashes subsequentes, tornando a estrutura altamente resistente a fraudes e modificações (NAKAMOTO, 2008; GREVE et al., 2018). Este encadeamento é fundamental para a imutabilidade e a auditabilidade da cadeia, garantindo que o histórico de transações permaneça permanente e transparente.

- **Merkle Trees e Merkle Patricia Tries.**

As estruturas *Merkle Trees* e *Merkle Patricia Tries* são fundamentais para assegurar a integridade e a eficiência das transações em sistemas blockchain; todavia, suas implementações variam conforme os requisitos do ambiente em que são empregadas. Enquanto blockchains públicas, como a do Bitcoin e do Ethereum, adotam essas estruturas de forma a garantir a verificação confiável e imutável dos dados, plataformas permissionadas voltadas para o ambiente corporativo, como o Hyperledger Fabric, fazem adaptações específicas para atender demandas de privacidade, escalabilidade e controle de acesso (ANDROULAKI et al., 2018).

- **Merkle Trees: Base para Verificação Estática**

Merkle Trees, propostas por Ralph Merkle (MERKLE, 1988), são árvores binárias em que cada nó folha armazena o hash de um bloco de dados – por exemplo, transações – e cada nó não-folha contém o hash resultante da concatenação dos hashes de seus nós filhos. No contexto do Bitcoin, essa estrutura cria um resumo de todas as transações contidas em um bloco, resultando na *Merkle Root*. Essa raiz é incluída no cabeçalho do bloco, possibilitando que nós leves (SPV) verifiquem a presença de uma transação sem a necessidade de baixar o bloco completo. O processo de verificação utiliza uma *Merkle Proof*, que fornece um caminho logarítmico de hashes para comprovar a inclusão de um dado, conferindo eficiência computacional e robustez contra adulterações (MERKLE, 1988; NAKAMOTO, 2008; ANTONOPOULOS; WOOD, 2018). Sua estrutura é composta por dois tipos de nós:

- **Leaf Nodes (Nós Folha):**

Armazenam o hash de um bloco de dados (ex: transações em um bloco do Bitcoin).

Representam a "base" da árvore, vinculando diretamente aos dados originais.

- **Non-Leaf Nodes (Nós Internos):**

Contém o hash resultante da concatenação dos hashes de seus nós filhos (ex: hash esquerdo + hash direito também chamado de pares).

Formam camadas intermediárias até a raiz da árvore (*Merkle Root*).

Entretanto, apesar de sua eficácia em contextos estáticos, onde os dados não são alterados após a mineração, as *Merkle Trees* apresentam limitações em ambientes com atualizações constantes. Em sistemas como o estado global do Ethereum, onde saldos e estados de contratos inteligentes sofrem mudanças frequentes, a estrutura rígida das *Merkle Trees* torna o recálculo de hashes custoso e ineficiente (BUTERIN, 2015).

- **Merkle Patricia Tries (MPT): Flexibilidade para Estados Dinâmicos**

Para superar as limitações das *Merkle Trees* convencionais em sistemas dinâmicos, o Ethereum introduziu as *Merkle Patricia Tries* (MPT). Essa estrutura é uma combinação das *Merkle Trees* com as Patricia Tries (também chamadas de *radix tries*), que são árvores prefixadas compactas. Nas MPT, os dados são organizados em um mapeamento chave-valor de forma a suportar atualizações parciais sem a necessidade de re-computar toda a árvore. Essa característica é essencial para o Ethereum, onde o estado (contendo contas, saldos e estados de contratos) é altamente mutável (BUTERIN, 2015; WOOD, 2014). As MPTs empregam quatro tipos distintos de nós para otimizar a eficiência:

- **Empty Nodes:** Representam a ausência de dados.
- **Leaf Nodes:** Armazenam pares chave-valor, utilizando uma codificação hexadecimal (HP encoding) para compactação.
- **Branch Nodes:** São listas de 17 elementos, correspondendo aos 16 dígitos hexadecimais e a um slot para o valor caso a chave termine nesse ponto.
- **Extension Nodes:** São usados para comprimir prefixos comuns, onde a chave de extensão aponta para outro nó via seu hash (ANTONOPOULOS; WOOD, 2018; BUTERIN, 2015).

Essa flexibilidade permite que as MPTs sejam atualizadas de forma eficiente, oferecendo soluções para os desafios de segurança (como ataques de negação de serviço por inserções maliciosas) e escalabilidade, que são críticos em aplicações que demandam acesso dinâmico e rápido ao estado da rede (BUTERIN, 2015).

2.4.3.2 Evolução da Tecnologia Blockchain

A evolução da tecnologia blockchain pode ser compreendida através de uma abordagem em três níveis, conforme proposto por Melanie Swan (2015), que descreve uma progressão desde a descentralização de moedas até a transformação de diversos setores da

sociedade. Essa classificação abrange Blockchain 1.0, Blockchain 2.0 e Blockchain 3.0, cada uma marcada por diferentes funções, aplicações e potencial disruptivo.

Blockchain 1.0: A Descentralização da Moeda

No estágio inicial, denominado Blockchain 1.0, o foco está na descentralização do dinheiro. O Bitcoin, criado por Satoshi Nakamoto em 2008, é o exemplo paradigmático deste nível. Nesta fase, o blockchain atua como um livro-razão descentralizado que permite a transferência de ativos digitais sem a necessidade de intermediários financeiros, resolvendo o problema do gasto duplo por meio de técnicas criptográficas e de uma estrutura peer-to-peer (NAKAMOTO, 2008). A principal contribuição do Blockchain 1.0 reside na capacidade de registrar transações de forma imutável e transparente, estabelecendo as bases para uma nova forma de operar no mercado financeiro digital.

Blockchain 2.0: Introdução dos Contratos Inteligentes e da Descentralização de Mercados

A evolução para Blockchain 2.0 expande o escopo da tecnologia para além das transações monetárias. Inspirado pela plataforma Ethereum, esse nível introduz os contratos inteligentes – programas de computador autoexecutáveis que automatizam acordos quando condições pré-estabelecidas são atendidas (BUTERIN, 2014). Essa evolução permite a criação de aplicações descentralizadas (DApps), nas quais a lógica de negócio é incorporada diretamente no código, eliminando a necessidade de intermediários confiáveis para a execução e verificação dos contratos. Dessa forma, o Blockchain 2.0 possibilita a descentralização de mercados mais amplos, onde ativos não monetários – como títulos, propriedades digitais e direitos autorais – podem ser gerenciados e negociados de forma segura e automatizada (SWAN, 2015).

Blockchain 3.0: Expansão para Setores Não Financeiros e Transformação Social

O estágio Blockchain 3.0 representa uma aplicação abrangente e disruptiva da tecnologia, que vai além do domínio financeiro e começa a transformar diversos setores da economia e da sociedade. Nesta fase, o blockchain é encarado como um mecanismo capaz de organizar e gerenciar não apenas transações, mas também dados e processos de governança complexos. Aplicações em saúde, cadeias de suprimentos, registros públicos e até mesmo sistemas de votação são exemplos de como o Blockchain 3.0 pode reconfigurar estruturas

sociais e econômicas. Por exemplo, na área da saúde, o blockchain pode facilitar a interoperabilidade de Sistemas de Informação em Saúde (SIS), permitindo a troca segura e padronizada de dados clínicos que são essenciais para a tomada de decisões e para a continuidade dos cuidados (SWAN, 2015). Essa integração promove não apenas maior eficiência no gerenciamento dos serviços de saúde, mas também a democratização do acesso às informações, potencializando a transparência e a confiança em sistemas complexos.

2.4.3.3 Hyperledger Fabric: Visão Geral e Características

O Hyperledger Fabric é um dos frameworks mais proeminentes desenvolvidos no âmbito do projeto Hyperledger, iniciativa colaborativa da Linux Foundation que visa fomentar a criação de tecnologias blockchain voltadas para aplicações empresariais (ANDROULAKI et al., 2018). Essa plataforma distingue-se por sua arquitetura modular, altamente configurável, e pela natureza permissionada, o que a torna especialmente adequada para redes corporativas que requerem controle rigoroso sobre os participantes e as operações realizadas (REBELLO, 2019).

Em contraste com blockchains públicas como Bitcoin e Ethereum, o Hyperledger Fabric não utiliza *Merkle Patricia Tries*. Em vez disso, ele adota variações de *Merkle Trees* adaptadas para o controle de acesso e canais privados. Essa abordagem permite que as transações e os dados sejam verificados de forma íntegra dentro de contextos restritos, proporcionando segurança e privacidade para aplicações empresariais, onde o compartilhamento de informações sensíveis deve ser rigorosamente controlado (ANDROULAKI et al., 2018; HYPERLEDGER, 2020-2025).

2.4.3.4 Arquitetura Técnica

O Hyperledger Fabric foi projetado com uma arquitetura modular, permitindo a personalização de diversos componentes, tais como o mecanismo de consenso, os serviços de associação de membros e os contratos inteligentes (chaincodes). Essa flexibilidade garante que o sistema possa ser ajustado às necessidades específicas de diferentes ambientes organizacionais, seja um consórcio multiorganizacional ou uma rede privada

(ANDROULAKI et al., 2018).

- **Organizations**

As organizações representam os membros da rede, podendo ser empresas ou entidades específicas que participam do consórcio blockchain. Cada organização pode possuir múltiplos usuários e nós (peers) associados, além de manter seus próprios mecanismos de controle de acesso e autenticação (REBELLO, 2019).

- **Peers (Endorser, Committer, Anchor)**

Os peers são os nós responsáveis por manter o ledger (livro-razão) da rede, executar os contratos inteligentes e validar transações. Eles podem ser classificados como:

- **Endorser peers:** executam as propostas de transações e as endossam.
- **Committer peers:** recebem os blocos de transações já ordenados e os registram no ledger. Além disso, existem os **anchor peers**, que servem como pontos de comunicação entre as organizações dentro de um canal (HYPERLEDGER DOCUMENTATION, 2023).

- **Orderer**

Os orderers formam o serviço de ordenação da rede, sendo responsáveis por determinar a ordem global das transações e empacota-las em blocos. Diferentes algoritmos de consenso podem ser utilizados, como o Solo, Kafka ou Raft, dependendo das necessidades de desempenho e tolerância a falhas do sistema (ANDROULAKI et al., 2018).

- **Membership Service Provider (MSP)**

O MSP é o componente responsável pela autenticação, autorização e gerenciamento das identidades dos participantes da rede. Ele garante que apenas entidades devidamente credenciadas possam operar no ambiente blockchain, sendo fundamental para manter a integridade e a confiança na rede (REBELLO, 2019).

- **Channels**

O conceito de canal (channel) no Hyperledger Fabric permite a criação de sub-redes privadas dentro da rede blockchain geral. Cada canal é composto por um conjunto específico de organizações e peers, e possui sua própria instância de ledger e chaincode. Dessa forma, canais garantem a privacidade e a confidencialidade das transações entre os participantes (HYPERLEDGER DOCUMENTATION, 2023).

- **Chaincode (Smart Contracts)**

Os chaincodes, equivalentes aos contratos inteligentes, são programas executados dentro da rede que definem a lógica de negócios para manipulação de dados. Eles podem ser escritos em Go, Node.js ou Java, e são instalados e instanciados nos peers. O chaincode é responsável por acessar e modificar o estado do ledger de acordo com as transações recebidas

(REBELLO, 2019).

- **Ledger (Blockchain e World State)**

O ledger é composto por duas partes: o blockchain (cadeia de blocos contendo as transações confirmadas) e o *world state* (estado atual dos dados, armazenado como pares chave-valor). Os peers mantêm cópias completas do ledger para garantir a imutabilidade e a auditabilidade das informações (ANDROULAKI et al., 2018).

2.4.3.5 Processamento de Transações

O Hyperledger Fabric é uma plataforma permissionada, o que significa que apenas entidades autenticadas podem participar da rede. Essa característica é essencial para ambientes corporativos, onde há a necessidade de limitar o acesso às informações e transações apenas a participantes autorizados (REBELLO, 2019). As permissões podem ser configuradas de forma granular, determinando, por exemplo, quem pode ler ou escrever determinados dados.

- **Consenso Configurável**

Diferentemente das blockchains públicas que utilizam algoritmos como *Proof of Work*, o Hyperledger Fabric adota um modelo de consenso configurável. Isso significa que diferentes protocolos de consenso podem ser utilizados de acordo com o contexto e as exigências de tolerância a falhas, desempenho e escalabilidade. O desacoplamento entre a execução e a ordenação de transações permite que essas etapas ocorram de forma paralela, aumentando a eficiência da rede (ANDROULAKI et al., 2018).

- **Processamento de Transações: Execute-Order-Validate**

O Hyperledger Fabric adota o modelo de processamento de transações conhecido como **Execute-Order-Validate**, que consiste em três etapas principais:

1. **Execute:** A proposta de transação é enviada por um cliente aos peers endossadores, que simulam a execução do chaincode e produzem uma resposta assinada.
2. **Order:** as propostas endossadas são enviadas ao serviço de ordenação, que organiza as transações em blocos.
3. **Validate:** os peers validam as transações com base em políticas definidas (por exemplo, número mínimo de endossos válidos), antes de registrar o bloco no ledger.

Esse modelo previne a execução de transações inválidas ou maliciosas, contribuindo para maior robustez, segurança e desempenho em redes permissionadas (ANDROULAKI et

al., 2018).

2.4.3.6 Hyperledger Fabric na Saúde: Casos de Uso e Aplicações

O uso da blockchain em ambientes de saúde vem sendo explorado para solucionar desafios relacionados à fragmentação dos dados, à falta de interoperabilidade entre os sistemas existentes e às vulnerabilidades na privacidade das informações. Estudos demonstram que, embora o número de publicações científicas sobre blockchain na área da saúde ainda seja relativamente pequeno em comparação com outros domínios, há um movimento crescente no desenvolvimento de soluções inovadoras para o registro eletrônico de saúde, gerenciamento de identidades e compartilhamento de informações entre instituições (DABBAGH; SOOKHAK; SAFA, 2019; CASINO; DASAKLIS; PATSAKIS, 2018). Entre os casos de uso mais discutidos estão:

- **Registro Eletrônico e Compartilhamento de Dados de Saúde:** A tecnologia blockchain pode simplificar o acesso e a interoperabilidade dos prontuários eletrônicos, permitindo que diferentes instituições autorizadas acessem e atualizem os registros dos pacientes, promovendo maior controle e transparência (ALONSO et al., 2019).
- **Identificação Única de Pacientes:** A criação de um sistema de identidade digital baseado em blockchain pode assegurar a integridade dos dados dos pacientes e reduzir os riscos associados ao compartilhamento inadequado de informações pessoais, contribuindo para um atendimento mais seguro e eficiente (ORMAN, 2018).
- **Gestão de Medicamentos e Prescrições:** O uso de blockchain pode auxiliar no rastreamento e controle da cadeia de distribuição de medicamentos, prevenindo fraudes e garantindo a autenticidade das prescrições, além de melhorar o processo de recall em casos de lotes com problemas (PARK et al., 2019).

O Hyperledger Fabric surge como uma solução ideal para a implantação de sistemas de saúde baseados em blockchain, especialmente devido à sua natureza permissionada, que garante que apenas entidades autenticadas possam participar do ecossistema. Essa característica é fundamental para a área de saúde, onde o controle sobre o acesso aos dados é indispensável para a proteção da privacidade dos pacientes (IQBAL et al., 2021).

2.4.3.7 Contribuições para a Interoperabilidade em Saúde

Plataforma Permissionada: Ao contrário das blockchains públicas, o Hyperledger Fabric permite a criação de redes em que os participantes são previamente identificados e autorizados, aumentando a segurança e a confiabilidade dos dados armazenados. Essa abordagem é particularmente importante para o setor da saúde, onde o acesso indevido a informações pode comprometer a privacidade e a integridade dos registros (ALONSO et al., 2019).

Arquitetura Modular e Configurável: A flexibilidade do Hyperledger Fabric possibilita a customização de seus componentes, como o serviço de associação (*Membership Service Provider – MSP*) e os canais de comunicação. Essa modularidade permite a criação de sub-redes privadas (canais) onde as informações podem ser compartilhadas de forma segura entre instituições parceiras, atendendo a requisitos específicos de confidencialidade e escalabilidade (IQBAL et al., 2021).

Contratos Inteligentes (Chaincode): Os smart contracts desenvolvidos para o Hyperledger Fabric permitem a automação de processos, como o gerenciamento de acessos e a execução de políticas de segurança e de privacidade. Dessa forma, é possível definir regras de autorização para a inserção, consulta e atualização dos dados médicos, garantindo que somente usuários autorizados possam manipular informações sensíveis (AZARIA et al., 2016).

Processamento Eficiente de Transações: Utilizando o modelo *execute-order-validate*, o Hyperledger Fabric executa, ordena e valida as transações de maneira a evitar falhas e a garantir a integridade dos registros. Essa característica é crucial para ambientes de saúde que demandam respostas rápidas e alta confiabilidade, especialmente em cenários envolvendo dados gerados por dispositivos móveis e sensores (IQBAL et al., 2021).

2.4.3.8 Desafios e Perspectivas Futuras

Em aplicações como a gestão de registros eletrônicos de saúde, o Hyperledger Fabric pode ser utilizado para armazenar apenas os hashes dos dados e, assim, garantir a integridade sem comprometer a privacidade dos dados armazenados em data lakes ou outros sistemas de

armazenamento em nuvem (ALONSO et al., 2019). Além disso, projetos experimentais têm demonstrado a escalabilidade e a baixa latência na consulta e na atualização dos registros, aspectos essenciais para o funcionamento de sistemas integrados de saúde.

Contudo, a implantação de sistemas baseados em blockchain na saúde enfrenta desafios como a necessidade de conformidade com regulamentações de proteção de dados (por exemplo, o GDPR na União Europeia e a LGPD no Brasil), problemas de escalabilidade e a complexidade na integração com os sistemas legados existentes (CASINO et al., 2018; VAZIRANI et al., 2019). Superar essas barreiras requer o refinamento contínuo dos requisitos técnicos e a colaboração entre instituições públicas e privadas para manutenção e evolução das redes blockchain.

3. APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS

Este capítulo apresenta a implementação de um laboratório de interoperabilidade que integra X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric para resolver desafios persistentes nos sistemas de informação em saúde. O objetivo é demonstrar como estas tecnologias, quando combinadas, podem superar as limitações das soluções isoladas atuais, criando um modelo abrangente que unifica três pilares essenciais: padronização semântica dos dados clínicos, transporte seguro entre instituições e registro auditável de consentimentos.

Os sistemas de saúde enfrentam problemas de fragmentação informacional que comprometem a continuidade do cuidado. Embora existam implementações independentes de padrões de interoperabilidade, falta uma arquitetura integrada que endereça simultaneamente os aspectos semânticos, de segurança no transporte e de governança de dados.

Como ilustrado na Figura 15, a escolha destas tecnologias fundamenta-se em suas capacidades complementares:

Figura 15: Tecnologias Complementares para Interoperabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O diagrama demonstra como as funções específicas de cada tecnologia convergem para gerar benefícios integrados: interoperabilidade técnica e semântica, segurança multicamadas, privacidade com conformidade legal, e escalabilidade com governança robusta.

3.1 CENÁRIO-PROBLEMA

Este capítulo examinará os problemas práticos causados por essa falta de comunicação entre sistemas, identificando as principais barreiras no fluxo de informações entre hospitais e clínicas, propomos uma solução que integra tecnologias complementares para criar um ambiente onde os dados possam fluir de forma segura e centrada no paciente.

3.1.1 Situação Atual e Limitações

A Figura 16 mostra o fluxo típico de atendimento em um ambiente onde os sistemas não se comunicam, destacando cinco problemas principais:

- **Fragmentação de dados:** Informações do paciente espalhadas em sistemas isolados, sem visão completa do histórico médico
- **Falta de padronização:** Cada sistema usa formatos e terminologias diferentes, dificultando a interpretação correta dos dados
- **Compartilhamento inseguro:** Quando ocorre troca de informações, é feita sem métodos seguros ou controles adequados
- **Ausência de rastreamento:** Não há como saber quem acessou as informações sensíveis do paciente e quando
- **Duplicação de exames:** Como não se tem acesso a resultados anteriores, exames e procedimentos são repetidos desnecessariamente

Figura 16: Fluxo atual de informações em sistemas fragmentados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Souza (2019) destaca que esta fragmentação causa "tratamentos desnecessários, testes duplicados ou burocracia extra", aumentando custos e reduzindo a eficiência do sistema de saúde. O autor observa que "sem informação confiável, a redundância, a ineficiência e os desperdícios seguem contribuindo para um aumento de custos da saúde muito acima da

inflação". Além disso, uma pesquisa do Pew Research Center (2019) mostra que 79% das pessoas se preocupam em como empresas privadas tratam seus dados, enquanto 66% têm preocupação semelhante com órgãos públicos (AGÊNCIA BRASIL, 2019).

3.1.2 Proposta de Solução Integrada

Para enfrentar estes desafios, propomos uma solução que combina três tecnologias propostas. A Figura 17 mostra como estas tecnologias trabalham juntas para criar um fluxo de informações que resolva os problemas identificados. Nossa solução permite que os dados permaneçam armazenados onde foram criados, mas possam ser acessados de forma segura, sempre com autorização explícita do paciente e com registro permanente de cada acesso.

Figura 17: Fluxo de Informações na Solução Integrada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.3 O Caso de Maria: Um Exemplo Prático

Para ilustrar como nossa solução funciona na prática, apresentamos o caso de Maria Silva, uma paciente de 40 anos com histórico de pressão alta que procura o Hospital Regional com dor no peito. Maria já foi atendida em várias clínicas, mas nunca esteve no Hospital

Regional. Com nossa solução integrada, seu atendimento seguiria o fluxo mostrado na Figura 17:

1. **Recepção:** Maria chega com dor no peito e é registrada no sistema do hospital
2. **Avaliação inicial:** Dr. Isaac percebe que precisa acessar o histórico médico completo de Maria
3. **Solicitação de acesso:** Através da interface do hospital, Dr. Isaac solicita acesso ao histórico de Maria
4. **Verificação:** O sistema central verifica se existe uma autorização prévia de Maria
5. **Pedido de autorização:** Como não há autorização anterior, o sistema envia um pedido para Maria
6. **Autorização:** Maria recebe notificação no celular e autoriza o acesso por 24 horas
7. **Registro:** A autorização é registrada de forma permanente no sistema blockchain
8. **Recuperação dos dados:** O sistema central solicita os dados autorizados aos outros sistemas de saúde
9. **Visualização:** Os dados são organizados e apresentados ao Dr. Isaac
10. **Registro de acesso:** O acesso é registrado no blockchain, criando um histórico que pode ser auditado
11. **Acompanhamento:** Maria pode verificar quem acessou seus dados e quando

Esta integração permitiu uma resposta mais rápida e precisa ao problema de Maria, que foi diagnosticada com angina instável e recebeu tratamento adequado considerando seu histórico completo, incluindo medicações que já usava e suas alergias.

No próximo capítulo, detalharemos a arquitetura técnica desta solução, explorando como cada componente foi implementado e como eles se integram para formar um sistema coeso de interoperabilidade em saúde.

3.2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Este capítulo apresenta a arquitetura técnica da solução proposta para interoperabilidade em saúde, detalhando seus componentes principais e a forma como se

integram.

3.2.1 Visão Geral da Arquitetura

A solução implementa uma arquitetura em camadas que combina X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric, criando um sistema modular e extensível. Como ilustra a Figura 18, a arquitetura organiza-se em seis camadas funcionais:

1. **Camada de Sistemas e Usuários:** Representa os sistemas legados e usuários finais que interagem com a solução.
2. **Camada X-Road:** Fornece a infraestrutura de comunicação segura entre organizações (KIVIMÄKI, 2020; AL-ASAFRA; AMRO, 2022).
3. **Camada de APIs e Adaptadores:** Oferece interfaces padronizadas para interação com o sistema.
4. **Camada de Middleware:** Atua como orquestradora, integrando os diferentes componentes.
5. **Camada FHIR:** Implementa o padrão para representação e troca de dados clínicos (BENDER; SARTIPI, 2013).
6. **Camada Hyperledger Fabric:** Mantém o registro imutável de consentimentos e eventos de acesso (HASSELGREN et al., 2020).

Figura 18: Arquitetura em Camadas da Solução Proposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esta estrutura em camadas facilita a manutenção e evolução do sistema, além de permitir escalabilidade horizontal através da adição de novos nós em cada camada.

3.2.2 Componentes e Camadas

Camada de Sistemas e Usuários

Esta camada incorpora os sistemas existentes e usuários finais:

- **Sistemas legados:** Hospitais, laboratórios e unidades básicas de saúde
- **Usuários finais:** Pacientes (via app móvel ou portal) e profissionais de saúde (via sistema clínico)

Estes elementos se conectam à solução através de interfaces específicas, sem necessidade de alterações em sua estrutura interna.

Camada de APIs e Adaptadores

Fornecer as interfaces para interação com o sistema:

- **Patient API:** Permite que pacientes visualizem solicitações de acesso, gerenciam consentimentos e monitorem quem acessou seus dados
- **Hospital API:** Possibilita aos profissionais de saúde buscar pacientes, solicitar acesso a dados e visualizar informações clínicas
- **Adaptadores X-Road:** Traduzem entre protocolos internos e o protocolo X-Road, implementando encapsulamento e assinatura digital de mensagens

Camada X-Road

Implementa a infraestrutura de comunicação segura entre organizações, com:

- **Servidores de Segurança:** Gateways que protegem a comunicação entre organizações
- **Serviço Central:** Gerência certificados, mantém diretório de serviços e registra mensagens trocadas

Esta camada proporciona comunicação autenticada, confidencial e com garantia de integridade entre sistemas distribuídos (NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY SOLUTIONS, 2022).

Camada de Middleware

Atua como orquestradora central, integrando os diferentes componentes:

- **Middleware API:** Expõe endpoints RESTful para as aplicações, gerenciando roteamento e tratamento de erros
- **Fabric Client:** Implementa comunicação com a rede blockchain para registro e consulta de consentimentos
- **Mapeador FHIR-Blockchain:** Transforma e correlaciona dados entre os diferentes formatos

Camada FHIR

Implementa o padrão para representação e troca de dados clínicos:

- **Servidor FHIR:** Baseado em HAPI FHIR v5.1.0, oferece API RESTful completa conforme especificação R4, com validação de recursos e mecanismos avançados de busca
- **Recursos FHIR:** Inclui *Patient* (dados demográficos), *Practitioner* (profissionais de saúde), *Observation* (exames e medições), *Consent* (autorizações) e *AuditEvent* (registros de acesso)

A Figura 19 ilustra os principais recursos FHIR modelados no sistema, mostrando a estrutura de herança a partir do recurso base Resource.

Figura 19: Principais Recursos FHIR Modelados no Sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Camada Hyperledger Fabric

Implementa a rede blockchain permissionada para registro imutável, baseada no Hyperledger Fabric v2.2:

- **Organizações:** Hospital e Paciente, cada uma com dois peers e uma autoridade certificadora própria
- **Canal de Consentimento:** Canal dedicado onde os peers de ambas as organizações participam e validam transações
- **Chaincode:** Implementado em Go, gerencia o ciclo de vida dos consentimentos e eventos de acesso

As políticas de endosso foram configuradas para requerer aprovação de ambas as organizações para modificações no ledger, garantindo consenso entre as partes. A implementação segue as melhores práticas descritas por Androulaki et al. (2018)

3.2.3 Fluxo de Dados e Comunicação

A Figura 20 ilustra o fluxo de dados na solução, mostrando as interações sequenciais entre componentes durante o acesso a dados clínicos. O diagrama apresenta o caminho completo desde a solicitação inicial até a entrega dos dados, incluindo:

- Verificação de consentimento no blockchain

- Solicitação e obtenção de novo consentimento quando necessário
- Registro imutável das autorizações concedidas
- Recuperação dos dados clínicos dos servidores FHIR
- Registro dos eventos de acesso para fins de auditoria

Figura 20: Fluxo de Dados e Comunicação entre Componentes.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A arquitetura implementa padrões de comunicação assíncrona e mecanismos de re-tentativa com backoff exponencial para garantir resiliência em caso de falhas temporárias de comunicação.

3.2.4 Segurança e Privacidade

A segurança é implementada em múltiplas camadas complementares:

- **Comunicação segura:** TLS 1.3 para todas as comunicações HTTP, assinatura digital e timestamping das mensagens X-Road, comunicação encriptada entre peers do Fabric

- **Autenticação e autorização:** Certificados X.509 para autenticação mútua entre servidores e políticas de controle de acesso baseadas em organizações
- **Privacidade de dados:** Consentimento explícito requerido para acesso, segregação de dados entre sistemas e registro completo de todas as tentativas de acesso

Esta abordagem em camadas para segurança está alinhada com o modelo "*defense in depth*" recomendado por McGraw (2020) para sistemas que lidam com dados sensíveis.

3.2.5 Implementação no Laboratório

A implementação prática desta arquitetura no laboratório de interoperabilidade utilizou um ambiente baseado em containers Docker, proporcionando isolamento, portabilidade e gestão simplificada de dependências. Todo o ambiente foi executado em uma única máquina física, utilizando virtualização para simular a infraestrutura distribuída.

Como ilustrado nas Figuras 21 e 22, os componentes foram organizados em camadas lógicas, conectados através de redes Docker dedicadas que simulam as separações de rede que existiriam em um ambiente de produção.

- **Configuração do ambiente:**
 - **Containers Docker:** Todos os componentes foram implementados como contêineres independentes
 - **Docker Compose:** Utilizado para orquestração e definição das relações entre contêineres
 - **Volumes persistentes:** Garantem o armazenamento durável dos dados entre reinicializações
 - **Redes virtuais:** Isolam o tráfego e simulam a segmentação de rede de um ambiente real
- **Stack tecnológica:**
 - **APIs e Middleware:** Node.js v20.17.0 com Express e SDK X-Road-client v0.0.10 (não oficial) e SDK fabric-network v2.2.20
 - **Servidor FHIR:** HAPI FHIR v5.1.0 baseado em Java 17.0.11
 - **Blockchain:** Hyperledger Fabric v3.1 com chaincode implementado em Go
 - **Bancos de dados:** PostgreSQL para dados FHIR e CouchDB para state database do Fabric

A Figura 21 mostra a implementação da infraestrutura de comunicação, destacando como as APIs (*Hospital* e *Patient*) se conectam aos servidores de segurança X-Road através da rede de aplicação. O middleware, equipado com X-Road-Client e fabric-network SDK atua como ponto central de orquestração.

Figura 21: Implantação da Infraestrutura de Comunicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 22 complementa a visão, ilustrando a camada de dados e blockchain, com ênfase nos componentes FHIR (servidor e banco de dados) e na infraestrutura Hyperledger Fabric (peers, organizações, CAs e serviço de ordenação).

Figura 22: Implementação da Camada de Dados e Blockchain.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Este ambiente de laboratório permite validar o funcionamento integrado das tecnologias em um cenário controlado, simulando as interações que ocorreriam em uma implementação distribuída real.

No próximo capítulo detalharemos como estas tecnologias se integram no nível de protocolos e dados, explorando os aspectos técnicos específicos de sua interação.

3.3 DESCRIÇÃO DA INTEGRAÇÃO X-ROAD + FHIR + HYPERLEDGER

Este capítulo detalha a integração técnica entre X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric, explorando como estas tecnologias se complementam para formar um sistema coeso de interoperabilidade em saúde. Cada tecnologia desempenha um papel específico na arquitetura, contribuindo com funcionalidades que, em conjunto, atendem aos requisitos de segurança, padronização e governança de consentimento identificados no cenário-problema.

3.3.1 Arquitetura Lógica de Integração

A arquitetura lógica de integração, ilustrada na Figura 23, estabelece um modelo de camadas interdependentes, onde cada tecnologia opera em seu domínio específico, comunicando-se através de interfaces bem definidas.

Figura 23: Arquitetura Lógica de Integração entre Tecnologias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esta arquitetura define quatro fluxos principais que representam as operações fundamentais do sistema:

Fluxo 1 - Verificação de Consentimento: Verifica se existe um consentimento válido para acesso a dados específicos de um paciente

Fluxo 2 - Registro de Consentimento: Registra um novo consentimento ou atualiza um existente

Fluxo 3 - Acesso a Dados: Recupera dados clínicos do paciente após verificação de consentimento

Fluxo 4 - Registro de Acesso: Registra o acesso realizado para fins de auditoria

O middleware funciona como orquestrador central, coordenando estas interações através de adaptadores específicos para cada tecnologia:

Relacionamentos entre Componentes

- **X-Road ↔ Middleware:**
 - Comunicação via HTTP/REST após desencapsulamento das mensagens X-Road
 - Adaptador X-Road traduz entre os protocolos X-Road e os formatos internos do middleware
 - Implementação baseada na biblioteca `xroad-client` para Node.js
- **Middleware ↔ FHIR Server:**
 - Comunicação via REST API conforme especificação FHIR R4
 - Adaptador FHIR gerencia a comunicação, transformação e cache de recursos
 - Implementação utilizando a biblioteca `fhir-kit-client`
- **Middleware ↔ Hyperledger Fabric:**
 - Comunicação via gRPC utilizando o SDK Node.js para Fabric (versão 2.2.20)
 - Fabric Client encapsula a complexidade de interação com a rede blockchain
 - Implementação do padrão Gateway para acesso ao Fabric
- **Resolvedor de Identificadores:**
 - Componente que mapeia identificadores entre os diferentes domínios
 - Mantém tabela de correlação entre IDs FHIR e identificadores no blockchain
 - Implementado como serviço interno do middleware

3.3.2 Fluxo de Transações e Processamento de Dados

A Figura 24 apresenta o fluxo detalhado de uma transação completa no sistema, ilustrando a sequência de interações entre o médico, as APIs, os servidores de segurança e os componentes de backend. Este diagrama mostra como uma solicitação de acesso a dados percorre todos os componentes da arquitetura, desde a autenticação e verificação de consentimento até a recuperação dos dados clínicos e registro de auditoria.

Figura 24: Fluxo Detalhado de Transação no Sistema Integrado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxo completo pode ser dividido em fases:

- **Fase de Solicitação e Encapsulamento X-Road**

A transação inicia quando um profissional de saúde (ex: Dr. Isaac) solicita dados de um paciente através do Hospital API. Esta solicitação passará pelas seguintes etapas:

1. Solicitação dos dados do paciente (POST /api/patient/:id/data)
2. Envio da requisição para o servidor de segurança X-Road
3. Autenticação mútua TLS entre servidores de segurança
4. Encapsulamento da mensagem com cabeçalhos X-Road e assinatura digital
5. Transmissão segura da mensagem ao destinatário

```

// Trecho conceitual do Hospital API (routes/patient.js)
router.post('/api/patient/:id/data', authenticateUser, async (req, res) => {
  try {
    const { patientId } = req.params;
    const { dataTypes, purpose } = req.body;

    // Prepara o payload para o X-Road
    const payload = {
      patientId,
      requesterId: req.user.id,
      requesterOrg: req.user.organization,
      dataTypes,
      purpose
    };

    // Envia através do X-Road usando o adaptador
    const response = await xRoadClient.sendRequest('getPatientData', payload);

    // Processa e retorna a resposta
    res.json(response);
  } catch (error) {
    logger.error('Error requesting patient data:', error);
    res.status(500).json({ error: 'Failed to retrieve patient data' });
  }
});

```

O servidor de segurança X-Road executa três operações principais:

1. Autenticação mútua TLS: Verifica os certificados X.509 de ambas as partes
2. Encapsulamento da mensagem: Adiciona os cabeçalhos X-Road com metadados de roteamento
3. Assinatura digital: Assina a mensagem para garantir autenticidade e não-repúdio

- **Processamento no Middleware e Verificação de Consentimento**

Quando a mensagem chega ao middleware, o adaptador X-Road desencapsula e extrai o payload. O middleware então realiza a verificação de consentimento através do Fabric Client, que consulta o chaincode implantado na rede Hyperledger Fabric.

O processo inclui:

1. Validação da requisição recebida
2. Mapeamento de identificadores FHIR para identificadores blockchain
3. Consulta ao ledger por consentimentos ativos
4. Verificação da validade e escopo do consentimento encontrado

// Trecho conceitual do middleware (controllers/consent-controller.js)

```
async function verifyConsent(patientId, requesterId, requesterOrg, dataTypes, purpose) {
  try {
    // Garantir que o Fabric Client está inicializado
    await fabricClient.ensureInitialized();

    // Mapear identificadores FHIR para identificadores Blockchain
    const mappedPatientId = await idResolver.resolvePatientId(patientId);

    // Verificar consentimento no blockchain
    const result = await fabricClient.submitTransaction(
      'VerifyConsent',
      mappedPatientId,
      requesterOrg,
      JSON.stringify(dataTypes),
      purpose
    );

    // Processar e retornar o resultado
    return JSON.parse(result.toString());
  } catch (error) {
    logger.error('Error verifying consent:', error);
    throw new Error(`Consent verification failed: ${error.message}`);
  }
}
```

```
}
}
```

O Fabric Client envia essa solicitação para a rede Hyperledger Fabric, onde o chaincode de consentimento executa a verificação:

```
// Trecho conceitual do chaincode (consent_manager.go)
func (cm *ConsentManager) VerifyConsent(ctx contractapi.TransactionContextInterface,
    patientId string,
    requesterOrg string,
    dataTypes string,
    purpose string) (bool, error) {

    // Consultar consentimentos ativos para o paciente
    query :=
    fmt.Sprintf(`{"selector":{"patientId":"%s","requesterOrg":"%s","status":"ACTIVE"}}`,
        patientId, requesterOrg)

    consentsIterator, err := ctx.GetStub().GetQueryResult(query)
    if err != nil {
        return false, fmt.Errorf("failed to get consents: %v", err)
    }
    defer consentsIterator.Close()

    // Verificar se existe consentimento válido para os tipos de dados e finalidade
    var dataTypesArray []string
    json.Unmarshal([]byte(dataTypes), &dataTypesArray)

    for consentsIterator.HasNext() {
        // Lógica para verificar compatibilidade de consentimento...
        if isValid {
            return true, nil
        }
    }
}
```

```

    }

    return false, nil
  }

```

- **Acesso a Dados FHIR e Registro de Auditoria**

Se o consentimento for válido, o middleware solicita os dados ao servidor FHIR através do adaptador FHIR:

1. Solicitação dos recursos FHIR relacionados ao paciente
2. Consulta à API REST do servidor FHIR (`/$everything`)
3. Retorno do bundle de recursos FHIR
4. Processamento e formatação dos dados para apresentação
5. Registro do acesso realizado no blockchain

// Trecho conceitual do middleware (adapters/fhir-adapter.js)

```

async function getPatientData(patientId, dataTypes) {
  try {
    // Inicializar cliente FHIR
    const client = await getFhirClient();

    // Construir parâmetros de consulta baseados nos tipos de dados solicitados
    const params = buildQueryParams(dataTypes);

    // Executar consulta $everything para obter todos os recursos relacionados ao paciente
    const result = await client.request(`Patient/${patientId}/$everything`, params);

    // Filtrar recursos de acordo com os tipos de dados solicitados
    const filteredResources = filterResourcesByType(result.entry, dataTypes);

    return filteredResources;
  } catch (error) {
    logger.error('Error fetching FHIR resources:', error);
    throw new Error(`Failed to retrieve patient data: ${error.message}`);
  }
}

```

```
}
```

Após recuperar os dados, o middleware registra o acesso no blockchain para fins de auditoria, criando um registro imutável que contém informações sobre quem acessou, quais dados foram consultados, quando o acesso ocorreu e qual consentimento foi utilizado.

```
// Trecho conceitual do middleware (controllers/audit-controller.js)
async function recordAccess(patientId, requesterId, requesterOrg, dataTypes, purpose,
consentId) {
  try {
    // Garantir que o Fabric Client está inicializado
    await fabricClient.ensureInitialized();

    // Gerar ID único para o registro de acesso
    const accessId = `access_${uuidv4()}`;

    // Mapear identificadores
    const mappedPatientId = await idResolver.resolvePatientId(patientId);

    // Registrar acesso no blockchain
    await fabricClient.submitTransaction(
      'RecordAccess',
      accessId,
      mappedPatientId,
      requesterId,
      requesterOrg,
      JSON.stringify(dataTypes),
      purpose,
      consentId
    );

    return { accessId };
  } catch (error) {
```

```

logger.error('Error recording access:', error);
throw new Error(`Failed to record access: ${error.message}`);
}}

```

- **Fluxo Alternativo: Consentimento Inválido ou Inexistente**

O diagrama também ilustra o fluxo alternativo quando não há consentimento válido, onde o sistema retorna uma resposta negativa para o solicitante, informando que o acesso foi negado devido à ausência de autorização adequada.

3.3.3 Componentes de Integração e Adaptadores

A integração entre as três tecnologias é viabilizada por componentes específicos que atuam como tradutores e orquestradores. Estes componentes são essenciais para a coesão do sistema e são implementados como módulos do middleware.

Adaptador X-Road

O adaptador X-Road é responsável pela tradução entre o protocolo X-Road e as APIs internas do middleware. Implementado utilizando a biblioteca `xroad-client` para Node.js, realiza:

- Desempacotamento e validação de mensagens X-Road
- Extração de metadados e payload
- Verificação de assinaturas e timestamps
- Encapsulamento de respostas no formato X-Road

// Trecho conceitual do adaptador X-Road (adapters/xroad-adapter.js)

```

class XRoadAdapter {
  constructor(config) {
    this.securityServerUrl = config.securityServerUrl;
    this.clientId = config.clientId;
    this.serviceId = config.serviceId;
    this.xroadNamespace = 'http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd';
  }
}

```

```
parseXRoadMessage(message) {  
  // Extrair cabeçalhos X-Road  
  const headers = this.extractHeaders(message);  
  
  // Verificar assinatura  
  const isValid = this.verifySignature(message, headers);  
  if (!isValid) {  
    throw new Error('Invalid message signature');  
  }  
  
  // Extrair payload  
  const payload = this.extractPayload(message);  
  
  return {  
    headers,  
    payload,  
    id: headers.id,  
    userId: headers.userId,  
    service: headers.service  
  };  
}  
  
createXRoadMessage(payload, operation) {  
  // Criar cabeçalhos X-Road  
  const headers = this.createHeaders(operation);  
  
  // Montar mensagem X-Road  
  const message = this.constructMessage(headers, payload);  
  
  // Assinar mensagem  
  return this.signMessage(message);  
}
```

```
// Outros métodos para manipulação de mensagens X-Road
}
```

Adaptador FHIR

O adaptador FHIR gerencia a comunicação com o servidor FHIR, realizando:

- Tradução entre estruturas internas e recursos FHIR
- Montagem de consultas FHIR complexas
- Caching de dados frequentemente acessados
- Filtragem de recursos com base em políticas de acesso

// Trecho conceitual do adaptador FHIR (adapters/fhir-adapter.js)

```
class FhirAdapter {
  constructor(config) {
    this.serverUrl = config.serverUrl;
    this.authType = config.authType;
    this.credentials = config.credentials;
    this.cache = new FhirCache(config.cacheOptions);
  }

  async getClient() {
    if (!this.client) {
      this.client = new FhirClient({
        baseUrl: this.serverUrl,
        customHeaders: this.getAuthHeaders()
      });
    }
    return this.client;
  }

  async getResource(resourceType, id, options = {}) {
    // Verificar cache primeiro
    const cacheKey = `${resourceType}/${id}`;
    const cachedResource = this.cache.get(cacheKey);
    if (cachedResource && !options.noCache) {
      return cachedResource;
    }
  }
}
```

```

}

// Buscar do servidor FHIR
const client = await this.getClient();
const resource = await client.read({ resourceType, id });

// Armazenar em cache
this.cache.set(cacheKey, resource);

return resource;
}

async searchResources(resourceType, parameters) {
  const client = await this.getClient();
  return client.search({ resourceType, parameters });
}

// Métodos para operações FHIR específicas
}

```

Fabric Client

O Fabric Client encapsula a complexidade de interação com a rede Hyperledger Fabric:

- Gerenciamento de conexões e identidades
- Submissão de transações para o chaincode
- Consultas ao ledger
- Tratamento de erros e tentativas com backoff exponencial

// Trecho conceitual do Fabric Client (adapters/fabric-client.js)

```

class FabricClient {
  constructor(config) {
    this.connectionProfile = config.connectionProfile;
    this.channel = config.channel;
    this.chaincode = config.chaincode;
  }
}

```

```

this.walletPath = config.walletPath;
this.organizationMSP = config.organizationMSP;
this.initialized = false;
}

async initialize() {
  try {
    // Carregar carteira de identidades
    this.wallet = await Wallets.newFileSystemWallet(this.walletPath);

    // Criar gateway para conexão com a rede
    this.gateway = new Gateway();
    await this.gateway.connect(this.connectionProfile, {
      wallet: this.wallet,
      identity: 'admin',
      discovery: { enabled: true, asLocalhost: true }
    });

    // Obter rede e contrato
    this.network = await this.gateway.getNetwork(this.channel);
    this.contract = this.network.getContract(this.chaincode);

    this.initialized = true;
  } catch (error) {
    throw new Error('Failed to initialize Fabric client: ${error.message}');
  }
}

async ensureInitialized() {
  if (!this.initialized) {
    await this.initialize();
  }
}

```

```

async submitTransaction(functionName, ...args) {
  await this.ensureInitialized();

  try {
    // Implementação de retry com backoff exponencial
    return await this.retryWithBackoff(
      () => this.contract.submitTransaction(functionName, ...args),
      {
        maxRetries: 3,
        initialDelayMs: 1000
      }
    );
  } catch (error) {
    throw new Error(`Transaction failed: ${error.message}`);
  }
}

```

```

async evaluateTransaction(functionName, ...args) {
  await this.ensureInitialized();

  try {
    return await this.contract.evaluateTransaction(functionName, ...args);
  } catch (error) {
    throw new Error(`Query failed: ${error.message}`);
  }
}

```

```

// Implementação de retry com backoff exponencial
async retryWithBackoff(fn, options) {
  let retries = 0;
  let delay = options.initialDelayMs;

```

```

while (true) {
  try {
    return await fn();
  } catch (error) {
    retries++;
    if (retries > options.maxRetries) {
      throw error;
    }

    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay));
    delay *= 2; // Backoff exponencial
  }
}
}
}
}

```

Resolvedor de Identificadores

O Resolvedor de Identificadores é um componente crucial que mantém a correlação entre identificadores nos diferentes domínios:

- Mapeamento entre IDs FHIR e identificadores blockchain
- Cache de mapeamentos frequentemente utilizados
- Criação automática de novos mapeamentos quando necessário

// Trecho conceitual do Resolvedor de Identificadores (services/id-resolver.js)

```

class IdentifierResolver {
  constructor(fabricClient, fhirAdapter) {
    this.fabricClient = fabricClient;
    this.fhirAdapter = fhirAdapter;
    this.cache = new Map(); // Cache de mapeamentos
  }

  async resolvePatientId(fhirPatientId) {
    // Verificar cache
    if (this.cache.has(`patient:${fhirPatientId}`)) {
      return this.cache.get(`patient:${fhirPatientId}`);
    }
  }
}

```

```

}

try {
  // Consultar mapeamento no blockchain
  const result = await this.fabricClient.evaluateTransaction(
    'QueryIdentifierMapping',
    'fhir:patient',
    fhirPatientId
  );

  if (result && result.length > 0) {
    const mapping = JSON.parse(result.toString());
    this.cache.set(`patient:${fhirPatientId}`, mapping.fabricId);
    return mapping.fabricId;
  }

  // Se não encontrado, criar novo mapeamento
  const fabricId = `patient_${uuidv4()}`;
  await this.fabricClient.submitTransaction(
    'CreateIdentifierMapping',
    'fhir:patient',
    fhirPatientId,
    fabricId
  );

  this.cache.set(`patient:${fhirPatientId}`, fabricId);
  return fabricId;
} catch (error) {
  throw new Error(`Failed to resolve patient ID: ${error.message}`);
}
}

// Métodos para outros tipos de identificadores

```

}

3.3.4 Segurança e Controle de Acesso

A integração entre as tecnologias implementa um modelo de segurança em camadas, garantindo que apenas acessos autorizados sejam permitidos.

- **Segurança X-Road**

O X-Road implementa vários mecanismos de segurança:

- Autenticação mútua TLS: Todas as comunicações entre servidores de segurança usam TLS mútuo com certificados X.509
- Assinatura de mensagens: Assinatura XML que garante integridade e não-repúdio
- Timestamping: Cada mensagem recebe um carimbo de tempo de uma autoridade confiável
- Logging centralizado: Todas as mensagens são registradas para fins de auditoria

- **Segurança no Middleware**

O middleware implementa controles adicionais:

- Verificação de escopos: Válida se o solicitante tem permissão para a operação específica
- Validação de entrada: Sanitização e validação de todos os parâmetros de entrada
- Rate limiting: Limita o número de requisições por usuário/sistema para prevenir abusos

- **Segurança Fabric**

O Hyperledger Fabric implementa segurança através de:

- Identidades MSP: Cada participante possui uma identidade no Membership Service Provider
- Políticas de endosso: Definem quais organizações devem aprovar cada tipo de transação
- Controle de acesso baseado em atributos: Permite regras flexíveis para autorização

- Canais: Isolamento de transações em canais específicos para maior privacidade

3.3.5 Implementação do Chaincode de Consentimento

O chaincode de consentimento implementado no Hyperledger Fabric é central para a solução. Escrito em Go, ele implementa a lógica de negócio para gerenciamento de consentimentos e auditoria, com funções principais como:

- **GrantConsent**: Registra um novo consentimento com data de validade
- **VerifyConsent**: Verifica se existe consentimento válido para determinada solicitação
- **RecordAccess**: Registra eventos de acesso para auditoria
- **GetPatientAccessHistory**: Recupera histórico de acessos aos dados de um paciente

A estrutura de dados do chaincode inclui duas entidades principais:

- **Consent**: Armazena informações sobre consentimentos concedidos pelo paciente
- **AccessRecord**: Mantém registro detalhado de cada acesso realizado aos dados

// Trecho conceitual do chaincode (consent_manager.go)

```
package main
```

```
import (
```

```
    "encoding/json"
```

```
    "fmt"
```

```
    "time"
```

```
    "https://github.com/hyperledger/fabric-contract-api-go/tree/main/contractapi"
```

```
)
```

```
// Estrutura para representar um consentimento
```

```
type Consent struct {
```

```
    ConsentID string `json:"consentId"`
```

```

PatientID  string `json:"patientId"`
RequesterOrg string `json:"requesterOrg"`
DataTypes  []string `json:"dataTypes"`
Purpose    string `json:"purpose"`
Status     string `json:"status"`
GrantedAt  time.Time `json:"grantedAt"`
ExpiresAt  time.Time `json:"expiresAt"`
RevokedAt  time.Time `json:"revokedAt,omitempty"`
}

```

// Estrutura para representar um registro de acesso

```

type AccessRecord struct {
    AccessID  string `json:"accessId"`
    PatientID string `json:"patientId"`
    RequesterID string `json:"requesterId"`
    RequesterOrg string `json:"requesterOrg"`
    DataTypes  []string `json:"dataTypes"`
    Purpose    string `json:"purpose"`
    AccessTime time.Time `json:"accessTime"`
    ConsentID  string `json:"consentId"`
}

```

// ConsentManager implementa o contrato inteligente

```

type ConsentManager struct {
    contractapi.Contract
}

```

// Função para registrar um novo consentimento

```

func (cm *ConsentManager) GrantConsent(ctx contractapi.TransactionContextInterface,
    consentID string,
    patientID string,
    requesterOrg string,
    dataTypesJSON string,

```

```

        purpose string,
        validityDays int) error {

    // Validar parâmetros
    if consentID == "" || patientID == "" || requesterOrg == "" || dataTypesJSON == "" ||
purpose == "" {
        return fmt.Errorf("all fields must be provided")
    }

    // Verificar se o consentimento já existe
    existingConsentJSON, err := ctx.GetStub().GetState(consentID)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("failed to read consent: %v", err)
    }
    if existingConsentJSON != nil {
        return fmt.Errorf("consent already exists: %s", consentID)
    }

    // Desserializar tipos de dados
    var dataTypes []string
    err = json.Unmarshal([]byte(dataTypesJSON), &dataTypes)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("invalid dataTypes JSON: %v", err)
    }

    // Criar novo consentimento
    now := time.Now()
    expires := now.AddDate(0, 0, validityDays)

    consent := &Consent{
        ConsentID: consentID,
        PatientID: patientID,
        RequesterOrg: requesterOrg,
    }
}

```

```

    DataTypes:  dataTypes,
    Purpose:    purpose,
    Status:     "ACTIVE",
    GrantedAt:  now,
    ExpiresAt:  expires,
}

// Serializar e armazenar no ledger
consentJSON, err := json.Marshal(consent)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("failed to marshal consent: %v", err)
}

err = ctx.GetStub().PutState(consentID, consentJSON)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("failed to put consent on ledger: %v", err)
}

// Emitir evento
err = ctx.GetStub().SetEvent("ConsentGranted", consentJSON)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("failed to emit ConsentGranted event: %v", err)
}

return nil
}

// Função para verificar um consentimento
func (cm *ConsentManager) VerifyConsent(ctx contractapi.TransactionContextInterface,
    patientID string,
    requesterOrg string,
    dataTypesJSON string,
    purpose string) (bool, error) {

```

```

// Lógica de verificação de consentimento...
return false, nil
}
// Função para registrar um acesso
func (cm *ConsentManager) RecordAccess(ctx contractapi.TransactionContextInterface,
    accessID string,
    patientID string,
    requesterID string,
    requesterOrg string,
    dataTypesJSON string,
    purpose string,
    consentID string) error {
// Lógica para registrar acesso...
return nil
}
// Função para obter o histórico de acesso de um paciente
func (cm *ConsentManager) GetPatientAccessHistory(ctx
contractapi.TransactionContextInterface,
    patientID string) ([]*AccessRecord, error) {
// Lógica para consultar histórico...
return nil, nil
}
// Função main
func main() {
chaincode, err := contractapi.NewChaincode(&ConsentManager{})
if err != nil {
fmt.Printf("Error creating consent manager chaincode: %v", err)
return
}
if err := chaincode.Start(); err != nil {
fmt.Printf("Error starting consent manager chaincode: %v", err)
}
}
}

```

A arquitetura modular e os componentes bem definidos permitem que esta solução seja adaptada para diferentes contextos e necessidades, endereçando os requisitos técnicos, legais e organizacionais da interoperabilidade em saúde. Com o objetivo de validar essa abordagem integrada e verificar sua aplicabilidade prática, foi realizada uma implementação em ambiente laboratorial, cujos resultados, benefícios e limitações são analisados em detalhes no capítulo seguinte.

3.4 RESULTADO E ANÁLISE CRÍTICA

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a implementação da arquitetura integrada de X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric, seguida de uma análise crítica que avalia pontos fortes, limitações e oportunidades de melhoria da solução proposta.

O protótipo desenvolvido demonstra a viabilidade técnica desta integração e seu potencial para aplicação em cenários reais de troca de informações clínicas, respeitando requisitos de privacidade, segurança e conformidade regulatória.

3.4.1 Resultados Obtidos

A implementação da solução no ambiente laboratorial demonstrou sua capacidade de atender aos requisitos estabelecidos, resolvendo os problemas identificados no cenário inicial:

Tabela 5: Problemas Identificados e Soluções Implementadas.

Problema Original	Solução Implementada	Resultado
Fragmentação de dados	Padrão FHIR para representação unificada	Visão consolidada dos dados do paciente
Ausência de padronização	Implementação de recursos FHIR padronizados	Interoperabilidade semântica entre sistemas

Dificuldade de compartilhamento seguro	Infraestrutura X-Road para comunicação segura	Compartilhamento controlado entre organizações
Falta de auditoria	Registro imutável no blockchain	Trilha de auditoria completa e imutável
Duplicação de exames	Acesso autorizado a resultados anteriores	Redução na repetição de procedimentos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fluxo Completo de Operação

A Figura 25 apresenta o diagrama de sequência que ilustra o fluxo completo de operação do sistema, desde a solicitação inicial de acesso até a entrega dos dados clínicos ao requisitante. Este fluxo inclui todas as etapas de verificação de consentimento, registro no blockchain e recuperação de dados FHIR.

Figura 25: Diagrama de Sequência do Fluxo Completo de Operação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Demonstração da Interface

As figuras a seguir demonstram o funcionamento prático do sistema através das interfaces implementadas:

Figura 26: Interface do Hospital - Solicitação de Acesso pelo Médico.

The screenshot displays the 'Hospital X' interface with a blue sidebar menu containing 'Dashboard', 'Solicitar Acesso', 'Histórico', and 'Notificações'. The main content area is titled 'Solicitar Acesso a Dados do Paciente' and features a 'Formulário de Solicitação' section. This form includes a text input for 'ID do Paciente' with the value '1', a label 'Número de identificação único do paciente', a dropdown menu for 'Tipo de Dados' set to 'Alergias', and a text area for 'Finalidade' containing the text: 'Solicito acesso aos registros de alergias do paciente Maria da Silva para avaliar reações adversas recentes e ajustar o plano terapêutico de forma segura. Uso: As informações serão empregadas apenas para garantir a segurança medicamentosa e otimizar condutas clínicas.' Below the text area is a label 'Descreva o motivo da solicitação de acesso' and a blue button labeled 'Enviar Solicitação'.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 27: Interface do Hospital - Confirmação de Solicitação Enviada.

The screenshot shows the 'Hospital X' interface with the same blue sidebar menu. The main content area is titled 'Solicitação Enviada' and features a green header bar. A large green checkmark icon is centered above the text 'Solicitação de acesso enviada com sucesso'. Below this, a light blue box contains the text: 'ID da Solicitação: ad8d7439-572a-410b-9237-27392d677582', 'Status: Pendente', and 'Uma notificação será enviada quando o paciente responder à solicitação.' At the bottom of the main content area, there are two buttons: a blue button labeled 'Nova Solicitação' and a white button labeled 'Ver Histórico'.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 28: Interface do Paciente - Escolha entre Aceitar ou Negar a Solicitação.

Portal do Paciente Sair

Notificações / Detalhes da Solicitação

Detalhes da Solicitação

Solicitação de Acesso a Dados

Informações da Solicitação

ID da Solicitação:
ad8d7439-572a-410b-9237-27392d677582

Solicitante:
HOSPITAL-X

Tipo de Dados:
alergias

Data da Solicitação:
18/05/2025, 17:21:13

Status: Pendente

Detalhes do Acesso

Dados Solicitados: alergias

Ao aprovar esta solicitação, você permite que o solicitante acesse os seguintes dados:

- Lista de todas as suas alergias registradas
- Reações e gravidade de cada alergia
- Histórico de reações alérgicas

📄 Você pode revogar este acesso a qualquer momento através das configurações de privacidade.

✓ Aprovar Solicitação
✗ Negar Solicitação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 29: Interface do Paciente - Trilha de Auditoria.

Trilha de Auditoria

📄 Esta página mostra todos os acessos aos seus dados de saúde, registrados tanto no padrão FHIR quanto na blockchain.

Eventos de Auditoria (FHIR)

Data/Hora	Ação	Realizado por	Dados Acessados	Resultado
25/04/2025, 16:11:36	Criação	patient-app	Alergias	Sucesso 📄
28/04/2025, 19:45:51	Criação	patient-app	Alergias	Sucesso 📄
28/04/2025, 19:52:35	Criação	patient-app	Medicamentos	Sucesso 📄
29/04/2025, 14:43:35	Criação	patient-app	Alergias	Sucesso 📄
17/05/2025, 23:43:50	Criação	patient-app	Alergias	Sucesso 📄
18/05/2025, 16:33:47	Criação	patient-app	Medicamentos	Sucesso 📄
18/05/2025, 17:28:35	Criação	patient-app	Alergias	Sucesso 📄

Eventos na Blockchain

Timestamp	Tipo de Evento	Detalhes	ID da Transação	Bloco
18/05/2025, 17:28:53	Consentimento Aprovado	Não disponível	N/A	N/A
18/05/2025, 15:28:53	Dados Acessados	Não disponível	N/A	N/A

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 30: Interface do Hospital - Médico visualiza dados após consentimento.

Dashboard / Dados do Paciente

Dados do Paciente - Maria Silva ID: 1

Resumo Alergias Medicações Condições

Alergia	Tipo	Status
alergia a penicilina	Medicamento	Ativo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 31: Middleware - Rastreamento de Eventos de Acesso.

Middleware

Status: Online

Dashboard

Eventos

Logs

Middleware Simulação

Limpar Dados

Eventos do Blockchain

Histórico de Eventos Atualizar

Filtrar eventos

Timestamp	Tipo de Evento	ID da Solicitação	Solicitante	Paciente	Tipo de Dados	Status	Ações
18/05/2025, 17:21:13	Solicitação	ad8d7439-572a-410b-9237-27392d677582	HOSPITAL-X	1	alergias	Pendente	
18/05/2025, 16:33:32	Solicitação	5de90050-d0ca-495d-be9f-8dd35d220bc6	HOSPITAL-X	1	medicamentos	Pendente	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 32: Middleware - Monitoramento do Status da Rede.

Status do Hyperledger Fabric

Informações de Conexão

Conexão ativa

Testar Conexão

Reinicializar Conexão

Funções Disponíveis no Chaincode

Função	Descrição
GrantConsent	Concede permissão para um hospital acessar recursos específicos de um paciente
VerifyConsent	Verifica se existe um consentimento válido para o acesso solicitado
RevokeConsent	Revoga um consentimento previamente concedido
GetConsent	Recupera detalhes de um consentimento específico
RecordAccess	Registra um acesso aos dados do paciente mediante consentimento
GetPatientAccessHistory	Recupera o histórico de acessos aos dados de um paciente

Ações do Blockchain

Enviar Consentimento de Teste

Verificar Consentimento de Teste

Detalhes do Ambiente

Canal	consentchannel
Chaincode	consent
Versão do Chaincode	1.0
Organização Principal	Org1
Organizações no Canal	Org1, Org2
Estado da Rede	online

Fonte: Elaborado pelo autor.

Interoperabilidade Segura

O sistema conseguiu estabelecer comunicação segura entre diferentes organizações de saúde, mantendo a autonomia dos sistemas existentes. Os testes realizados confirmaram que:

- A infraestrutura X-Road garantiu a autenticidade, confidencialidade e não-repúdio das comunicações entre os servidores
- Os dados trafegados foram adequadamente protegidos através de criptografia e assinaturas digitais
- Os sistemas de origem não precisaram sofrer alterações significativas para participar da rede de interoperabilidade

Padronização de Dados

A adoção do padrão FHIR proporcionou uniformidade semântica e estrutural aos

dados clínicos:

- Recursos FHIR foram utilizados para representar consistentemente diferentes tipos de dados clínicos
- A tradução entre formatos proprietários e FHIR foi realizada de forma transparente pelos adaptadores
- Consultas complexas puderam ser expressas e executadas de maneira padronizada

Gestão de Consentimento

A implementação baseada em Hyperledger Fabric proporcionou um registro imutável e auditável de consentimentos:

- Pacientes puderam conceder, visualizar e revogar consentimentos de forma granular
- Profissionais de saúde só conseguiram acessar dados mediante verificação de consentimento válido
- O histórico completo de consentimentos ficou disponível para auditoria

Auditoria e Transparência

O sistema implementou mecanismos robustos de registro e auditoria:

- Todos os acessos a dados foram registrados no blockchain, criando um registro imutável
- Pacientes puderam verificar quem acessou seus dados, quando e com qual finalidade
- Relatórios de auditoria puderam ser gerados para fins de compliance regulatório

3.4.2 Avaliação das Tecnologias

X-Road

A utilização do X-Road como tecnologia de interoperabilidade demonstrou diversas vantagens:

- **Pontos Fortes:**
 - **Segurança Robusta:** A implementação de encriptação, assinatura digital e timestamping garantiu alta segurança nas comunicações
 - **Descentralização:** O modelo federado permitiu que cada organização

mantivesse controle sobre seus sistemas e dados

- **Maturidade:** Como tecnologia já em uso em diversos países, especialmente na Estônia, demonstrou confiabilidade e estabilidade
- **Limitações:**
 - **Complexidade de Configuração:** A implementação dos servidores de segurança e toda a infraestrutura X-Road demonstrou ser complexa e exigiu conhecimentos específicos
 - **Sobrecarga de Processamento:** O overhead introduzido pelos mecanismos de segurança impactou a performance em comparação com APIs REST diretas
 - **Curva de Aprendizado:** A documentação técnica e recursos de aprendizado para X-Road são menos abundantes em comparação com tecnologias web mais populares

FHIR

O padrão FHIR provou ser fundamental para a padronização e interoperabilidade semântica dos dados clínicos:

- **Pontos Fortes:**
 - **Adoção Industrial:** O crescente suporte ao FHIR por sistemas comerciais facilitará a integração com sistemas legados
 - **Flexibilidade:** A abordagem baseada em recursos permitiu modelar diversos tipos de dados clínicos de forma consistente
 - **Comunidade Ativa:** O extenso ecossistema de ferramentas, bibliotecas e documentação facilitou a implementação
- **Limitações:**
 - **Complexidade Semântica:** A correta interpretação dos recursos FHIR requer conhecimento profundo de terminologias clínicas (SNOMED CT, LOINC, etc.)
 - **Extensibilidade vs. Interoperabilidade:** O uso de extensões personalizadas pode comprometer a interoperabilidade se não for bem gerenciado
 - **Performance:** Consultas complexas envolvendo múltiplos recursos podem exigir otimizações específicas

Hyperledger Fabric

A utilização do Hyperledger Fabric para registro de consentimentos e auditoria demonstrou benefícios significativos:

- **Pontos Fortes:**

- **Imutabilidade:** O registro permanente e inalterável de consentimentos e acessos fortaleceu a confiabilidade e auditabilidade do sistema
- **Controle de Acesso:** O modelo permissionado do Fabric permitiu implementar políticas granulares de autorização
- **Privacidade:** Os canais e coleções privadas possibilitaram o compartilhamento seletivo de dados sensíveis
- **Limitações:**
 - **Latência:** As operações de blockchain apresentaram maior latência em comparação com bancos de dados tradicionais
 - **Complexidade Operacional:** A manutenção da rede Fabric exigiu conhecimentos especializados e recursos computacionais significativos
 - **Escalabilidade:** Testes iniciais indicaram potenciais desafios de escalabilidade para volumes muito altos de transações

3.4.3 Comparação com Soluções Existentes

A Figura 33 apresenta uma análise comparativa entre a solução proposta e abordagens alternativas de interoperabilidade em saúde. A comparação avalia quatro categorias principais: sistemas centralizados (hubs nacionais), frameworks de interoperabilidade (IHE, OpenEHR), APIs proprietárias e HL7v2/v3, e a solução integrada proposta neste trabalho.

Figura 33: Comparação entre Abordagens de Interoperabilidade em Saúde.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Estudos recentes têm demonstrado crescente interesse em abordagens descentralizadas para interoperabilidade em saúde. Por exemplo, Peterson et al. (2019) destacam que as tecnologias blockchain oferecem potencial para "criar soluções para interoperabilidade enquanto abordam questões de privacidade, segurança e escalabilidade".

Lições Aprendidas

A implementação da solução proporcionou diversos aprendizados importantes:

- **Aspectos Técnicos**
 - **Gerenciamento de Complexidade:** A integração de múltiplas tecnologias exigiu uma arquitetura modular bem definida para gerenciar a complexidade
 - **Estratégias de Resiliência:** A implementação de mecanismos de retry, circuit breaker e degradação graceful provou ser essencial para sistemas distribuídos
 - **Observabilidade:** Investir em logging estruturado, rastreamento distribuído e métricas foi fundamental para diagnóstico e resolução de problemas
- **Aspectos Organizacionais**
 - **Governança Multi-Stakeholder:** O sucesso de uma solução de interoperabilidade depende tanto de fatores técnicos quanto de acordos organizacionais entre as entidades participantes
 - **Adoção Incremental:** Uma abordagem de implementação gradual, começando

com casos de uso específicos, demonstrou maior viabilidade

- **Capacitação Técnica:** A adoção destas tecnologias requer investimento significativo em treinamento e desenvolvimento de competências

3.4.5 Limitações e Desafios

Apesar dos resultados positivos, a solução apresenta limitações importantes que precisam ser consideradas:

- **Limitações Técnicas**

- **Latência de Rede:** Em ambientes geograficamente dispersos, a latência de rede pode impactar significativamente a experiência do usuário.
- **Consumo de Recursos:** A infraestrutura completa requer recursos computacionais consideráveis, o que pode ser um desafio para instituições menores.

- **Desafios de Adoção**

- **Resistência à Mudança:** Instituições com sistemas legados bem estabelecidos podem resistir à adoção de novas tecnologias.
- **Compatibilidade FHIR:** Nem todos os sistemas legados são facilmente adaptáveis ao padrão FHIR.
- **Complexidade de Governança:** Estabelecer políticas e acordos de governança entre múltiplas organizações pode ser um processo demorado e complexo.

3.4.6 Direções Futuras

Com base nos resultados e nas limitações identificadas, várias direções para evolução futura da solução são recomendadas:

- **Aprimoramentos Técnicos**

- **Otimização de Performance:** Implementação de mecanismos avançados de caching e processamento assíncrono para reduzir latências
- **Sidechains:** Exploração de arquiteturas de sidechains no Hyperledger Fabric para melhorar escalabilidade

- **Machine Learning:** Incorporação de algoritmos de ML para detecção de anomalias em padrões de acesso e identificação de possíveis abusos
- **Expansão de Funcionalidades**
 - **Consentimento Dinâmico:** Implementação de políticas de consentimento mais granulares e baseadas em contexto
 - **Integração de Dados IoT:** Extensão do modelo para incorporar dados de dispositivos médicos e wearables
 - **Suporte a Pesquisa Clínica:** Adição de funcionalidades para permitir consentimento específico para uso de dados em pesquisas
- **Direções Estratégicas**
 - **Ecossistema de Aplicações:** Desenvolvimento de um ecossistema de aplicações compatíveis que aproveitam a infraestrutura de interoperabilidade
 - **Padronização e Políticas:** Envolvimento com organismos de padronização para incorporar as lições aprendidas em padrões futuros
 - **Internacionalização:** Extensão do modelo para suportar interoperabilidade transfronteiriça, alinhada com iniciativas como o European Health Data Space

4. CONCLUSÃO

Esta pesquisa abordou o desafio persistente da interoperabilidade no setor da saúde, propondo e implementando uma solução baseada na integração estratégica de três tecnologias complementares: X-Road, FHIR e Hyperledger Fabric. A fragmentação dos sistemas de informação em saúde, que resulta em dados dispersos e inconsistentes, prejudica significativamente a qualidade do cuidado e eleva os custos assistenciais. A arquitetura desenvolvida e validada neste trabalho demonstra que esta combinação tecnológica constitui uma abordagem viável para resolver o desafio multifacetado da interoperabilidade em saúde. Diferentemente de soluções anteriores que frequentemente endereçavam apenas aspectos parciais do problema (semântica, transporte ou autorização), esta proposta oferece um framework integrado que equilibra os três pilares fundamentais: padronização semântica, comunicação segura e governança de consentimento auditável.

A arquitetura proposta conseguiu estabelecer um modelo no qual os dados permanecem sob controle das instituições de origem, enquanto são compartilhados de forma segura mediante consentimento explícito do paciente. O X-Road proporcionou a camada de comunicação segura entre organizações, o FHIR garantiu a padronização semântica dos dados clínicos, e o Hyperledger Fabric assegurou o registro imutável de consentimentos e acessos, criando uma trilha de auditoria completa.

Os testes em ambiente controlado confirmaram tanto a viabilidade técnica quanto a aderência aos requisitos regulatórios modernos, como LGPD e HIPAA, particularmente no que se refere ao controle granular pelo paciente sobre seus dados de saúde. Esta característica representa uma evolução significativa em relação a modelos tradicionais de interoperabilidade, onde o consentimento frequentemente era implícito ou gerenciado de forma centralizada. O protótipo implementado permitiu validar fluxos críticos como a verificação de consentimento, recuperação de dados clínicos e registro de acessos, demonstrando a viabilidade técnica e operacional da solução.

Os resultados obtidos demonstraram que esta abordagem integrada supera limitações de soluções anteriores, especialmente pelo seu caráter descentralizado, pela ênfase no consentimento do paciente e pela auditabilidade robusta. Apesar dos resultados promissores, foram identificados desafios importantes relacionados à complexidade de implementação, curva de aprendizado das tecnologias envolvidas e maturidade organizacional. A adoção desta abordagem em ambientes reais demandará não apenas competência técnica, mas também

esforços significativos de governança e alinhamento organizacional entre as instituições participantes.

A implementação gradual, começando com casos de uso específicos de alto valor como continuidade de cuidados em doenças crônicas ou coordenação entre níveis assistenciais, representa um caminho factível para adoção e validação em escala crescente. Como direções futuras, destaca-se a necessidade de otimização de performance, especialmente para reduzir latências em ambientes geograficamente dispersos; a expansão de funcionalidades para consentimentos mais granulares e dinâmicos; a integração com dados de dispositivos médicos e wearables; e o desenvolvimento de um ecossistema de aplicações que aproveitem a infraestrutura de interoperabilidade estabelecida.

Em última análise, a principal contribuição deste trabalho é demonstrar que a interoperabilidade em saúde pode ser alcançada através de uma abordagem que equilibra os imperativos por vezes conflitantes de acesso a dados, privacidade individual e requisitos regulatórios, respeitando a autonomia dos sistemas existentes e colocando o paciente no centro do controle sobre seus dados. O valor desta contribuição reside não apenas na integração tecnológica, mas na proposição de um modelo que harmonize estes requisitos, pavimentando o caminho para um sistema de saúde verdadeiramente centrado no paciente e baseado em dados. O modelo proposto alinha-se com tendências regulatórias modernas, como a LGPD no Brasil, e oferece uma base sólida para a evolução dos sistemas de informação em saúde rumo a um ecossistema verdadeiramente conectado e centrado no paciente.

5. REFERÊNCIAS

ABALOS, E.; CHAMILLARD, M.; DIAZ, V.; TUNCALP, O.; GÜLMEZOGLU, A. M. Antenatal care for healthy pregnant women: A mapping of interventions from existing guidelines to inform the development of new WHO guidance on antenatal care. *BJOG An Int J Obstet Gynaecol*, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26694196/> . Acesso em: 30 abr. 2025.

AGÊNCIA BRASIL. Pesquisa mostra maior preocupação das pessoas com coleta de seus dados, 2019. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/pesquisa-mostra-maior-preocupacao-da-s-pessoas-com-coleta-de-seus-dados/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

AL-ASAFRA, M.; AMRO, B. Towards Secure Interoperability of EHR among Healthcare Organizations in Palestine. *H.U.R.J.*, v. 11, p. 71–90, 2022. Disponível em: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_a/vol11/iss1/4/. Acesso em: 30 abr. 2025.

ALONSO, S. G.; ARAMBARRI, J.; LÓPEZ-CORONADO, M.; DE LA TORRE DÍEZ, I. Proposing new blockchain challenges in ehealth. *Journal of medical systems*, v. 43, n. 3, p. 64, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30729329/> . Acesso em: 30 jul. 2025.

ALENCAR, J. M. U.; MAGALHÃES, R. P.; VASCONCELOS, D. R.; CHAVES, S. B.; OLIVEIRA, J. V. C.; BESSA, A. T.; RODRIGUES, E. M. Comparação de Desempenho entre Soluções de Interoperabilidade. In: *WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO APLICADA EM GOVERNO ELETRÔNICO (WCGE)*, 10., 2022, Niterói. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 25-36. ISSN 2763-8723. DOI: <https://doi.org/10.5753/wcge.2022.222871>.

ALLEN, A. L. HIPAA at 25 - A Work in Progress. *N Engl J Med*, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34110114/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

AMAR, F.; APRIL, A.; ABRAN, A. Electronic Health Record and Semantic Issues Using Fast Healthcare Interoperability Resources: Systematic Mapping Review. *Journal of Medical Internet Research*, v. 26, p. e45209, 2024. DOI: 10.2196/45209. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38289660/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

AMAZON. FHIR Works on AWS, 2020. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/about-aws/whats-new/2020/12/introducing-fhir-works-on-aws/>.

Acesso em: 11 abr. 2025.

ANDROULAKI, E. et al. Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains. In: PROCEEDINGS OF THE THIRTEENTH EUROSYS CONFERENCE, 2018. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3190508.3190538>.

Acesso em: 01 mai. 2025.

ANDROULAKI, E.; BARGER, A.; BORTNIKOV, V.; CACHIN, C.; CHRISTIDIS, K.; DE CARO, A.; ENYEART, D.; FERRIS, C.; LAVENTMAN, G.; MANEVICH, Y. et al. Hyperledger fabric: A distributed operating system for permissioned blockchains, 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1801.10228>. Acesso em: 01 jul. 2025.

ANTHES, G. Estonia: A Model for e-Government. Communications of the ACM, 2015. Disponível em: <https://cacm.acm.org/news/estonia>. Acesso em: 15 mai. 2025.

ANTÃO, F. M. A. Fhir para troca de dados de bem-estar, colecionados por sensores usados em atividades quotidianas. Dissertação (Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores) - Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2021. Disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/136010/1/Antao_2021.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

ANTONOPOULOS, A. M.; WOOD, G. Mastering ethereum: building smart contracts and dapps. O'reilly Media, 2018. Disponível em: <https://www.oreilly.com/library/view/mastering-ethereum/9781491971932/> . Acesso em: 1 jul. 2025.

ARSANJANI, A. Service-oriented modeling and architecture. IBM Developer Works, 2004. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/235720456_Service-Oriented_Modeling_and_Architecture. Acesso em: 06 mai. 2025.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Resolução ANPD nº 2, de 18 de maio de 2021. Diário Oficial da União, 2021.

AZARIA, A.; EKBLAW, A.; VIEIRA, T.; LIPPMAN, A. Medrec: Using blockchain for medical data access and permission management. In: 2nd International Conference on Open and Big Data (OBD), 2016. [S. l.: s. n.], 2016. Disponível em:

<https://people.cs.pitt.edu/~babay/courses/cs3551/papers/MedRec.pdf> . Acesso em: 02 jul. 2025.

BARAN, E. Understanding the HIPAA Security Rule. Blaze InfoSec, 19 dez. 2023. Atualizado em 17 jan. 2025. Disponível em: <https://www.blazeinfosec.com/post/what-is-the-hipaa-security-rule/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

BEALE, T.; HEARD, S. Clinical Document Architecture, Release 2. HL7 International, 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16221939/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

BEHESHTI, L.; KALANKESH, L. R. Telehealth in Primary Health Care: A Scoping Review of the Literature. Journal of Primary Health Care, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35440933/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

BENDER, D.; SARTIPI, K. HL7 FHIR: An Agile and RESTful approach to healthcare information exchange. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTER-BASED MEDICAL SYSTEMS, 26., 2013, Porto. Proceedings... New York: IEEE, 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/261351945_HL7_FHIR_An_agile_and_RESTful_a_approach_to_healthcare_information_exchange. Acesso em: 09 mai. 2025.

BENSON, T.; GRIEVE, G. Principles of Health Interoperability: FHIR, HL7 and SNOMED CT. 4. ed. Cham: Springer International Publishing, 2021. v. 44.

BERGMANN, J. et al. An e-consent-based shared EHR system architecture for integrated healthcare networks. International Journal of Medical Informatics, 2007. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16971171/>.

BIEKER, F.; FRIEDEWALD, M.; HANSEN, M.; OBERSTELLER, H.; ROST, M. A Process for Data Protection Impact Assessment Under the European General Data Protection Regulation. In: Privacy Technologies and Policy, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/319276698_A_Process_for_Data_Protection_Impact_Assessment_under_the_European_General_Data_Protection_Regulation. Acesso em: 16 mai. 2025.

BIONI, B. R.; MENDES, L. S. Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais e a Lei Geral brasileira de Proteção de Dados: mapeando convergências na direção de um nível de

equivalência. Revista de Direito do Consumidor, v. 124, p. 157-180, 2019. Disponível em: <https://bd.tjdft.jus.br/items/4812ea4d-364e-4c4a-9ec6-ec114444a5a6> . Acesso em: 09 mai. 2025.

BLOBEL, B. Interoperable EHR systems – challenges, standards and solutions. European Journal for Biomedical Informatics, v. 14, n. 2, p. 10-19, 2018. Disponível em: <https://www.ejbi.org/scholarly-articles/interoperable-ehr-systems--challenges-standards-and-solutions.pdf>. Acesso em: 09 mai. 2025.

BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/esporte/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 5 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf. Acesso em: 3 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 12/2023: Transição para a CID-11 no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/sau/pt-br>. Acesso em: 3 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.632, de 21 de dezembro de 2020. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, para instituir a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28). Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.632-de-21-de-dezembro-de-2020-295516279>. Acesso em: 12 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.073, de 31 de agosto de 2011. Define os requisitos técnicos para a interoperabilidade de sistemas de informação em saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1 set. 2011. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau/legis/gm/2011/prt2073_31_08_2011.html. Acesso em: 3 abr. 2025.

BRCORE. Guia de implementação do Core do Brasil: Release 1 - BR Realm | STU1, 2025. Disponível em: <https://hl7.org.br/fhir/core/modelos.html>. Acesso em: 11 abr. 2025.

BUTERIN, V. A Next Generation Smart Contract & Decentralized Application Platform.

Technical report, white paper, 2014. Disponível em: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2409144> . Acesso em: 11 abr. 2025.

BUTERIN, V. Merklings in ethereum, 2015. Disponível em: <https://blog.ethereum.org/2015/11/15/merklings-in-ethereum/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

CAMPOS, S. L. B. et al. X-VIA-MT: implantação de uma alternativa viável de integrar o Brasil. In: Anais do X Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico, 2022. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wcge/article/view/20726>. Acesso em: 10 abr. 2025.

CARTER, S. The new language of business: SOA & Web 2.0. IBM Press. Paperback, 2007. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/234790257_The_new_language_of_business_SOA_Web_2_0 . Acesso em: 10 abr. 2025.

CASTRO, M.; LISKOV, B. Practical Byzantine Fault-Tolerance and Proactive Recovery. ACM Transactions on Computer Systems, v. 20, n. 4, p. 398–461, 2002. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/571637.571640> . Acesso em: 10 abr. 2025.

CASINO, F.; DASAKLIS, T. K.; PATSAKIS, C. A systematic literature review of blockchain-based applications: current status, classification and open issues. Telematics and Informatics, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585318306324?via%3Dihub> . Acesso em: 10 abr. 2025.

CDS. Clinical Decision Support Hooks, 2018. Disponível em: <https://cds-hooks.org/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

CHADWICK, A. Bringing e-democracy back in: Why it matters for future research on e governance. Social Science Computer Review, v. 21, n. 4, p. 443–455, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1177/0894439303256372>.

CHAPPELL, D. A. Enterprise Service Bus: Theory in Practice. O'Reilly Media, 2004.

COELHO NETO, G. C. Integração entre Sistemas de Informação em Saúde: o caso do e-SUS. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal de São Paulo, Escola

Paulista de Medicina, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/items/150b328e-76b6-4684-9e1d-2137a540b17f>. Acesso em: 12 abr. 2025.

COELHO NETO, G. C.; CHIORO, A. Afinal, quantos Sistemas de Informação em Saúde de base nacional existem no Brasil? Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/RzNmVjHqmLhPHZp6gfcD6H/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 12 abr. 2025.

COHEN, I. G.; MELLO, M. M. HIPAA and Protecting Health Information in the 21st Century, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29800120/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (CGI.br). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2023. São Paulo: CGI.br, 2024. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20240604150747/tic_saude_2023_livroeletronico.pdf. Acesso em: 30 abr. 2025.

COTS, M.; OLIVEIRA, R. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Comentada. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/2022_Boletim/Bol03_08.pdf. Acesso em: 16 mai. 2025.

CODESION. Global FHIR Adoption Statistics: A Comprehensive Overview, 2024. Disponível em: <https://codesion.com/global-fhir-adoption-statistics-a-comprehensive-overview/>. Acesso em: 12 abr. 2025.

CYBERNETICA. Unified eXchange Platform (UXP). Cyber.Ee. Disponível em: <https://cyber.ee/products/secure-data-exchange/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY. Cybersecurity Framework for Healthcare Organizations, 2018. Disponível em: <https://academic.oup.com/cybersecurity/article/4/1/tyy001/4954056>. Acesso em: 16 mai. 2025.

DATAPEAKER. O que é SOA e seu diagrama de arquitetura para integração de dados.

Datapeaker, 2022. Disponível em: <https://datapeaker.com/pt/armazém-de-dados/que-es-soa-y-su-diagrama-de-arquitectura-para-l-a-integracion-de-datos/>. Acesso em: 07 mai. 2025.

DATASUS. Barramento do CNS, 2023. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/barramento-do-cns/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

DATASUS. Cadastro Nacional de Saúde, 2023. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

DABBAGH, M.; SOOKHAK, M.; SAFA, N. S. The evolution of blockchain: A bibliometric study. IEEE Access, 2019. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8628982> . Acesso em: 3 abr. 2025.

DIGITAL ICELAND. Straumurinn (X-Road). Ísland.Is. Disponível em: <https://island.is/en/o/digital-iceland/straumurinn-x-road>. Acesso em: 9 abr. 2025.

E-ESTONIA. PITU. Weekly Press Review: Cybernetica develops data exchange system for Greenland. e-Estonia, 15 set. 2018. Disponível em: <https://e-estonia.com/weekly-press-review-cybernetica-to-develop-data-exchange-system-for-greenland/>. Acesso em: 9 abr. 2025.

E-ESTONIA. X-Road Interoperability Services. Disponível em: <https://e-estonia.com/solutions/x-road-interoperability-services/x-road/>. Acesso em: 9 abr. 2025.

ERL, T. Service-oriented architecture: concepts, technology, and design. Prentice Hall, 2005. Disponível em: https://www.thomaserl.com/wp-content/uploads/2017/09/Erl_SOABook2_Ch01-2.pdf. Acesso em: 06 mai. 2025.

EUROPEAN COMMISSION. eHealth Digital Service Infrastructure. Brussels: European Commission, 2019. Disponível em: https://ec.europa.eu/health/ehealth/electronic_crossborder_healthservices_en. Acesso em: 16 mai. 2025.

EUROPEAN PARLIAMENT; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), 2016. Disponível em:

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng> . Acesso em: 16 mai. 2025.

EYAL, I.; SIRER, E. G. Majority is Not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable. *Commun. ACM*, v. 61, n. 7, p. 95–102, 2018. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3212998> . Acesso em: 16 mai. 2025.

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD. Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679. Adopted 4 May 2020. Disponível em: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf. Acesso em: 16 mai. 2025.

FREIRE, M.; MEIRELLES, R. F.; CUNHA, F. J. A. P. Convergências de padrões de interoperabilidade para o fluxo de informações entre as redes de atenção à Saúde no portal do DATASUS, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaici/article/download/33508/19545>. Acesso em: 09 mai. 2025.

FIREHOSE. State of FHIR Survey Results, 2024. Disponível em: https://interop.esante.gouv.fr/ig/doctrine/2024%20StateofFHIRSurveyResults_final.pdf. Acesso em: 12 abr. 2025.

GAN, C.; SAINI, A.; ZHU, Q.; XIANG, Y.; ZHANG, Z. Blockchain-based access control scheme with incentive mechanism for ehealth systems: patient as supervisor. *Multimedia Tools and Applications*, Springer, p. 1–17, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-020-09322-6> . Acesso em: 12 abr. 2025.

GREVE, F.; SAMPAIO, L.; ABIJAUDE, J.; COUTINHO, A.; VALCY, Í.; QUEIROZ, S. Blockchain e a revolução do consenso sob demanda. In: *Minicursos do XXXVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC: Campos do Jordão, SP, Brasil, maio 2018*. Disponível em: <http://143.54.25.88/index.php/sbrcminicursos/article/view/1770> . Acesso em: 12 abr. 2025.

GDPR. General Data Protection Regulation. União Europeia, 2016. Disponível em: <https://gdpr.eu/>. Acesso em: 5 abr. 2025.

GIL, S.; ZAPATA-MADRIGAL, G. D.; GARCÍA-SIERRA, R. Using X-Road to Implement Open Data in Electrical Systems and Promote the Integration with Smart City and Open Governance Strategies. *Tecnológicas*, v. 24, n. 52, 21 feb. 2022. Disponível em:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992021000300025

Acesso em: 5 abr. 2025.

GOOGLE. Open Health Stack, 2024. Disponível em:

<https://developers.google.com/open-health-stack>. Acesso em: 11 abr. 2025.

GORDON, W. J.; CATALINI, C. Blockchain Technology for Healthcare: Facilitating the Transition to Patient-Driven Interoperability. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 2018. Disponível em: [https://www.csbj.org/article/S2001-0370\(18\)30028-X/fulltext](https://www.csbj.org/article/S2001-0370(18)30028-X/fulltext).

Acesso em: 16 mai. 2025.

GOVERNO DO PIAUÍ. Publicação internacional destaca a plataforma de governo digital do Piauí, 2023. Disponível em:

<https://www.pi.gov.br/publicacao-internacional-destaca-a-plataforma-de-governo-digital-do-piau/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

HABICHT, T.; REINAP, M.; KASEKAMP, K.; SIKKUT, R.; AABEN, L.; VAN GINNEKEN, E. Estonia: Health System Review. *Health Systems in Transition*, v. 20, n. 1, p. 1-193, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30277217/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

HADDAD, S. M.; SOUZA, R. T.; CECATTI, J. G.; BARREIX, M.; TAMRAT, T.; FOOTITT, C. et al. Building a digital tool for the adoption of the world health organization's antenatal care recommendations: Methodological intersection of evidence, clinical logic, and digital technology. *J Med Internet Res*, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33001032/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

HAMMOND, W. E.; CIMINO, J. J. Standards in Medical Informatics. In: SHORTLIFFE, E. H.; CIMINO, J. J. (Eds.). *Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine*. 5. ed. New York: Springer, 2021. p. 265-311. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-58721-5>. Acesso em: 15 mai. 2025.

HAPI FHIR. HAPI FHIR Documentation, 2025. Disponível em: <https://hapifhir.io/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

HARVARD BUSINESS SCHOOL – DIGITAL DATA DESIGN INSTITUTE. E-Governments vs. corruption: the case of Estonia. Harvard University, 2016. Disponível em: <https://d3.harvard.edu/platform-rctom/submission/e-governments-vs-corruption-the-case-of-e>

[stonia/](#). Acesso em: 19 maio 2025.

HASSELGREN, A. et al. Blockchain in healthcare and health sciences—A scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, v. 134, n. 1, p. 104040, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.104040>.

HENDY, J. et al. Challenges to implementing the National Programme for Information Technology (NPfIT): a qualitative study. *BMJ*, v. 331, n. 7512, p. 331-336, 2015. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/331/7512/331>. Acesso em: 15 mai. 2025.

HHS (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES). Summary of the HIPAA Privacy Rule. Office for Civil Rights, 2020. Disponível em: <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html>. Acesso em: 16 mai. 2025.

HIPAA. Health Insurance Portability and Accountability Act. U.S. Department of Health & Human Services, 1996. Disponível em: <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html>. Acesso em: 5 abr. 2025.

HL7. HL7 FHIR Release 4 (v4.0.1). Health Level Seven International, 2019. Disponível em: <https://www.hl7.org/fhir/R4/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

HL7. HL7 FHIR Standard, 2023. Disponível em: <https://hl7.org/fhir/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

HL7. HL7 FHIR Standard, 2025. Disponível em: <https://build.fhir.org/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

HL7 BRASIL. HL7 FHIR Standard, 2022. Disponível em: <https://hl7.org.br/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

HL7 INTERNATIONAL. HL7 International - The global authority on healthcare interoperability. Disponível em: <https://www.hl7.org/>. Acesso em: 2 abr. 2025.

HL7 INTERNATIONAL. HL7 Version 2.x Standards Overview, 2021. Disponível em: https://www.hl7.org/implement/standards/product_matrix.cfm. Acesso em: 16 mai. 2025.

HOFFMAN, S. *Electronic Health Records and Medical Big Data: Law and Policy*.

Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/9781316711149>. Acesso em: 16 mai. 2025.

HOLMGREN, A. J.; DOWNING, N. L.; BATES, D. W.; SHANAFELT, T. D.; MILSTEIN, A.; SHARP, C. D.; CUTLER, D. M.; HUCKMAN, R. S.; SCHULMAN, K. A. Assessment of Electronic Health Record Use Between US and Non-US Health Systems. JAMA Internal Medicine, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315048/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

HOOFNAGLE, C. J.; VAN DER SLOOT, B.; BORGESIOUS, F. Z. The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means. Information & Communications Technology Law, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600834.2019.1573501>. Acesso em: 16 mai. 2025.

HYPERLEDGER. Updating a channel configuration. What is a channel configuration? 2020-2025. Disponível em: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/config_update.html. Acesso em: 15 abr. 2025.

HYPERLEDGER DOCUMENTATION. Hyperledger Fabric Documentation, 2023. Disponível em: <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

HIMSS. Interoperability in Healthcare. Disponível em: <https://www.himss.org/resources/interoperability-healthcare>. Acesso em: 3 abr. 2025.

IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS). IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE Std 610.12-1990. Disponível em: https://www.informatik.htw-dresden.de/~hauptman/SEI/IEEE_Standard_Glossary_of_Software_Engineering_Terminology%20.pdf. Acesso em: 16 mai. 2025.

IHE INTERNATIONAL. Connectathon, 2025b. Disponível em: <https://www.ihe.net/testing/connectathon/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

IHE INTERNATIONAL. IHE Domains, 2025a. Disponível em: https://www.ihe.net/ihe_domains/. Acesso em: 16 mai. 2025.

IHE INTERNATIONAL. IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 1: Integration Profiles. Rev. 17.0. IHE International, 2020. Disponível em: https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Rev17-0_Vol1_FT_2020-07-20.pdf. Acesso em: 16 mai. 2025.

IPSOS. A saúde mental preocupa mais da metade da população brasileira, 2023. Disponível em: <https://www.ipsos.com/pt-br/saude-mental-preocupa-mais-da-metade-da-populacao-brasileira/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

IQBAL, N.; JAMIL, F.; AHMAD, S.; KIM, D. A novel blockchain-based integrity and reliable veterinary clinic information management system using predictive analytics for provisioning of quality health services. IEEE, 2021. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9314077>. Acesso em: 01 mai. 2025.

ISO. ISO 27799 – Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002. International Organization for Standardization, 2016. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/62777.html>. Acesso em: 3 abr. 2025.

ISO/IEC 27001. Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements, 2022. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/27001>. Acesso em: 3 abr. 2025.

JBOSS COMMUNITY. JBoss ESB: reliable SOA infrastructure. Disponível em: <https://jbossesb.jboss.org/>. Acesso em: 19 maio 2025.

JENSEN, R. B.; COLES-KEMP, L.; WENDT, N.; LEWIS, M. Digital liminalities: Understanding isolated communities on the edge. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, p. 1–14, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1145/3313831.3376137>.

JMIR. Patient Health Record Protection Beyond the Health Insurance Portability and Accountability Act: Mixed Methods Study. J Med Internet Res, 2024. Disponível em: <https://www.jmir.org/2024/1/e59674/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

JOSUTTIS, N. M. SOA in practice: The art of distributed system design. O'Reilly Media, 2007. Disponível em: <https://www.oreilly.com/library/view/soa-in-practice/9780596529550/>. Acesso em: 06 mai. 2025.

KATTEL, R.; MERGEL, I. Estonia's digital transformation: Mission mystique and the hiding hand. In: P. 't Hart; M. Compton (Eds.), *Great policy successes*. Oxford University Press, 2019. p. 143–160. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198843719.003.0008>.

KAWAMOTO, K.; LOBACH, D. F. Proposal for fulfilling strategic objectives of the U.S. roadmap for national action on clinical decision support through a service-oriented architecture leveraging HL7 services. *Journal of the American Medical Informatics Association*, v. 14, n. 2, p. 146-155, 2007. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17213489/>. Acesso em: 09 mai. 2025.

KIVIMÄKI, P. There is no blockchain technology in X-Road. *NIIS Blog*, 26 abr. 2018. Disponível em: <https://www.niis.org/blog/2018/4/26/there-is-no-blockchain-technology-in-the-x-road>. Acesso em: 26 abr. 2018.

KIVIMÄKI, P. X-Road Implementation Models. *Nordic Institute for Interoperability Solutions*, 8 abr. 2020. Disponível em: <https://www.niis.org/blog/2020/3/30/x-road-implementation-models>. Acesso em: 30 abr. 2025.

KOUMADITIS, K. Governance of Service-Oriented Architecture in a Healthcare Organization: A Case Study. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1080/15228053.2015.1095016>. Acesso em: 09 mai. 2025.

KUNER, C.; BYGRAVE, L. A.; DOCKSEY, C. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*. Oxford University Press, 2020. Disponível em: <https://academic.oup.com/oxford-law-pro/book/41324>. Acesso em: 16 mai. 2025.

KUO, T. T.; KIM, H. E.; OHNO-MACHADO, L. Blockchain distributed ledger technologies for biomedical and health care applications. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29016974/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

LEHNE, M.; SASS, J.; ESSENWANGER, A.; SCHEPERS, J.; THUN, S. Why digital medicine depends on interoperability. *NPJ Digital Medicine*, 2019. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41746-019-0158-1>. Acesso em: 16 mai. 2025.

MALDONADO, J. C.; BLUM, R. O. LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados comentada. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Disponível em: <https://biblioteca.tc.df.gov.br/book/lgpd-lei-geral-de-protacao-de-dados-comentada/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

MANTZANA, V.; KOUMADITIS, K.; THEMISTOCLEOUS, M. Is SOA a solution to Healthcare Information Systems interoperability? Information Technology and Applications in Biomedicine, 10th IEEE International Conference, 2010. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5687601>. Acesso em: 06 mai. 2025.

MARKS, E. A.; BELL, M. Service-oriented architecture: a planning and implementation guide for business and technology. John Wiley & Sons, 2006.

MARQUES et al. Proposta de um Servidor de Interoperabilidade de Dados em Pesquisa Clínica com Padrão HL7 FHIR. XIIIIEB, 2020. Disponível em: <https://ayaeditora.com.br/wp-content/uploads/XIIIIEB/33.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2025.

MARTINS, V. A. Integração de sistemas de informação: Perspectivas, normas e abordagens, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/277255713_Integracao_de_sistemas_de_informacao_perspectivas_normas_e_abordagens. Acesso em: 07 mai. 2025.

MAXHELAKU, S.; KIKA, A. Improving Interoperability in Healthcare Using HL7 FHIR. IISES International Academic Conference. Anais... Prague: International Institute of Social and Economic Sciences, 2019. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/sek/iacpro/9211566.html> . Acesso em: 07 mai. 2025.

MÄE, R. The story of e-Estonia: A discourse-theoretical approach. Baltic Worlds, v. 1–2, p. 32–44, 2017. Disponível em: <https://balticworlds.com/the-story-of-e-estonia/>.

MCGRAW, G. Software Security: Building Security In. Addison-Wesley Professional, 2020. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1121680>. Acesso em: 01 mai. 2025.

MEHL, G.; TUNÇALP, Ö.; RATANAPRAYUL, N.; TAMRAT, T.; BARREIX, M.; LOWRANCE, D. et al. WHO SMART guidelines: optimising country-level use of guideline recommendations in the digital age. Lancet Digit Health, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33610488/> . Acesso em: 01 mai. 2025.

MENDES, L. S.; DONEDA, D. Reflexões iniciais sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Revista de Direito do Consumidor, 2018. Disponível em: <https://bd.tjdft.jus.br/items/9a90e775-1dad-4703-97c5-eba633fa1003>. Acesso em: 16 mai. 2025.

METKE-JIMENEZ, A. et al. Ontoserver: a syndicated terminology server. Journal of Biomedical Semantics, v. 9, n. 1, p. 24, 17 dez. 2018. Disponível em: <https://jbiomedsem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13326-018-0191-z> . Acesso em: 16 mai. 2025.

METSALLIK, J.; ROSS, P.; DRAHEIM, D.; PIHO, G. Ten Years of the e-Health System in Estonia. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTHCARE INFORMATICS, 6., 2018. Disponível em: https://ceur-ws.org/Vol-2336/MMHS2018_invited.pdf. Acesso em: 15 mai. 2025.

MOHAMMED, S.; SERVOS, D.; FIAIDHI, J. HCX: A Distributed OSGi Based Web Interaction System for Sharing Health Records in the Cloud. IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, v. 3, 2010. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5614102> . Acesso em: 15 mai. 2025.

MULHOLLAND, C. Dados pessoais sensíveis e a tutela de direitos fundamentais: uma análise à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, 2020. Disponível em: <https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/1603>. Acesso em: 16 mai. 2025.

MULIOKELA, R. et al. Integration of new digital antenatal care tools using the WHO SMART guideline approach: Experiences from Rwanda and Zambia. Digit Health, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35127117/> . Acesso em: 16 mai. 2025.

MERKLE, R. C. A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function. In: C. Pomerance (Ed.), Advances in Cryptology — CRYPTO '87. Springer, Berlin, Heidelberg, 1988. p. 369–378. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-48184-2_32.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2025.

NADKARNI, P. M.; MILLER, R. A. Service-oriented architecture in medical software: promises and perils. Journal of the American Medical Informatics Association, 2007.

Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2213462/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

NATIONAL AUDIT OFFICE. The National Programme for IT in the NHS: Progress since 2006. London, 2006. Disponível em: <https://www.nao.org.uk/reports/the-national-programme-for-it-in-the-nhs-progress-since-2006/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

NEMA. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), 2023. Disponível em: <https://www.nema.org/standards/view/Digital-Imaging-and-Communications-in-Medicine>. Acesso em: 3 abr. 2025.

NEWMAN, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media, 2021. Disponível em: <https://www.oreilly.com/library/view/building-microservices-2nd/9781492034018/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY SOLUTIONS. Nordic Institute for Interoperability Solutions. Disponível em: <https://www.niis.org/>. Acesso em: 9 abr. 2025.

NORDIC INSTITUTE FOR INTEROPERABILITY SOLUTIONS. X-Road Architecture v6.26.3. X-Road Consortium, 2022. Disponível em: <https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/11403270/X-Road+v6.26.3+Release+Notes>. Acesso em: 01 mai. 2025.

NYMAN METCALF, K. Com construir la governança electrònica en una societat digital: El cas d'Estònia [How to build e-governance in a digital society: The case of Estonia]. Revista Catalana de Dret Públic, v. 58, p. 1–12, 2019. DOI: <https://doi.org/10.2436/rcdp.i58.2019.3316>.

OECD. Digital Government Review: Brazil, 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/digital-government-review-of-brazil_9789264307636-en.html. Acesso em: 3 abr. 2025.

ORMAN, H. Blockchain: the emperors new PKI? IEEE Internet Computing, v. 22, n. 2, p. 23–28, 2018. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8345567>. Acesso em: 3 abr. 2025.

OFFICE FOR CIVIL RIGHTS. Civil Money Penalties (CMP) under the HIPAA Enforcement Rule. U.S. Department of Health and Human Services, 2021. Disponível em: <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/compliance-enforcement/agreements/index.html>.

Acesso em: 16 mai. 2025.

OFFICE OF THE NATIONAL COORDINATOR FOR HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY (ONC). 21st Century Cures Act: Interoperability, Information Blocking, and the ONC Health IT Certification Program. U.S. Department of Health and Human Services, 2020.

OMS. Classificação Internacional de Doenças (CID), 2023. Disponível em: <https://www.who.int/classifications/icd/en/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

OMS. International Health Regulations (2005). Organização Mundial da Saúde, 2005. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations>. Acesso em: 5 abr. 2025.

OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE). CID-11: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 11ª ed. Genebra: OMS, 2023. Disponível em: <https://icd.who.int/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

OZDEMIR, E. A General Overview of RESTful Web Services. In: Applications and Approaches to Object Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities. IGI Global Scientific Publishing, 2020. Disponível em: <https://www.igi-global.com/gateway/chapter/249324>. Acesso em: 3 abr. 2025.

PARK, Y. R.; LEE, E.; NA, W.; PARK, S.; LEE, Y.; LEE, J.-H. Is blockchain technology suitable for managing personal health records? mixed methods study to test feasibility. Journal of medical Internet research, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30735142/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

PAPAZOGLU, M. P. et al. Service-oriented computing: State of the art and research challenges. Computer, v. 40, n. 11, p. 38-45, 2007. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4385255>. Acesso em: 07 mai. 2025.

PETERSON, K. et al. A Blockchain-Based Approach to Health Information Exchange Networks. In: PROCEEDINGS OF AMIA SYMPOSIUM, 2019. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Blockchain-Based-Approach-to-Health-Information>

[-Peterson-Deeduvanu/c1b189c81b6fda71a471adec11cfe72f6067c1ad](#). Acesso em: 01 mai. 2025.

POLITOU, E.; ALEPIS, E.; PATSAKIS, C. Forgetting personal data and revoking consent under the GDPR: Challenges and proposed solutions. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 2018. Disponível em: <https://academic.oup.com/cybersecurity/article/4/1/tyy001/4954056> . Acesso em: 01 mai. 2025.

PRIISALU, J.; OTTIS, R. Personal control of privacy and data: Estonian experience. *Health and Technology*, v. 7, p. 441–451, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12553-017-0195-1>.

REBELLO, G. A. F. Encadeamento Seguro de Funções Virtuais de Rede Baseado em Correntes de Blocos. Projeto Final de Graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 38º Jornada de Atualização em Informática (JAI) XXXIX Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, Belém - PA, 2019. Disponível em: <https://gta.ufrj.br/~gabriel/site/publications/2019-minicurso-jai> . Acesso em: 11 abr. 2025.

RNDS. Guia da Rede Nacional de Dados em Saúde. Disponível em: <https://rnds-guia.saude.gov.br/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

ROBLES, G.; GAMALIELSSON, J.; LUNDELL, B. Setting Up Government 3.0 Solutions Based on Open Source Software: The Case of X-Road. *Lecture Notes in Computer Science*, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27325-5_6.

ROBINSON, N. D. Distributed denial-of-government: The Data Embassy and the geopolitical, diplomatic and legal implications of extraterritorial data storage. Doctoral dissertation, Royal Holloway, University of London, 2020. Disponível em: https://pure.royalholloway.ac.uk/ws/portalfiles/portal/44682853/2020_Robinson_N_PhD.pdf.

RYAN, A.; EKLUND, P. The health service bus: an architecture and case study in achieving interoperability in healthcare. *Studies in Health Technology and Informatics*, v. 160, n. 2, p. 922-926, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20841819/>. Acesso em: 09 mai. 2025.

SALES, O. M. M.; BENTES PINTO, V. Tecnologias digitais de informação para a saúde: revisando os padrões de metadados com foco na interoperabilidade. *RECIIS - Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.29397/reciis.v13i1.1469>. Acesso em: 09 mai. 2025.

SAPUTRO, R.; PAPPEL, I.; VAIN SALU, H.; LIPS, S.; DRAHEIM, D. Prerequisites for the adoption of the X-Road interoperability and data exchange framework: A comparative study, 2020. p. 216–222. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICEDEG48599.2020.9096704>.

SARIPALLE, R.; RUNYAN, C.; RUSSELL, M. Using HL7 FHIR to achieve interoperability in patient health record. *Journal of Biomedical Informatics*, v. 94, p. 103188, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31063828/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

SBIS. Relatório de Adoção de Padrões para Registros Eletrônicos em Saúde no Brasil, 2023. Disponível em: <https://sbis.org.br/?s=padroes>. Acesso em: 3 abr. 2025.

SCHEIBNER, J.; IENCA, M.; SLEIGH, J.; VAYENA, E. Benefits, Challenges and Contributors to Success for National eHealth Systems Implementation: A Scoping Review, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34151990/>. Acesso em: 16 mai. 2025.

SCOTT, P.; HEIGL, M. et al. Modelling clinical narrative as computable knowledge: The NICE computable implementation guidance project. *Learn Health Syst*, 2023.

SENADO FEDERAL. Pesquisa DataSenado: Saúde é a maior preocupação da população. Rádio Senado, 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/02/15/pesquisa-datasenado-saude-e-a-maior-preocupacao-da-populacao/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

SETAREH, S. et al. A cloud-based model for hospital information systems integration. *Telecommunications (IST)*, 7th International Symposium, 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/10364381/A_Cloud_Based_Model_for_Hospital_Information_Systems_Integration. Acesso em: 06 mai. 2025.

SILVA, J.; OLIVEIRA, M. Interoperabilidade entre Sistemas de Informação em Saúde: Desafios e Tendências com HL7 FHIR. *Revista Contemporânea*, v. 11, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6462>. Acesso em: 3 abr. 2025.

SIMPLIFIER. FHIR Profile Management Platform, 2024. Disponível em: <https://simplifier.net/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

SIQUEIRA, H. V.; OLIVEIRA, J. M. P.; OLIVEIRA, S. R. M. Integração de sistemas de informação em saúde com a utilização de Service Oriented Architecture (SOA). *Journal of*

Health Informatics, v. 8, n. 3, p. 73-85, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jistm/a/9scxP484cYmPzqZx3PLKtrN/>. Acesso em: 09 mai. 2025.

SMART HEALTH IT. SMART Health IT Documentation, 2020. Disponível em: <https://docs.smarthealthit.org/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

SOLBRIG, H. R. et al. Modeling and validating HL7 FHIR profiles using semantic web Shape Expressions (ShEx). Journal of Biomedical Informatics, v. 67, p. 90–100, mar. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28213144/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

SOUZA, P. M. S. Artigo - O custo da hospitalização, a fragmentação dos cuidados e a busca por sustentabilidade. Hospitais Brasil, 2019. Disponível em: <https://portalhospitaisbrasil.com.br/artigo-o-custo-da-hospitalizacao-a-fragmentacao-dos-cuidados-e-a-constante-busca-por-sustentabilidade/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

STRASBERG, H. R. et al. Contemporary clinical decision support standards using Health Level Seven International Fast Healthcare Interoperability Resources. J Am Med Inform Assoc, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100949/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

SWAN, M. Blockchain: Blueprint for a new economy. O'Reilly Media, Inc., 2015. Disponível em: https://www.academia.edu/44112222/Melanie_Swan_Blockchain_BLUEPRINT_FOR_A_NEW_ECONOMY. Acesso em: 01 mai. 2025.

SUN, Y.; ZHANG, R.; WANG, X.; GAO, K.; LIU, L. A decentralizing attribute-based signature for healthcare blockchain. In: 2018 27th International Conference on Computer Communication and Networks (ICCCN). IEEE, 2018. p. 1–9. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8487349>. Acesso em: 01 mai. 2025.

TAMRAT, T.; RATANAPRAYUL, N.; BARREIX, M.; TUNÇALP, Ö.; LOWRANCE, D.; THOMPSON, J. et al. Transitioning to Digital Systems: The Role of World Health Organization's Digital Adaptation Kits in Operationalizing Recommendations and Interoperability Standards. Glob Health Sci Pract, 2022. Disponível em: <https://www.ghspjournal.org/content/10/1/e2100320>. Acesso em: 01 mai. 2025.

TEPEDINO, G.; TEFFÉ, C. S. Consentimento na circulação de dados pessoais, 2020. Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/521/389>. Acesso em: 16 mai.

2025.

TRINDADE, R. Tecnologia contra a pobreza, 2018. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tecnologia/especiais/toomas-hendrik-ilves.htm>. Acesso em: 10 abr. 2025.

TOSH, D. K.; SHETTY, S.; LIANG, X.; KAMHOUA, C. A.; KWIAT, K. A.; NJILLA, L. Security implications of blockchain cloud with analysis of block withholding attack. In: Proceedings of the 17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing. IEEE Press, 2017. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7973732> . Acesso em: 10 abr. 2025.

VAZIRANI, A. A.; O'DONOGHUE, O.; BRINDLEY, D.; MEINERT, E. Implementing blockchains for efficient health care: Systematic review. Journal of medical Internet research, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30747714/> . Acesso em: 10 abr. 2025.

VOIGT, P.; VON DEM BUSSCHE, A. The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide. 1st ed. Springer, 2017. Disponível em: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2996831> . Acesso em: 10 abr. 2025.

X-ROAD GLOBAL. X-Road Organizational Model. Disponível em: <https://x-road.global/x-road-organizational-model>. Acesso em: 9 abr. 2025.

X-ROAD GLOBAL. X-Road Technology Partners, 2022. Disponível em: <https://x-road.global/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

X-VIA. Plataforma X-VIA Brasil. Disponível em: <https://www.xvia.com.br/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

WENDT, N. S. Digital self-determination: Everyday security through digitalisation and identity formation in Greenland. Doctoral dissertation, Royal Holloway, University of London, 2020. Disponível em: <https://pure.royalholloway.ac.uk/en/publications/digital-self-determination-everyday-security-through-digitalisati> . Acesso em: 3 abr. 2025.

WHO. Global Health Observatory Data, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/data/gho>. Acesso em: 3 abr. 2025.

WHO. SMART Guidelines, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/teams/digital-health-and-innovation/smart-guidelines>. Acesso em: 11 abr. 2025.

WHO. Digital Documentation of COVID-19 Certificates (DDCC) Implementation Guide, Version 1.0.0, 2022. Disponível em: <https://smart.who.int/ddcc/1.0.1/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

WOOD, G. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger, 2014. Disponível em: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2723155> . Acesso em: 11 abr. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Digital adaptation kit for antenatal care: operational requirements for implementing WHO recommendations in digital systems. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020306>. Acesso em: 11 abr. 2025.